

Балыбердин Владислав Васильевич

Балыбердин Константин Владиславович

Жук Николай Алексеевич

Зайцев Виктор Порфирьевич

Кумин Александр М.

Нечаев Андрей Викторович

Степанец Владимир Андреевич

Стоцкий Геннадий

Сурду Николай Васильевич

Ревякин Павел Юрьевич

Тафур Пердомо Иван Умберто

Халецкий Михаил Борисович

Хмельник Соломон Ицкович

Чуличков Олег Геннадиевич

Эткин Валерий Абрамович

Доклады Независимых Авторы № 53

ISSN 2225-6717

выпуск 53 2021

вторая редакция

Доклады Независимых Авторов

Математика

Физика

ISSN 2225-6717

ДОКЛАДЫ
НЕЗАВИСИМЫХ
АВТОРОВ

Периодическое многопрофильное печатное научно-техническое
издание

Выпуск № 53
(вторая редакция)

Математика \ 4

Физика \ 15

Об авторах \ 155

2021

The Papers of independent Authors

volume 53, in Russian, 2021

Copyright © 2005 by Publisher “DNA”

Все права (авторские и коммерческие) на отдельные статьи принадлежат авторам этих статей. Права на журнал в целом принадлежат издательству «DNA».

All rights (copyright and commercial) on individual papers belong to the authors of these papers. The rights to the journal as a whole belong to the publisher «DNA».

Опубликовано 02.08.2021

Напечатано в США, Lulu Inc., ID r2qd7v

ISBN 978-1-4717-1809-0

EAN-13 9772225671006

ISSN 2225-6717

Сайт со сведениями для автора

<http://dna.izdatelstwo.com>

Контактная информация

publisherdna@gmail.com

**Адрес: POB 15302, Bene-Ayish,
Israel, 0060860**

Художник – Гельфанд Л.М.

Фотографии для обложки были в свободном доступе в Интернете.

Передается и регистрируется в национальных библиотеках

- **России** - [Российская национальная библиотека, Российская государственная библиотека, ВИНТИ](#)
- **Израиля** - [The National Library of Israel](#),
- **США** - [The Library of Congress USA](#).

Журнал размещен на платформе публикаций Readera

<https://readera.org/dna-izdatelstwo>

Истина – дочь времени, а не авторитета.

Френсис Бэкон

Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ.

Организация Объединенных Наций.

Всеобщая декларация прав человека. Статья 19

От издателя

"Доклады независимых авторов" - многопрофильный научно-технический печатный журнал на русском языке. Журнал принимает статьи к публикации из России, стран СНГ, Израиля, США, Канады и других стран. При этом соблюдаются следующие правила:

- 1) статьи не рецензируются и издательство не отвечает за содержание и стиль публикаций,
- 2) автор оплачивает публикацию,
- 3) журнал регистрируется в международных классификаторах книг (ISBN) и журналов (ISSN), идентифицируется кодом DOI, передается и регистрируется в национальных библиотеках России, Израиля, США. Этим обеспечивается приоритет и авторские права автора статьи.
- 4) коммерческие права автора статьи сохраняются за автором,
- 5) журнал издается в США,
- 6) печатный журнал продается, а в электронном виде распространяется бесплатно.

Этот журнал - для тех авторов, которые уверены в себе и не нуждаются в одобрении рецензента. Нас часто упрекают в том, что статьи не рецензируются. Но институт рецензирования не является идеальным фильтром - пропускает неудачные статьи и задерживает оригинальные работы. Не анализируя многочисленные причины этого, заметим только, что, если плохие статьи может отфильтровать сам читатель, то выдающиеся идеи могут остаться неизвестными. Поэтому мы - за то, чтобы ученые и инженеры имели право (подобно писателям и художникам) публиковаться без рецензирования и не тратить годы на "пробивание" своих идей.

Хмельник С.И.

2005

Содержание

Математика \ 4

Чуличков О.Г. (*Россия*) О способах представления чисел / 5

Физика \ 15

Кумин А.М. (*Россия*) Гравитация: это о чем, это как? / 15

Ревякин П.Ю. (*Россия*) Ионный ветер / 38

Степанец В.А. (*Россия*) Гипотеза деформационного возникновения Вселенной / 46

Стоцкий Г. (*Израиль*) А “эфир” всё-таки существует! \ 68

Тафур Пердомо Иван Хумберто (*Колумбия*) Транспортёр, корректирующий интенсивность Солнца / 103

Халецкий М.Б. (*Израиль*) Постоянная тонкой структуры и прецессия электрона / 106

Хмельник С.И. (*Израиль*) Решение уравнений Максвелла для цилиндрической волны в вакууме / 115

Хмельник С.И. (*Израиль*) Решение уравнений Максвелла для провода с переменным током \ 127

Хмельник С.И. (*Израиль*) Новый подход к проектированию антенн (вторая редакция) \ 134

Эткин В.А. (*Израиль*) Биполярный закон гравитации \ 144

Балыбердин В.В., Балыбердин К.В., Зайцев В.П., Нечаев А.В., Сурду Н.В., Жук Н.А. (*Украина*) Автономные экологически чистые круглосуточные на основе геоэлектротехнологии генераторы электрической энергии / 157

Об авторах \ 165

Последняя / 171

Серия: МАТЕМАТИКА

Чудичков О.Г.ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8178-8041>

О способах представления чисел (окончание)

5. Что можно доказывать диагональным методом Кантора

(Начало см. в журнале ДНА №51)

В предыдущем русскоязычном номере журнала ДНА данная статья заканчивается выводом, что по совокупности причин доказательства Кантора, Френкеля, Клини о континуальности множества действительных чисел необходимо признать ничтожными. Следует напомнить, что речь шла о доказательствах, в которых каждое «действительное число ... однозначно представляется посредством некоторой правильной бесконечной десятичной дроби» и обратно «каждая правильная бесконечная десятичная дробь представляет единственное число» из рассматриваемого в подобных доказательствах полуинтервала. Вослед вышеизложенной критике указанных доказательств хотелось бы отметить в явном виде, что же на самом деле доказывается диагональным методом Кантора в данных теоремах.

Если еще раз вернуться, например, к доказательству Клини, то, как было уже отмечено в первой части данной статьи, главная коллизия по ходу его аргументации заключается в том, что, получив новое слово, составленное из букв им придуманных, он без малейшего сомнения сразу категорично заявляет, что построенное им *конструктивным способом* слово является десятичным числом. В то же время, если он не доказывает непосредственно данный факт явным образом, значит он, если следовать букве формальной логики, использует закон исключенного третьего в неявном виде или действует, как принято сейчас говорить, «по умолчанию». Другими словами, он должен полагать так. Если это слово не является числом десятичного счисления, то в таком случае ему просто нечем быть иным, а если данное слово не может быть ничем другим, то оно

обязано быть только числом десятичного позиционного счисления, и следовательно, доказывать здесь ничего и достаточно только это констатировать.

Но история нас учит тому, что в подобных ситуациях закон исключенного третьего не всегда работает корректно. Можно вспомнить, например, ситуацию с непрерывными функциями. Совсем недавно, еще каких-то полтора-два столетия тому назад, такая функция не могла быть никакой другой, как только дифференцируемой. Поэтому тогда в доказательствах дифференцируемости той или иной функции достаточно было доказать (или указать) ее непрерывность, после чего на основе закона исключенного третьего можно было смело делать категоричный вывод о ее дифференцируемости. Вот, например, цитата из краткого изложения уроков о дифференциальном и интегральном исчислении, преподаваемых в Королевской Политехнической школе О. Коши [7, стр.36]:

«Теорема. Положивъ что функция $f(x)$ есть непрерывная между предѣлами $x = x_0$ и $x = X$, и означивъ чрезъ A наибольшую, а чрезъ B наименьшую величину ея производной функции $f'(x)$ между тѣми же предѣлами, окажется что разностное отношеніе

$$\frac{f(X)-f(x_0)}{X-x_0} \quad (4)$$

необходимо будетъ заключаться между предѣлами A и B .» Заметьте, объявив в теореме функцию непрерывной, Коши ничтоже сумняшеся сразу начинает рассуждение о величине ее производной, как будто вопрос с ее дифференцированием уже решен. После открытия, в частности, всюду непрерывной, но не дифференцируемой функции Вейерштрасса, как известно, ситуация изменилась. И сейчас в данном случае закон исключенного третьего не работает. Однако он не работал и до Вейерштрасса, но на это никто не обращал внимание.

В случае с доказательством Клини данный закон также не работает, несмотря на категоричность заявлений этого весьма авторитетного математика. Вспомним, что по условию теоремы, Клини берет бесконечный перечень или пересчет некоторых, но не обязательно всех, действительных чисел, принадлежащих полуинтервалу $0 < x \leq 1$:

$$x_0, x_1, x_2, x_3, \dots, x_n, \dots$$

$$X_{\text{ДА}} = 0, x'_{00} x'_{11} x'_{22} \dots x'_{(k-1)(k-1)} x'_{kk} \dots$$

Анализируя теперь всю совокупность его действий, можно не без оснований утверждать, что в развернутом виде «диагональный аргумент» $X_{\text{ДА}}$ также может (и обязан!!!) быть записан в развернутом виде:

$$X_{\text{ДА}} = \frac{x'_{00}}{10^1} + \frac{x'_{11}}{10^2} + \frac{x'_{22}}{10^3} + \dots + \frac{x'_{(k-1)(k-1)}}{10^k} + \frac{x'_{kk}}{10^{k+1}} + \dots,$$

а каждый символ x'_{kk} в $X_{\text{ДА}}$ принадлежит алфавиту десятичного счисления. И это все, что можно логически обоснованно сказать о конструктивно построенной Клини новой строке $X_{\text{ДА}}$, исходя из его собственных аргументов, приведенных им по ходу доказательства. Но тогда из этого и следует, что категоричное заявление Клини, будто слово $X_{\text{ДА}}$ – это ничто иное, как обыкновенная дробь десятичного числа, является опрометчивым и преждевременным, поскольку для утверждения данного факта требуется более подробное аргументирование. Обоснуем данный тезис.

Как известно, в арифметике, кроме обычной операции сложения, где участвуют операнды, для которых выполняется правило передачи дополнительной значащей единицы справа налево, существует операция сложения, например, по модулю десять. Операндами (слагаемыми) в первом случае являются обычные числа десятичного позиционного счисления; в них все разряды, кроме линейного упорядочивания связаны еще и дополнительной связью – необходимостью удовлетворять выше отмеченному правилу трансляции справа налево дополнительной единицы в случае необходимости. Поэтому разряды чисел имеют двойную линейную связь друг с другом. В операции сложения по модулю десять обычные десятичные числа не могут быть операндами; в ней могут участвовать только слагаемые, которые с необходимостью имеют вторую связь утраченной, т. е. слова-операнды, также составленные из цифр (десятичного счисления), размещенных также на линейно упорядоченных «по весу» позициях. В остальном позиции можно считать совершенного независимыми, как координатные орты в векторном пространстве. И в данном случае это будут уже не обычные числа позиционного счисления, а математические объекты совершенно иного рода.

Представим, что существует бесконечномерное линейное пространство, в котором имеется базис из «не совсем» независимых векторов. Отличие данного базиса от обычно рассматриваемого в линейной алгебре базиса линейно независимых векторов в том, что (i) его орты не являются единичными и (ii) они однозначно упорядочиваемы по своей величине (или по значению своей длины):

$$(10^{-1}\vec{e}_1); (10^{-2}\vec{e}_2); (10^{-3}\vec{e}_3); \dots; (10^{-n}\vec{e}_n); \dots$$

Вдобавок к отмеченному, наделим данное пространство метрикой не пифагоровой, т. е. не квадратичной, а линейной. В таком пространстве общий вид произвольного вектора через его составляющие координатные вектора может быть изображен следующим образом:

$$\{V_n\} = \{(a_1 \cdot 10^{-1}\vec{e}_1); (a_2 \cdot 10^{-2}\vec{e}_2); \dots; (a_n \cdot 10^{-n}\vec{e}_n); \dots\},$$

где $a_n = 0, 1, 2, \dots, 9$. А длина данного вектора в силу линейности метрики будет представлена выражением:

$$|V_n| = a_1 \cdot 10^{-1} + a_2 \cdot 10^{-2} + a_3 \cdot 10^{-3} + \dots + a_n \cdot 10^{-n} + \dots$$

или в свернутом виде:

$$|V_n| = 0, a_1 a_2 a_3 \dots a_n \dots$$

Одно из отличий таких математических объектов, как $|V_n|$, в том, что **по причине независимости координат в линейном (дискретном) пространстве векторов $\{V_n\}$** их суммирование производится в соответствии с правилом, известным как правило сложения по модулю десять, и данное свойство принципиально отличает их от чисел обычного позиционного счисления, с которыми совпадает лишь только форма их записи. Фактически координаты каждого орта в таком пространстве при их увеличении пробегают все свои возможные дискретные значения «по кругу», подобно тому, как часовая стрелка после цифры 12 переходит к 1, затем к 2 и так далее круг за кругом.

Таким образом слово $|V_n|$, отображающее длину произвольного вектора описанного пространства внешне вполне похоже на число десятичного позиционного счисления; к тому же

оно обладает в точности почти тем же рядом (хотя и не только им) свойств, что и отмеченные числа. Из сказанного можно заключить, что в силу существования двух разных классов математических объектов, имеющих внешнее сходство в форме записи, вывод о принадлежности конкретного объекта, созданного конструктивно, исключительно только по форме его записи, например, к множеству обыкновенных десятичных дробей методом исключенного третьего не представляется возможным. После вышеприведенных аргументов становится вполне очевидным, что в данном случае соответствие записи объекта определенной форме является необходимым, но недостаточным условием принадлежности его к заданному классу из двух выше оговоренных. Именно поэтому вместо категоричного и безапелляционного заявления Клини должен был сначала аккуратно и в достаточной мере аргументировать свое утверждение и только после этого заявить, что его конструктивно созданный «диагональный аргумент» $X_{да}$ является ничем иным, как числом обсуждаемого счисления. В противном случае его доказательство в целом следует считать некорректным, что и было предложено в завершении основной части данной статьи.

Кстати, в виду независимости (в оговоренном отношении) координат в линейном пространстве векторов $\{V_n\}$ (и позиций в $|V_n|$) нетрудно посчитать мощность множества векторов в пространстве $\{V_n\}$, которая в силу счетности линейно упорядоченного множества базисных векторов (позиций в $|V_n|$) будет равна 10^{N_0} . Данный факт и стал источником вдохновения математиков, конструиовавших биективное соответствие между множеством таких объектов и точками прямой, плоскости, пространства.

Как уже отмечалось в первой части, сам Кантор в работе «Об одном элементарном вопросе учения о многообразиях», датированной 1890/1891г.г. [1, стр.170], начинал разработку своего метода не с чисел десятичного счисления, а с векторов некоторого пространства, представленных в особом виде, и доказывал существование нового вектора, не включенного в список прежде им перечисленных векторов. Если перенести его идею на доказательство Клини, т. е. с двузначного алфавита (m, ω) на алфавит десятичного счисления $(0, 1, 2, \dots, 9)$, то оно вполне было бы эффективным. Действительно, нетрудно заметить, что, если бы Клини расположил в столбец друг за другом «бесконечный перечень или пересчет» не обыкновенных десятичных дробей, а такой же список различных векторов линейного пространства $\{V_n\}$, то тогда в итоге всех

последующих его действий следовал бы вполне корректный вывод о несчетности множества векторов именно данного пространства. Поэтому, если бы он изначально заявил, что любому бесконечнозначному (рациональному или иррациональному) числу он биективно сопоставляет (но способ такого сопоставления должен быть представлен в явном виде) один из векторов линейного пространства $\{V_n\}$, и продолжил бы то же самое изложение своей теоремы, то тогда его вывод о множестве действительных чисел был бы корректен (если не учитывать возможную не правомерность такого представления бесконечных чисел), поскольку возникающая двузначность семантики «диагонального аргумента» в любом случае была бы теперь в его пользу. И судя по вышеназванной работе Кантора, для определения мощности множества векторов в таком пространстве диагональный метод работает как нельзя лучше, поскольку именно для этих целей Кантор, видимо, его и разрабатывал, разве что используя не десятичную, а двоичную систему для отображения множества значений каждого из счетного множества базисных векторов. Вполне вероятно, здесь сказалось влияние Дедекинда, с которым Кантор был в активной переписке во время работы над теорией множеств. Ведь в самом начале еще до своей статьи [1, стр.170] он предложил способ упорядочивания всех действительных корней алгебраических уравнений. Показал счетность такого множества и пытался на основе упорядоченного списка его элементов предложить построение диагонального аргумента. Но затем, вероятно после общения с Дедекиндом, перешел на список бесконечномерных векторов в двухзначном счислении и опубликовал приведенную статью. Дело в том, что еще до переписки с Кантором Дедекинда в своем методе сечений использовал данные вектора, сравнивая их по величине, и заполнил их линейно упорядоченным множеством (для чисел в десятичном счислении его мощность равна 10^{\aleph_0}), которое само по себе является уже континуумом, все промежутки между рациональными числами. Не обращая внимания на аддитивные и мультипликативные операции, а взяв за основу только возможность сравнения и упорядочивания векторов и чисел, а упорядочивать и те и другие можно по внешнему виду, т. е. по позиционно, и введя дополнительную аксиому непрерывности, он предложил способ добиться всюду плотного линейно упорядоченного множества вещественных чисел. Причем все остальные операции (сложение, вычитание, умножение и пр.) с такими векторами он определил опять-таки через процедуры сравнения. Впрочем, не столь важно,

был ли Р. Дедекинда автором идеи подобных векторов, или О. Коши, К. Вейерштрасс, Б. Больцано или они появились может быть даже в неявном виде в более ранних работах математиков, но идеей подобных объектов пронизана вся теория бесконечно малых в математическом анализе. Однако относительно объектов, используемых в современном математическом анализе заранее известно, что все они принадлежат, по крайней мере, к полю действительных чисел, т. е. для них изначально вводятся все необходимые операции с тем чтобы гарантировать, что данным объектам действительно сопоставляются числа (главное, не пропускать своевременную проверку свойств конструктивно создаваемых новых объектов), в то время как об объектах, производящих сечение Дедекинда [8], сделать такой вывод не представляется возможным.

Правомерность же представления арифметических и иррациональных чисел такими векторами – это отдельная и достаточно обширная тема. Отметим лишь, не углубляясь в нее, что поскольку существуют числа не выразимые в десятичном счислении, то отображать их можно не только отдельными символами, как то: $\sqrt{2}, \pi, e$, – но и любыми другими способами, например, с помощью групп различных символов или с помощью специальным образом организованных рядов символов, или же с помощью векторов вышеописанного пространства, которые к тому же можно представлять в виде равномерно сходящихся рядов. Хотя в рамках непрерывной математики предпосылки для перехода к такому представлению подобных чисел имеются (для этого достаточно вспомнить определение пределов функции методом " ε - δ " и свойства сходимости рядов), но в какой именно математике такое представление должно стать необходимым и для достижения какой цели такая математика должна быть разработана, – все это остается темой дальнейшего исследования в рамках предлагаемого в работе [4, 5] историко-хронологического метода обоснования и организации как начал, так и всей математики в целом. А в силу чрезвычайной гибкости данного метода, по сути, в силу его гибкости ровно в той мере, которая необходима и доступна Человеку для нужд познания и окружающего мира, и себя самого, существует надежда, что и цели, достигаемые такой математикой, и задачи, ею решаемые, и способ ее построения рано или поздно станут ясными и понятными, а вместе с этим мы определимся и с легитимностью представления, например, иррациональных чисел в виде векторов линейного пространства, со свойствами, проявляемыми в аддитивных операциях,

отличающимися от свойств чисел (десятичного) позиционного счисления. Но за этим, вероятно, будущее. А пока стоит отметить весьма занимательный факт: кажущееся, на первый взгляд, незначительным свойство чисел при сложении приводит к мощности \aleph_0 множества всех чисел позиционного счисления, в то время как мощность множества векторов выше описанного пространства, не имеющих данного свойства, является континуумом, будучи в полном согласии с «диагональной аргументацией» Кантора.

Ну и в завершение статьи для прояснения различий в свойствах множества десятичных чисел и множества длин векторов линейного пространства $\{V_n\}$ можно привести механическую аналогию или механическую интерпретацию. Еще лет 50-70 назад для выполнения арифметических операций использовались механические арифмометры (типа «Феликс»). Это была такая машинка, имевшая рукоятку, которую можно было крутить, а в центре машинки была лицевая панель, и в ее окошечках для соответствующих разрядов числа появлялись по порядку цифры, если расчётчик вращал, например, круг за кругом данную рукоятку. Для наших целей используем еще более простую механическую модель. Возьмем шестеренку №1, т. е. зубчатое колесо, с 10-ю зубцами, в зацеплении с ней пусть будет шестеренка №2 гораздо большего диаметра и имеющая уже 100 зубцов. Затем в зацепление со второй возьмем еще большую шестеренку №3, имеющую уже 1000 зубцов, и так будем линейно наращивать количество шестеренок и их зубцов и сцеплять их последовательно в меру своих возможностей. Все они, находясь по цепочке в зацеплении друг с другом, сразу приводятся в движение, если начинаем крутить наименьшее колесо под номером один с десятью зубцами. Из соотношения количества зубцов у смежных колес следует, что, если колесо №1 совершает полный оборот, то колесо №2 совершит только десятую часть своего полного оборота. Поэтому, если колесо №1 совершит 10 полных оборотов, то колесо №2 совершит только один полный оборот. Если колесо №1 совершит 100 оборотов, колесо №2 совершит уже 10 оборотов, а колесо №3 совершит только один полный оборот. И так далее. Данная модель, по крайней мере на качественном уровне, достаточно точно интерпретирует результат существования связи между позициями чисел десятичного счисления. Если мы теперь разведем все зубчатые колеса так, чтобы ни одно из них не входило в зацепление ни с каким другим, то мы получим систему «квази-независимых» зубчатых колес, в которой каждое из колес может вращаться совершенно независимо от всех

остальных; единственная «связь», которую можно установить между ними, заключается в строго определенном и упорядоченном соотношении их габаритов. Такая механическая модель и будет совершенно точно интерпретировать свойство слов $|V_n|$, которые отображают длину векторов линейного пространства $\{V_n\}$. Теперь разница между свойствами десятичных чисел и слов $|V_n|$ становится практически во всех смыслах вполне очевидной.

Литература

1. Кантор Георг. Труды по теории множеств — М.: Наука, 1985.
2. Успенский В. А. Теорема Геделя о неполноте – М.: Наука, 1982. – 112с.
3. Клини С. К. Введение в метаматематику. - М. Издательство иностранной литературы, 1952
4. Чуличков О. Г. Математические основания философии Ноосферы – Самара : ИП Зуев Сергей Анатольевич, 2020. – 191 с.
5. Чуличков О. Г. Интернет-ресурс:
https://www.youtube.com/channel/UC-MovAEzgZJd2gNojWVylMA?view_as=subscriber
6. Чуличков О. Г. О способах представления чисел. «Доклады независимых авторов», изд. «DNA», 2021, вып. 51, ISSN 2225-6717, Lulu Inc., ISBN 978-1-68471-567-1,
<http://dna.izdatelstwo.com/>
7. Коши Г. А. Л. Краткое изложение уроков о дифференциальном и интегральном исчислении. Перевод с французского В. Буняковского. — СПб.: Императорская Академия Наук, 1831. — 243 с.
8. Дедекин Р. Непрерывность и иррациональные числа: Пер. с нем. С.О. Шатуновского. Изд. 5-е – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ». 2009 – 48с.

Серия: ФИЗИКА

Кумин А.М.

Гравитация: это о чем, это как?

«И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими».

Откровение, гл.20.12

Аннотация

"Нельзя говорить об океане лягушке, живущей в колодеце - существу ограниченной сферы. Нельзя говорить о снеге летнему насекомому - существу одного времени года. Но вы вышли из вещей ограниченной сферы и видели великий океан. Вы знаете, свое ничтожество, и я могу говорить с вами о великих началах. Изменения безграничны, время бесконечно. Условия не неизменны, слова не окончательны. Нет ничего, что не объективно, нет ничего, что не субъективно. Но невозможно исходить из объективного. Только от субъективности знания можно перейти к объективному знанию"

Чжуан Цзы, IV век до новой эры

Вступление

Данная статья описывает **субъективное понимание автором физической основы гравитации**. Но это понимание сформировано на основе анализа большого объема достоверной информации и подкреплено экспериментами и объективными наблюдениями.

Надеюсь, что сегодня на планете Земля, практически, каждый человек со средним или высшим образованием хорошо знает фразу Ньютона: **«Я гипотез не измышляю»**.

Следовательно, для большинства людей, верящих этому высказыванию, дальнейший текст - будет глубоким разочарованием, поскольку я попытаюсь подробно объяснить, почему понятие «гравитация» на самом деле является - гипотезой.

Вначале постарайтесь понять, почему Луи Пастер говорил: «У нас нет денег, поэтому нам приходится думать». А *«думать»*, я

предлагаю начать с анализа определения понятия «**притяжение**» и с того момента, когда впервые в научной терминологии появилось это антропоморфное понятие, и что еще им обозначали.

Затем я постараюсь объяснить, что понятие «гравитация» (притяжение), на самом деле, и есть - самая неубедительная и антропоморфная **ГИПОТЕЗА** (не соответствующая действительности), которая на века затормозила развитие человечества.

В подтверждение своего вывода приведу мнение Гегеля: «Тяготения Ньютона нет в физической реальности...от читателя требуется только, чтобы он делал решительное различие между математическим анализом и тем, что обладает физической реальностью».

Определения и аналогии понятия – гравитация

*Истина одна, просто желающих преподнести свою истину очень много.
"Определите значения слов, и вы избавите человечество от половины его заблуждений"*
Р. Декарт

Итак, вначале постараемся найти четкое определение понятию гравитация, на основе научных работ и открытых источников в Интернете.

Гравитация (притяжение, всемирное тяготение, тяготение) (от *Gravitas* — «тяжесть») — универсальное фундаментальное взаимодействие между всеми материальными телами. В приближении малых (по сравнению со скоростью света) скоростей и слабого гравитационного взаимодействия описывается теорией тяготения Ньютона, в общем случае описывается общей теорией относительности Эйнштейна. В квантовом пределе гравитационное взаимодействие предположительно описывается квантовой теорией гравитации, которая ещё не разработана [2].

Притяжение — физическое явление, заключающееся в тяготении тел друг к другу. Родственные понятия: **Аттракция** (от англ. *attraction*— притяжение, тяготение) — в психологии установка на другого человека. **Обуславливает интерес людей друг к другу.** В соответствии с ней индивид вовлекается в совместную деятельность. [3].

Притяжение и отталкивание — зависимости от группы явлений, для понимания и систематизации которых **предположено существование притягательных и отталкивательных сил**, эти последние приобретают различное название, как то: силы притяжения, тяготения, электрические, магнитные и молекулярные, и силы отталкивания электрические, магнитные и молекулярные. По-видимому, все эти силы действуют по общим для них всех законам [4].

Далее рассмотрим предполагаемые механизмы исполнения Гравитации:

Что такое гравитация и как она работает? - Латинское слово *gravitas* означает вес и дает нам слово "гравитация", которое является силой, которая дает объектам их вес. Это также корень слова "гравитировать", **которое описывает то, что делает гравитация: заставляет объекты притягиваться друг к другу.** Это то, что удерживает людей на Земле и держит Землю на своем месте в Солнечной системе. Хотя древние философы задавались вопросом, почему объекты падали столетия назад, а у ученых до сих пор остаются вопросы о том, как действует гравитация и сегодня. [5].

Природа сил притяжения и отталкивания - Когда мы слышим термины «отталкивание», «притяжение» — то в памяти сразу всплывают электрические взаимодействия. Потому что именно им, прежде всего, приписывают генезис сил притяжения и отталкивания. Взаимодействием протонов и электронов объясняются все процессы притяжения и отталкивания между элементарными частицами, атомами, молекулами. **Гравитационные взаимодействия подразумевают только силы притяжения.** Копнуть глубже не получается. Природу возникновения сил притяжения и отталкивания наука не объясняет. Объяснения ограничиваются только этим: одноименные заряды отталкиваются потому, что они одноименные; разноименные заряды притягиваются потому, что они разноименные. — Ну а что делает их такими? — А что такое «+» и «-»? — Тупик!!! [6].

А гравитационные «заряды» одноименные?! Тогда почему они не отталкиваются, а притягиваются? А Вас, уважаемые читатели, не смущает тот факт, что единственной аналогией гравитации является понятие - АТТРАКЦИЯ?

Мня это обстоятельство несколько не удивляет потому, что ортодоксальные ученые и философы плохо старались искать истинный ответ, на вопрос о том, что же лежит в основе «полевых»

явлений. Это было слишком сложно для них, им подавай – простое (математическое) решение. Забыли они, что «простота – хуже воровства». Это народная мудрость - непостижима для них.

Справедливости ради надо сказать, что среди большинства ученых (из тех, кто принял на веру ничем не обоснованную гипотезу о притяжении), были и не менее великие оппоненты, но к аргументам, которые они предъявляли, ни кто всерьез не прислушивался, ни в прошлое время, ни сегодня. А зря!

Тогда, может быть, в наши дни появились достойные «альтернативные» взгляды на физический механизм гравитации, так и не разрешенный до сих пор? Да такие взгляды и разнообразные мнения есть в большом количестве, но проку от них - нет ни какого. Все они строятся в рамках и терминах идеалистической парадигмы Ньютона - Эйнштейна.

Продолжать далее поиск «разумного зерна» и ответ на вопрос о физической сути гравитации хоть по альтернативной, хоть по ортодоксальной версии - бессмысленно, ибо тогда мы просто упрямся в еще одни «шедевр научной мысли» - в ТО Эйнштейна. Однако стоит заметить, что сегодня стандартную космологическую модель уже очень сильно критикуют, причем самими же ортодоксальными учеными. **Как понимать эти сомнения признанных учёных?** [14]

Ясно одно: при поиске вразумительного определения понятия гравитация и механизма ее исполнения из доступных Интернет источников – **ничего не ясно.**

Тогда попробуем перейти к истории появления этого понятия. Возможно, там, в глубокой древности мы найдем хоть какие-то рациональные моменты.

Увы, все официальные версии истории происхождения понятия гравитация утомительно однообразны и скучны. Анализировать их бессмысленно. Хочу сразу оговориться, что есть еще одна история, которая, я надеюсь, и **прольет свет на подлинную причину долгих раздумий Ньютона и выбор им чисто математической гипотезы.** Но эту историю я расскажу позже. А пока зададим себе, казалось бы, «нелепый» вопрос:

А был ли мальчик?

Communis error facit lex — Общая ошибка создает закон
«Оно, конечно, сказать все можно, а ты пойди, демонстрируй»

Менделеев

Предлагаю дотошным читателям познакомимся с еще одним альтернативным, но довольно редким взглядом на гипотезу Ньютона. Эти высказывания я специально выделил в отдельную главу. Почему я это сделал, Вам станет понятно потом, когда дело дойдет до рассказа о личных взаимоотношениях Ньютона и Фатио.

Корпускулярная теория была бесцеремонно отставлена, но тяготение, принцип, в силу которого все тела притягиваются одно к другому с силою, прямо пропорциональной их массам и обратно-пропорциональной квадратам расстояния между ними, живет до наших дней и продолжает самодержавно царствовать в предполагаемых эфирных волнах пространства. **Как гипотеза, принцип тяготения был угрожаем смертью за свою несостоятельность охватить все предъявленные ему факты; но как физический закон, тяготение является царем недавних «невесомых», бывших одно время всемогущими. «Это почти святотатство, сомневаться в этом есть оскорбление памяти великого Ньютона!»** – так восклицает один из американских критиков «Разоблаченной Изиды». Прекрасно; но каков, наконец, этот невидимый и неосязаемый Бог, в которого мы должны слепо верить? Астрономы, которые видят в тяготении легкое решение многих вещей и универсальную силу, позволяющую им вычислять движения планет, очень мало интересуются **Причиною Притяжения. Они называют Тяготение законом, причиною в самой себе. Мы называем силы, действующие под этим названием, следствиями и даже весьма второстепенными.** Когда-нибудь будет найдено, что, в конце концов, **эта научная гипотеза неудовлетворительна** и тогда она последует за корпускулярной теорией света и также будет сдана в хранилище, чтобы покоиться на протяжении веков в архивах всех отставленных теорий. Не высказывал ли сам Ньютон серьезных сомнений относительно природы Силы и материальности «посредников», как их тогда называли? То же высказывал и Кювье, другое светило науки во тьме исканий. В своем труде «Révolution du Globe» **Кювье предупреждает читателя о спорной природе, так называемых Сил, говоря, что «в конце концов, совершенно не исключено, что эти Действующие Силы не окажутся Духовными Силами («Des Agents spirituels»).** В начале своих «Principia» Исаак Ньютон приложил все старания, чтобы разъяснить своим ученикам, что он употребил слово «притяжение» в отношении взаимодействия тел, не в физическом смысле. Ибо для него это было чисто математическим понятием, не вызывающим соображений об

истинных и первичных физических причинах. В одном месте своего труда «Principia» н ясно говорит, что притяжения, рассматриваемые физически, являются скорее импульсами. В отделе XI (Введение) он высказывает мнение, что **«существует тончайший дух, силою и действием которого определяются все движения материи»**; и в своем Третьем Письме к Бэнтлею он говорит:

*«Невозможно представить, чтобы неодушевленная, грубая материя могла без посредничества чего-то другого, что является нематериальным, действовать на другую материю и оказывать влияние на нее без взаимного контакта, как это должно было бы быть, если бы тяготение, в смысле придаваемом ему Эпикуром, было бы существенным и прирожденным свойством материи... мысль, что тяготение должно быть врожденным, присущим и свойственным материи так, что одно тело может действовать на другое на расстоянии через пустоту без посредства чего-либо другого, могущего передавать их движение от одного к другому, **эта мысль является для меня такою нелепостью, что я убежден, что ни один человек, имеющий компетентную способность мышления в философских вопросах, не может впасть в подобное заблуждение. Тяготение должно вызываться посредником, постоянно действующим, согласно известным законам; но что касается вопроса, будет ли этот посредник материален или нет, я предоставляю решить его моим читателям».***

Причина и следствия ошибки Ньютона

«Вечно бегущий эфир состоит из частиц и непрерывно удерживает между собой частицы твёрдых тел».

Аристотель:

«Нет ни чего позорнее для человека, ищущего истину, чем мнение, будто что-либо может произойти без причины».

Цицерон

Понять суть грубейшей «ошибки» Ньютона (даже в формате предыдущих высказываний) можно только если понять, что собой представляет - «ТЕЛО», (частица тела), или как в общем случае необходимо называть **ТО**, чем следует оперировать, чтобы объективно разобраться с физическим явлением, названным - «гравитацией». По-моему, **ЭТО** называется - **Материальная Система (МС)**.

А чтобы дальнейший текст был понятен – прошу всех читателей этой статьи **обязательно познакомиться с определением понятия МС**, которое подробно изложено в другой статье автора: **«СТРУКТУРА И ТРАЕКТОРИЯ ДВИЖЕНИЯ ЧАСТИЦ – ОТКРЫТЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛЬНЫХ СИСТЕМ» (ОДМС)**. [18] Эта статья вошла в сборник статей, объединенных в недавно изданную книгу - **«ПРОТОЧНЫЙ ЭФИР»** [19]

И только познакомившись и поняв суть определения **ОДМС** и необходимость существования **проточного эфира**, Вы поймете, что не только **«все движения материи»** (это единственное мнение Ньютона, с которым я полностью согласен), **но и само существование ОДМС - является следствием движения ОДМС невидимой среды.** А движение видимых человеком **Материальных Систем** (или регистрируемых приборами) - является уже следствием существования градиентов импульса и моментов импульса в этой невидимой динамической среде, которую Ньютон пророчески назвал: **«тончайший дух»**.

Прямым следствием того, что Ньютон отказался следовать своим же убеждениям является тот факт, что **«тончайший дух»** был исключен им из физической модели строения Вселенной. **Все тела были признаны самосущными и двигались они без причины – по инерции.** К сожалению, это наивное предположение и сегодня тормозит адекватное понимание устройства динамического и беспредельного материального мира.

Но чем тогда можно объяснить колоссальное давление, которое был обнаружено внутри протона: **Физики нашли внутри протонов самую плотную форму материи во Вселенной** - Протоны оказались самой плотной формой материи во Вселенной – давление внутри них, как показывают замеры американских ученых, примерно в 10 раз выше, чем в центре нейтронных звезд. Их выводы были опубликованы в журнале Nature [20]

Давление внутри протона выше, чем в сердце звезды: неожиданное открытие - Маленькие вещи, как водится, таят в себе массу загадок. Ученые обнаружили, что кварки — строительные «блоки», из которых состоят протоны — находятся под давлением в 100 дециллионов Паскалей вблизи геометрического центра протона. Эта фантастическая цифра примерно в 10 раз больше давления, которое может быть в центре нейтронной звезды. [21]

Физики измерили давление внутри протона - Оказалось, что давление внутри протона достигает значений порядка 1035

паскалей, что превышает давление внутри самого плотного объекта во Вселенной — нейтронной звезды. [22]

Теперь нетрудно понять, почему вместо понятия Материальная Система (МС) было искусственно введено понятие Материальная точка, а «на выходе» мы имеем без эфирную, чисто математическую (геометрическую) теорию Ньютона и такую же идеалистическую гипотезу Эйнштейна. Потому, что в самом начале построения физики из нее было исключено такое понятие, как — структура МС. И только теперь оно встало в полный рост!

Непознанное явление природы или преступление исторического масштаба?

«Наука – это метод проб и ошибок, и именно в ошибке вы узнаете, что-то новое»

«Притягивать оно, конечно, можно, но только если есть чем и за что зацепить»

Еще раз на минуту вернемся в древние времена. «В 600-х годах н.э. математик Брахмагупта был первым, кто описал гравитацию как силу притяжения – **Но только Ньютон впервые математически доказал прямую взаимосвязь между тяготением и движением планет.** То есть падающим с ветки яблоком и вращением Луны вокруг Земли управляет одна и та же сила – гравитация». [23]

А существовали ли другие модели, объясняющие иначе все перечисленные выше явления? Конечно, существовали! Разработкой одной из таких моделей занимался мало кому известный сверстник Ньютона – Фатио.

«Ньютон» Акройд Питер - У Фатио имелись собственные теории о физической природе гравитации, и он – впрочем, не предоставляя особых подтверждений, – уверял, что Ньютон с ним соглашался. Едва ли так было на самом деле; один математик позже вспоминал, как «м-р Ньютон и м-р Галлей потешались над объяснением гравитации, которое предлагал м-р Фатио». [24]

НИКОЛА ФАТИО ДЕ ДЮИЛЬЕ (1664-1753) «Их отношения (с Ньютоном) стали особенно близкими в конце 1692 — начале 1693 года, после того как Фатио несколько раз переболел лихорадкой, что едва не стоило ему жизни, о чем он сообщил в письме Ньютону в сентябре 1692 года. Ньютон предложил ему деньги и пригласил поселиться у него в кембриджском Тринити-колледже. Фатио отказался и, оправившись от болезни, в 1693 году

поехал в Швейцарию, чтобы уладить дела с наследством. Ньютон пережил крупный кризис летом того же года. Логично задаться вопросом, был ли этот кризис вызван размолвкой с Фатио. В 1690 году Фатио написал письмо Гюйгенсу, в котором изложил свою версию теории гравитации, расширенная версия которой позднее стала известна как теория гравитации Лесажа. Фатио также огласил своё письмо Гюйгенсу на заседании Королевского общества.

Он также рассчитывал на совместную новую редакцию ньютоновских «Начал», которая включила бы в себя его собственную теорию гравитации. **К концу 1691 года Фатио понял, что Ньютон не интересуется подобным развитием работы, однако он по-прежнему надеялся на совместное с Ньютоном исправление текста «Начал» [25].**

Лесаж и Гегель, непризнанная теория гравитации на пороге признания - "Единственная гипотеза, посредством которой тяготение может быть объяснено механистически, впервые была придумана самым изобретательным геометром господином Н. Фатио". В 1731 г. Фатио послал свою теорию как поэму на латинском языке в стиле Лукреция в Парижскую академию наук, но она не была принята к рассмотрению. Некоторые фрагменты рукописей Фатио, включая поэму, были в последующем приобретены Ле Сажем, но он не смог найти издателя для рукописей Фатио. [26]

Вот как-то так все и произошло! Работы Ньютона тиражировали, переиздавали, а работы Фатио так и не были опубликованы. «Дружба, дружбой, а табачок – врозь».

В чем же заключалась суть идеи Фатио? **Она была прямо противоположна идеи Ньютона.** Фатио впервые предположил, что причиной падения тел на Землю и движения планет вокруг Солнца может быть **внешняя приталкивающая сила, которая действует на тела таким образом, что они сближаются друг с другом.**

Теперь, я надеюсь, вам понятно, под влиянием кого в изречениях Ньютона изредка появлялись высказывания о том, что **«тяготение должно вызываться посредником, постоянно действующим»...**

Однако чинуши от науки углядели опасность в таком простом объяснении, и поэтому труды Фатио - остались не напечатанными. Спустя более полувека в 1748 или в 1756 году бумаги с работой Фатио находит другой швейцарский учёный, тоже уроженец Женевы, Ле Саж. Но ситуация не изменилась. Данная теория находилась под

негласным, как и всё связанное с деньгами, запретом. Ле Саж также не смог опубликовать эту теорию. Когда умудрились опубликовать о том, что такая теория существовала, разобраться теперь трудно. [27]

Нельзя забывать и о том, что Ньютон был верующим человеком, но его религиозные представления были, мягко говоря, - специфические. **Его церковь не признавала единство Святой Троицы:** Бога - Духа, Отца и Сына.

Но ведь без понимания главного физического положения учения ИХ - невозможно понять ни физический механизм гравитации, ни динамическое устройство Материального Мира.

Религиозные взгляды Исаака Ньютона - являются предметом дискуссии в течение нескольких столетий. Из рукописей и опубликованных сочинений великого учёного известно, что он был противником христианского догмата о Троице. Согласно точке зрения, возникшей ещё в XVIII веке, Ньютон был приверженцем осуждённого как ересь в IV веке арианства. [28]

Но влияние церковных покровителей Ньютона было настолько велико, что ничто не могло изменить его религиозные взгляды. И только в результате проведенного анализа религиозных взглядов Ньютона теперь стало понятно, по крайней мере, то, почему в наследие потомкам досталась - идеалистическая гипотеза.

Однако до сих пор не понятно другое: почему ошибочные представления Ньютона остались непоколебимы после появления двух работ Ломоносова о «тяготительной матери» (написанных в 1744 и 1755 г. и которые сегодня считаются «утерянными»), и после появления динамических теорий Ритца и Ле Сажа. Ничего не смогли изменить и многие другие работы великих исследователей, **пытавшихся построить физическую модель гравитации,** или электромагнитных явлений. Они уже не могли убедить ортодоксальное большинство ученых, слепо веривших в антропоморфное «притяжение». Ну а сегодня существует такое же большинство ортодоксальных «ученых» бездумно верящее в существование пустого «времени и пространства» Эйнштейна. **Ни о каких материальных посредниках, необходимых для передачи гравитационного взаимодействия речь более не идет.** Поэтому Теория гравитации Лесажа - [29] незаслуженно стоит в стороне от других «научных» направлений.

Но и СТО, и ОТО Эйнштейна явились лишь теориями, усугубившими и углубившими ИДЕАЛИЗМ, глубоко внедренный в головы «слепорожденных» людей.

Сложность доказательства существования эфира

"Как трудно установить первоначальные принципы: ведь чтобы не препятствовало, мы должны как бы одним взглядом охватить совокупность всех вещей".

М. Ломоносов.

"Именованное и наученное не осуществляются иначе, как голосом и знаком. Когда голоса и знаки понятны и прояснены, выявляется действительный облик".

Кукай (Кобо-Дайси, 774-835г.)

"Мудростью надо бы признать науку о сущности".

Аристотель

Существует ли эфир? - «В XIX веке ситуация стала критической. Эфир создавал не только упругую среду для распространения световых волн, но ещё и неразрешимый конфликт. Ибо с одной стороны он был необходим для научного объяснения оптических явлений. С другой же стороны, представлял собой мерзость в глазах науки. Он действительно обладал свойствами эталонной «тонкой материи», то есть, свойствами никак не объяснимыми, внутренне противоречивыми и даже не поддающимися внятному описанию. Получалось, что эфир с материей взаимодействует, но только когда захочет. Так не годилось».

[30]

Но, может быть, «так не годилось» только при объяснении не существования эфира на основе примитивных представлений о механическом эфире, которые давались в терминах и понятиях механики Ньютона? Ведь все законы этой механики написаны в закрытых изолированных системах, а для описания эфира **необходимо использовать открытые неравновесные диссипативные системы.**

Кроме того, необходимо понимать, что **частицы невидимой среды** (которые автор в своей гипотезе назвал «Дарки» – темные, невидимые) **имеют скорость на много порядков больше скорости света, и что они не притакаивают, а притаскивают частицы друг к другу, пролетая сквозь них.** Но ведь это разные механизмы и по своей сути, и по своему действию, и по проявлению.

А кто-либо, вообще, за все прошедшее время выдвигал или анализировал – **протоchnый механизм исполнения гравитации** или близкий к нему – **НЕТ!**

Все известные гипотезы ограничивались либо неподвижным, либо увлекаемым эфиром. Кинетические гипотезы, которые известны сегодня, например, гипотеза Ле Сажа. Ритца, да и Ломоносова основываются все на той же механике Ньютона. Но ведь такие предположения действительно противоречат и логике, и здравому смыслу. А выйти за рамки механики Ньютона или сменившей ее гипотезе Эйнштейна сегодня ни кто не может из-за засилья существующих ортодоксальных идеалистических представлений и учений, навязанных людям в течение многих столетий.

Сегодня кроме ортодоксальных «ученых» против эфира активно выступают и представители власти, поскольку они понимают, что эфир – это безграничная энергия, допустив к которой людей, они навсегда потеряют и деньги, и власть.

Поэтому нам продолжают безостановочно лгать и о том, что они (ученые и власть) не знают о существовании НЛО, **которые летают, не соблюдая физические законы, установленные «учеными» на Земле.** Но и в этом вопросе мракобесам пришлось в последнее время сдаться перед большим напором неопровержимых фактов.

Эксперты попытались объяснить опубликованные Пентагоном видео с НЛО – «Миссию тогда возглавлял член военной разведки Луис Элизондо, который тесно сотрудничал с ЦРУ и ВМФ. Уходя в отставку три года назад, он констатировал: **«НЛО действительно реальны».** [32]

Чем помог поиск НЛО - Уфологи могут искать инопланетян сколько угодно и безрезультатно, но с такими проектами как Sky Hub их работа может привести к технологическим прорывам. Даже если жизнь в космосе так и не будет обнаружена. Недавние инциденты с НЛО, в которых участвовали ВМС США, заставили общественность задуматься о том, что вообще происходит. Эксперты по безопасности и ученые уверены — это нужно исследовать, так как странные объекты в небе могут стать источником новых идей и технологических инноваций. ...Однако на днях официальные власти вновь раздули угли: **да, то самое видео не фейк и оригинал гораздо длиннее, и нет, они нам его не покажут, ибо это - «топ секрет».** [34]

В Пентагоне наконец-то официально признали: НЛО существуют!

К этому я могу добавить и свои три копейки. Я наблюдал полет НЛО на небольшой высоте (около 1,5 км) в светлое время суток. Пролетая надо мной это «чудо» (явно техногенного происхождения) выглядело как «шайба» огромного размера (не менее 150 метров в диаметре). Оно летело абсолютно бесшумно. И у НЕГО не было видно ни каких люков, башенок, огней или каких-либо других частей, обычных для самолетов (крылья, двигатели, хвостовое оперенье). Люди, наблюдавшие вместе со мной это «чудо», стояли ошарашенные. Пролетев около 1,5 – 2 км оно (НЛО) уже было видно как тонкая сигара. И это не единственное мое наблюдение полетов НЛО. А если Вы наберете в Интернете ключевые слова: **НЛО над Краснодаром или круги на полях**, то увидите еще много чего интересного...

После этих фото и видео свидетельств очевидцев смехотворно читать в Интернете статьи людей, еще и сегодня сомневающихся в существовании НЛО. А делают они это всегда с одной единственной целью – не дать людям понять, что истинное знание об устройстве окружающего Мира очень сильно отличается от современной (ошибочной) общепринятой парадигмы.

ОТ ДЕГРАДАЦИИ - В ПРЕОБРАЖЕНИЕ –

«... Технократической цивилизации все трудней поддерживать «слепоту» и «глухоту» сознания людей. Все больше и больше людей начинают пока немного, но уже видеть, что же реально происходит на Земле...» [39]

Теория эфира. Что объединяет Менделеева, Тесла и фон Брауна? Именно умение определённым образом воздействовать на эфир способно приводить в движение летающие машины, над созданием которых начал работать Никола Тесла. Что касается теории эфира, то тут теневое правительство начало настоящую спецоперацию по спасению своего феодального мирового порядка. И спецоперацию эту звали “Теория относительности”. Выбрали среди своих евреев более-менее импозантного, и жена у него - женский гений физики. О том, как убить одним выстрелом несколько зайцев, узнаем из истории пропаганды этой неоднозначной теории. [40]

В продолжение этой темы читайте о методах устранения теории эфира в статье **Теория эфира: как продвигали ложь Эйнштейна. [41]**

Прямые свидетельства существования Проточного эфира

«Конечная цель научного знания заключается в
изыскании причин явлений»

Г. Гельмгольц

«...Индивидуум, который «видит» принципы, подобен
изобретателю расщепления атома. В принципе, он уже
преобразовал человечество, однако это пока еще почти
никем не осознано...»

R. Weber

**«Не существует лучшей, более открытой двери к
изучению физики, чем обсуждение физического
феномена пламени горячей свечи».**

Майкл Фарадей

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Пламя свечи: Фото 1 - в условии воздействия электрического поля. Фото 2 - в условиях гравитации в приземном слое. Фото 3 - в условиях невесомости (микро-гравитации), а точнее на орбите МКС, где отсутствует вертикальный ток положительных ионов, действующих на свечу в приземном слое.

Возможно, что кто-то удивится, увидев эти фото, а кто-то, возможно, и задумается над тем: зачем я привел эти фото в статье о гравитации. Ответ простой: это прямой путь к пониманию механизма гравитации. Путь этот очень долгий, но пока – единственно - наглядный.

Я этот путь прошел, измеряя вертикальный ток положительных ионов, который обнаружил в поверхностном слое Земли. Этот ток (в виде положительных ионов), пройдя через атмосферу, затем возвращается на Землю уже в виде грозовых разрядов или иногда продолжается в стратосферу в виде спайтов.

С докладом об этом явлении я выступал на 15 Гравитационной конференции, проходившей в г. Владимире в 1998 году, т. е. еще в конце прошлого века.

Второй пример выявления проточного эфира удалось получить совсем недавно. Этот эксперимент описан в статье **«Перманентное вращение ротора в асимметричном МП статора»** - [42] Подтверждение этого опыта независимо от меня получено еще в двух экспериментах: [43] и [44]

Кроме этих экспериментов есть еще очень большое количество других, якобы, «косвенных» доказательств. Например: **недавно открытая прямо пропорциональная зависимость угловой скорости вращения планет и звезд (вплоть до бурых карликов) от корня квадратного из их массы.** Еще это и дифференциальное вращение атмосфер планет и звезд, и вращение в экваториальной плоскости всех спутников - от галактик до планет - что хорошо объясняется приведенным выше открытием.

Спутник Дафнис крупным планом - <https://subscribe.ru/group/klub-lyubitelej-kosmosa/16616079/> Эти фото есть наглядное свидетельство интерференции в эфире. [45]; [46]; [47]. ...поэтому даже **небольшие возмущения, которые Дафнис вызывает в кольцах,** отбрасывали заметные тени. Высота этих волн — **от 500 метров до полутора километров».**

К наглядным проявлениям действия эфира на видимую материю можно отнести и опыты по программе **«Плазменный**

кристалл», которые много лет проводились на МКС. Но, не найдя возможности объяснить природу явлений, увиденных и зарегистрированных на видео, - эти опыты просто - свернули.

Сегодня вся длительная история постижения **физической сути гравитации** уже близка к завершению. Возможно, появится некая «квантовая» модель или какая-то другая. Будет ли это окончательным решением проблемы? Вряд ли, но в любом случае всегда: "Научное описание мира есть **способ его подготовки** для преобразования в среду обитания человека инженерными методами".

Однако останавливаться на этой, оптимистической ноте сегодня нельзя, поскольку существуют еще две очень серьезные проблемы. Одна из этих проблем - логическая, другая – философская. Первая это хорошо известный **«принцип наименьшего действия»**, согласно которому любая материальная система обязательно будет смещаться в ту сторону, откуда на нее действует **НАИМЕНЬШАЯ СИЛА**. **Этот принцип хорошо согласуется с гравитационной моделью Фатио, а вот к «притяжению» по Ньютону этот принцип - нельзя применить.**

Это медицинский факт, который давно всем известен, но кто на такую «мелочь» обращает внимание, ведь это всего лишь - логическое противоречие.

Вторая проблема гораздо серьезнее, но она, тем не менее, вообще, остается в тени, поскольку, якобы, не имеет отношения к познанию физической природы «гравитации». Суть этой проблемы заключается в том, что издревле существует альтернативное представление (замкнутой и конечной) вселенной – представление о бесконечно вложенном устройстве **Материального Мира (ММ)**.

Согласно этому представлению **ММ** в своем устройстве бесконечен в обе стороны: и в космосе, и в микромире. И эта концепция хорошо согласуется с **«философией носителей»**, поскольку в ней признается тот факт, что **любая МС** состоит из подсистем и строится из систем более низкого уровня и с их помощью. **А это положение однозначно подтверждает предположение о динамическом и эволюционном характере бесконечно уровневого ММ.**

Без решения перечисленных выше двух глобальных проблем, продвинуться в понимании устройства динамического устройства **ММ**, в принципе, невозможно. Об эти две проблемы разобьётся любая, даже самая изощренная математическая теория. Именно поэтому - самые настойчивые попытки понять физическую природу устройства **ММ**, жонглируя формулами – бесполезны.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали чрез него. Он не был свет, но *был послан*, чтобы свидетельствовать о Свете.

Евангелие от Иоанна

Один Наш Брат говорит:

«Скажем еще раз людям, но тяжело говорить глухим».

Агни Йога

"Нельзя решить проблему на том же уровне, на котором она возникла"

А. Эйнштейн

И наконец, самый главный вывод, который следует сделать из данной статьи: необходимо сосредоточить все усилия на познании хода **комплексной эволюции Материальных Систем и Материальной Среды**, которая является движущей и структурирующей силой, причем, **на всех уровнях строения материи** (видимых и не видимых). И еще необходимо понять, что круговорот матери в бесконечной Вселенной не может замыкаться без существования бесконечно – уровневого проточного эфира. **«Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий»** (Исх. 3:14).

И познаете эволюцию, и поймете ее основы, и станете друзьями.

Список цитируемых в статье интернет источников:

"Те, кто, изучая науки, обращаются не к природе, а к авторам, не могут считаться сынами природы: я бы сказал, что они только ее внуки. Лишь она одна - подлинная руководительница настоящих гениев; между тем как это ни глупо, смеются над человеком, предпочитающим учиться у самой природы, а не у авторов...".

Леонардо да Винчи

**„Не бойся незнания, бойся ложного знания.
От него все зло“**
Голстой

- [1] Философия – физике (к "тяготенино" Ньютона)
<http://philosophystorm.org/filosofiya-fizike-k-tyagoteniynu-nyutona>
- [2] "Википедия" Гравитация -
<https://ru.wikipedia.org/wiki/Гравитация>
- [3] "Википедия" Притяжение -
<https://ru.wikipedia.org/wiki/Притяжение>
- [4] Словари и энциклопедии на Академике -
<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1107025>
- [5] Что такое гравитация и как она работает? <https://new-science.ru/chto-takoe-gravitaciya-i-kak-ona-rabotaet/>
- [6]
<https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fgaleevrk.ru%2Fprityazenie-ottalkivanie%2F>
- [7] ГРАВИТАЦИЯ И ЕЕ ФИЗИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ - Гаджиев С.Ш. -
<https://cyberleninka.ru/article/n/gravitatsiya-i-ee-fizicheskaya-suschnost/viewer>
- [8] Альтернативная теория Мироздания -
<https://proza.ru/2012/09/09/1007>
- [9] Гравитация и феномены её проявления. Философия науки и веры -
https://kartaslov.ru/книги/Николай_Мальцев_Гравитация_и_феномены_её_проявления_Философия_науки_и_веры/2
- [10] ПОИСКИ МЕХАНИЗМА...» - <http://www.book.lib-i.ru/25tehnicheckie/683136-1-sbornik-nog-redakciy-ivanova-savrova-nizhniy-novgorod-izdatep-yuanikolaev-udk-5315-53012-5247-52.php>
- [11] Основы Новой кинетической теории гравитации, Березовский Г.Н., 2015 - <https://obuchalka.org/2018012998680/osnovi-novoi-kineticheskoi-teorii-gravitacii-berezovskii-g-n-2015.html>
- [12] Альтернативная Теория Гравитации (Yevgeniy Kutanov) -
[https://youtu.be/yIO3\]tvdXIE](https://youtu.be/yIO3]tvdXIE)
- [13] Новая физика, или теория физического эфира -
https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/1214826/?watch_fromlist=Результаты_поиска
Кузнецов Виктор Владимирович
- [14] Как понимать эти сомнения признанных учёных? -
<https://subscribe.ru/group/klub-lyubitelej-kosmosa/16606797/>
- [15] История гравитации -
<https://zen.yandex.ru/media/id/5e246f04df944400b9510264/istoria-gravitacii-5e49505ae977e25b8eebd958>
-

- [16] Дуран Антонио "Истина в пределе" - <https://www.rulit.me/books/istina-v-predele-analiz-beskonechno-malyh-read-387498-28.html>
- [17] ЕСТЬ ЛИ ТЯГОТЕНИЕ - ЗАКОН? - https://ru.teopedia.org/hpb/Притяжение#cite_note-ftn809-2
- [18] «СТРУКТУРА И ТРАЕКТОРИЯ ДВИЖЕНИЯ ЧАСТИЦ – ОТКРЫТЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛЬНЫХ СИСТЕМ» (ОДМС). - <https://danovie.ru/struktura-i-traektoriya-dvizeniya-chastic-otkritih-dinamichesk.html>
- [19] «ПРОТОЧНЫЙ ЭФИР» - <https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-protochnyj-efir-4377959.html>
- [20] <https://ria.ru/20180516/1520715028.html>
- [21] <https://www.popmech.ru/science/424222-davlenie-vnutri-protona-vyshe-chem-v-serdce-zvezdy-neozhidannoe-otkrytie/>
- [22] Физики измерили давление внутри протона - <https://nplus1.ru/news/2018/05/16/DVCS-pressure>
- [23] https://pikabu.ru/story/o_gravitatsii_prostyimi_slovami_5556934
- [24] Ньютон Акройд Питер - <https://litra.pro/nyuton/akrojdpiter/read/11>
- [25] НИКОЛА ФАТИО ДЕ ДЮИЛЬЕ (1664-1753)
- [26] Лесаж и Гегель, непризнанная теория гравитации на пороге признания - <http://www.moip.msu.ru/wp-content/uploads/2018/10/Лесаж-и-Гегель-непризнанная-теория-гравитации-на-пороге-признания.pdf>
- [27] <https://zen.yandex.ru/media/id/5db89fcffe289100b23b7864/gravitaciia-ili-kak-poiavilas-nauka-fizika-5db8a56b35ca3100b13e36f5>
- [28] Религиозные взгляды Исаака Ньютона - https://www.wikiwand.com/ru/Религиозные_взгляды_Исаака_Ньютона
- [29] http://traditio.wiki/Теория_гравитации_Лесажа
- [30] Существует ли эфир? - https://zen.yandex.ru/media/id/5dcfb8b4452197271c9be3ae/teoriia-efira-suscestvuet-li-efir-5e075629cddb7100b0ddea11?utm_source=serp
- [31] https://youtu.be/hBsDKRz_b9w
- [32] **Эксперты попытались объяснить опубликованные Пентагоном видео с НЛО** – <https://subscribe.ru/group/klub-lyubitelej-kosmosa/16442291>
- [33] <https://yarkov.org/nasa-i-voennye-znajut-cto-nlo-imeli-внеземн/>
- [34] <https://subscribe.ru/group/kosmos-galaktiki-nlo-i-inoplanetyane/16598420/>
- [35] https://yandex.ru/efir?stream_id=4838cf014f08cb74b2e986442dbef097&from_block=player_context_menu_yavideo
- [36] https://vk.com/video269312433_456239261

[37] На Кубани комбайнер на глазах у уфологов скосил «следы НЛО»:

<https://www.ntv.ru/novosti/2042185/>

[38] <https://www.ntv.ru/video/1613185/>

<https://www.ntv.ru/video/1613185/#ts=72>

[39] ОТ ДЕГРАДАЦИИ - В ПРЕОБРАЖЕНИЕ -

<http://redirect.subscribe.ru/linguistics.1yazik,30833/20200804013241/534247=534250/m654040/-/zovu.ru/index.php?dn=news&to=art&id=2443>

[40] Теория эфира. Что объединяет Менделеева, Теслу и фон Брауна?

<https://www.kramola.info/vesti/neobyknovennoe/teoriya-efira-cto-obedinyayet-mendeleeva-teslu-i-fon-brauna>

[41] Теория эфира: как продвигали ложь Эйнштейна.

<https://www.kramola.info/vesti/protivostojanie/teoriya-efira-kak-prodvigali-lozh-cynshhteyna> .

[42] «Перманентное вращение ротора в асимметричном МП статора» - <http://new-idea.kulichki.net/pubfiles/200808173409.doc>

[43] <https://youtu.be/4TzPFun5SzI>

[44] <https://youtu.be/nWESbALZELQ>

[45] Спутник Дафнис крупным планом -

<https://subscribe.ru/group/klub-lyubitelej-kosmosa/16616079/>

[46]

https://elementy.ru/images/kartinka_dnya/daphnis_picture_of_the_day_1_70_3.jpg

[47]

https://elementy.ru/images/kartinka_dnya/daphnis_picture_of_the_day_2_70_3.jpg

[48] Леса́ж и Ге́гель, непризнанная теория гравитации на пороге признания - <http://www.moip.msu.ru/wp-content/uploads/2018/10/Леса́ж-и-Ге́гель-непризнанная-теория-гравитации-на-пороге-признания.pdf>

[49] Законы философии - http://traditio.wiki/Законы_философии

[50] **Философия носителей** -

http://traditio.wiki/Философия_носителей

Список дополнительной информации к статье:

[51] ГИПОТЕЗА ОБ ИПОСТАСИ -

<http://www.sciteclibrary.ru/texsts/rus/stat/stat1985.htm>

[52] ВРЕМЯ и ПРОСТРАНСТВО - ИДЕАЛИСТИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ

[53] <http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/7070.html>

[54] **К ВОПРОСУ О ФИЗИЧЕСКОЙ ПРИРОДЕ**

ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ ОРБИТ ПЛАНЕТ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ И ИХ СПУТНИКОВ -

<http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/14715.html>

[55] ДВИЖЕНИЕ И ЗНАНИЕ: ОБЪЕКТИВНОЕ И СУБЪЕКТИВНОЕ -

<http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/3518.html>

[56] ВЕРА – ЭТО ОБЯЗАННОСТЬ, ОСНОВАНИЕМ КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ВЕЧНОСТЬ -

<http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/2565.html>

[57] ПРЕВРАЩЕНИЯ ПРИ ВРАЩЕНИИ -

<http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/2545.html>

[58] АТОМИЗМ И МАТЕРИАЛИЗМ -

<http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/2513.html>

[59] ДЕТЕРМИНИЗМ -

http://svitk.ru/004_book_book/17b/3778_kumin-derminizm.php

[60] МОДЕЛЬ ЭВОЛЮЦИИ ГАЛАКТИК -

<http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/2514.html>

[61] В ПОИСКАХ БОЖЕСТВЕННОГО -

<http://worldcrisis.ru/crisis/3680187>

[62] **Квантовая механика взрывает классические представления о физическом мире и делает науку религиозной** -

<https://subscribe.ru/group/klub-lyubitelej-kosmosa/16612768> Давайте зададим вопрос этому стереотипу: "Ну-ка, ну-ка, нет Бога говоришь? А как же без Бога объяснить тогда эти удивительные феномены, открытые квантовой механикой? "На мой взгляд, подобного рода открытия соединяют физическую науку, религию и философию в удивительной гармонии, превращая их в давным-давно забытую аристотелевскую метафизику.

[63] Причудливая "квазичастица" скирмион самовоспроизводится, как живая клетка - <https://subscribe.ru/group/klub-lyubitelej-kosmosa/16615298/> Скирмион считается квазичастицей, потому что в большинстве случаев он ведет себя как субатомная частица, лишенная массы. Скирмионы - это сгустки энергии и магнитных сил, которые самоорганизуются в структуры, напоминающие плотно расположенные атомы внутри кристаллических решеток.

[64] КОСМИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ И ТЕОРИЯ ВСЕГО -

<https://youtu.be/j7RLUpr3WJc>

[65] Переосмысление космологии -

<https://subscribe.ru/group/klub-lyubitelej-kosmosa/16615399>

[66] **Получены убедительные доказательства существования экзотического типа материи** внутри нейтронных звезд -

<https://subscribe.ru/group/klub-lyubitelej-kosmosa/16615911/> Нейтронные звезды поднимаются на вершину списка самых интересных объектов во Вселенной. Теперь у нас есть новые доказательства того, что ядра самых массивных нейтронных звезд состоят из экзотического «супа» субатомных частиц, называемых кварками. Когда происходит взрыв сверхновой, протоны и электроны в атомах, которые составляют объект, сжимаются в нейтроны и нейтрино. Нейтрино улетают, оставляя нейтроны в условиях

такого высокого давления, что они сливаются воедино, делая нейтронную звезду по существу одним большим ядром, плотность которого в 100 триллионов раз превышает плотность воды.

[67] Гегель: ни "закона", ни "тяготения."

<http://philosophystorm.org/filosofiya-fizike-k-tyagotenyu-nyutona> И эта славная традиция прочно скрывает тот забавный факт, что ещё 199 лет тому Георг Вильгельм Фридрих Гегель снял ньютонову гипотезу 2. Так как Ньютон получил "закон" математическим фокусом. Из правила Кеплера. Ибо надо было наоборот: доказать эти правила 3. То есть, – никаких открытий, и "тяготения" нет среди физических реальностей 4.. И, следуя своей Логике, выводит правила Кеплера...

[68] «Один день на небе равен тысяче лет на Земле»: -

<https://subscribe.ru/group/klub-lyubitelej-kosmosa/16610088/> ...все галактики во Вселенной совершают один полный оборот примерно за один миллиард лет.

[69] КУХОННО-БЫТОВАЯ МОДЕЛЬ ЦИВИЛИЗАЦИИ -

<http://worldcrisis.ru/crisis/3677836>

[70] Сколько весит Вселенная и при чем тут новая физика -

<https://subscribe.ru/group/klub-lyubitelej-kosmosa/16613754>

[71] Искривленный протопланетный диск у звездного трио -

<https://subscribe.ru/group/kosmos-galaktiki-nlo-i-inoplanetyane/16610801/>

[72] Темной энергии не существует? Новые свидетельства,

опровергающие принятую модель устройства Вселенной -

<https://subscribe.ru/group/klub-lyubitelej-kosmosa/16609592>

[73] Что-то неуловимое ломает всю современную астрономию -

<https://subscribe.ru/group/klub-lyubitelej-kosmosa/16609191/>

[74] Автор обреченной Вселенной -

<https://subscribe.ru/group/klub-lyubitelej-kosmosa/16609958/> «В 1924 году Фридман предлагает еще одну революционную идею о возможности существования динамической Вселенной с отрицательной кривизной, а значит, бесконечной по объему и неограниченной в пространстве. В 1927 году бельгийский физик и священник **Жорж Леметр** переоткрывает уравнения Фридмана и решает их. Он приходит к пониманию, что Вселенная, скорее всего, расширяется...»

[75] ПРЕВРАЩЕНИЕ НАРОДА В БИОМАССУ.

ПОДАВЛЕНИЕ ВОЛИ К ЖИЗНИ (РОМАН ГАЗЕНКО) -

<http://worldcrisis.ru/crisis/3694336> ; <https://youtu.be/УК4cm3EUmvM>

[76] ЭТО НЕ МЫ ВЫДУМАЛИ ВРЕМЯ. СКОРЕЕ ВРЕМЯ ВЫДУМАЛО НАС! - <http://worldcrisis.ru/crisis/3693639>

[77] Принцип наименьшего действия -

https://ru.wikipedia.org/wiki/Принцип_наименьшего_действия ВВОДИТ понятие «действия» и **формулирует принцип, согласно которому истинная траектория частицы отличается от любой другой тем, что действие для неё является минимальным.**

[78] Философские и научные проблемы принципа наименьшего действия - <http://vtpapers.ru/Papers/PhilosophicalProblemsOfPLA.pdf>
Принцип наименьшего действия находится в центре большинства разделов естествознания, являясь одним из самых удобных инструментов для расчетов состояния и движения объектов. С этим принципом связано большое число философских и научных проблем, что не позволяет однозначно определить причины его универсальности, его место в системе научных законов, а также его связь с причинностью и реальностью.

[79] О принципе наименьшего действия, кризисе в современной физике, физических основах квантовой механики и структуре воды - <https://www.ikar.udm.ru/sb/sb51-1.htm>

[80] Бесконечная вложенность материи - https://ru.wikipedia.org/wiki/Бесконечная_вложенность_материи

[81] Бесконечная вложенность материи - <http://sergf.ru/bvm.htm>

[82] Принципы возникновения и воздействия гравитации. Единая теория взаимодействий на **основе** гравитационных сил <http://quantmagic.narod.ru/volumes/VOL912012/p1175.html> ...следует признать факт отсутствия начальной и конечной стадии структурного строения материи».

[83] Сарданашвили Г. А. Кризис научного познания: Взгляд физика - <http://www.prometeus.nsc.ru/acquisitions/15-06-09/cont10.ssi>; <https://www.bookvoed.ru/book?id=6164946>

[84] Доказано: эфир был, есть и всегда будет! - <https://blagin-anton.livejournal.com/1105980.html>

[85] Как выглядит "сила"? <https://kosmos-x.net.ru/forum/2-1285-500>

Ревякин П.Ю.

Ионный ветер

При работе высоковольтных источников питания очень часто возникает эффект ионного ветра. Суть эффекта - перемещение воздуха от одного электрода к другому – противоположному. Этот эффект используется для построения ионолётов (лифтеров). Ионный ветер возникает между плюсом и минусом, а также между высоким потенциалом переменного напряжения и заземлением или нулевым проводником. Наиболее ярко такое явление выражено при наличии острых частей одного из электродов, причём противоположный электрод не должен иметь острых и выступающих частей. Т.е. при наличии иглки (штыря) в качестве электрода – можно наблюдать ионный ветер. Чем ближе электроды находятся друг к другу – тем более выражен эффект ионного ветра, но сближать противоположные полюсы для получения ионного ветра можно до того момента пока не произойдёт электрический пробой. При появлении искры (при пробое) ионный ветер прекращается.

На основании эффекта ионного ветра мной была разработана и собрана конструкция мотора PReva, используемого в дальнейшем при проведении экспериментов – см. рис 1. Двигательными установками на нём являются ионные излучатели расположенные симметрично, относительно оси вращения. Силы ионного ветра оказалось достаточно для приведения конструкции в движение (<https://youtu.be/V2dKuq97FMM>).

При очень близком расстоянии между электродами, но не достаточном для совершения электрического пробоя – происходит свечение пути ионизации воздуха, которое особенно заметно в темноте – см. рис 2.

Рис. 1.

Рис. 2.

Для проведения опытов использовалась установка получения высокого напряжения (<https://youtu.be/UciMnksxpwY>) состоящая из:

- Т.н. «DEDовской пЫхтелки» (схема автоматического поддержания резонанса в параллельном контуре), разработанной участником форумов под ником DED (<https://www.youtube.com/user/DEDcolorado>);

- Строчного трансформатора ТВС110-ПЦ15 в качестве источника высокого напряжения. Для более эффективного его использования он снабжён дополнительной обмоткой накачки, являющейся частью резонансного контура. Эту дополнительную обмотку и «накачивает» «DEDовскойкая пЫхтелка», в результате – на высоковольтной обмотке ТВС появляется высокое напряжение;

- Умножителя напряжения, собранного на диодах КЦ106 и конденсаторах.

В результате совместной работы всех компонентов получаем из 12 Вольт на входе около 28 000 Вольт постоянного напряжения на выходе.

В данной серии опытов один из электродов брался с острым концом (иголка), а второй был изготовлен в виде кольца диаметром 25мм (один дюйм) из медной проволоки сечением 1,5 мм². Для получения ионного ветра оба электрода не должны иметь изоляцию. Ионный ветер направлен от иголки в сторону кольца, независимо от полярности подключения электродов. Оценивание силы ионного ветра происходило по отклонению линейки, свободно подвешенной за один конец (<https://youtu.be/EjHbFfzvHrw>).

В первых опытах положительный полюс был подключен к электроду с острым концом, а отрицательный к кольцу – наблюдался ионный ветер. Его движение происходит в сторону кольца. Сила потока возрастала с приближением иголки к кольцу, но при очень близком расстоянии между электродами - проскакивала искра, при которой действие ионного ветра заканчивалось. При данных параметрах эксперимента наиболее сильное воздействие линейка получала при расстоянии между электродами в 1,5-2 см.

В следующих опытах я изменил полярность электродов. Мной замечено, что направление ионного ветра не меняется с изменением полярности. Движение потока, также, происходит от острого конца в сторону кольца (<https://youtu.be/3Z7qjAltVJA>).

Т.е. при подключении отрицательного электрода к острому концу, а кольца к плюсу – также как и в первых опытах наблюдался ионный ветер в сторону кольца. Однако сила ветра при таком подключении была несколько меньше. В случае отрицательного напряжения на остром конце, а положительного на кольце - приблизить электроды друг к другу можно намного ближе, чем в первых опытах. Искра начинает проскакивать на более коротком расстоянии и не появляется вплоть до касания кончиком острого электрода воображаемого центра кольца.

Было проведено много опытов с использованием различных острых электродов таких как игла, несколько игл в пучке, гвоздь, конусы с углом в 30 и более градусов (<https://youtu.be/JCXiAv3OKyI>). В результате было экспериментально выяснено, что максимальную силу ветра создают электроды с заострениями приблизительно в 30-40 градусов.

Далее были испробованы различные материалы электрода – такие как: железо, графит, медь и т.п. Особой разницы в применении различных материалов не замечено. Главную роль имеют геометрические параметры.

Исходя из вышеприведённых опытов была сконструирована многокаскадная конструкция – показавшая очень хорошие результаты, т.е. имеющая более сильный поток ионного ветра (<https://youtu.be/PtWoxvJjd28>) - см. рис.3. В этой конструкции сочетается ионный ветер при различных полюсах острия.

Рис. 3.

Для визуализации потоков ионного ветра был использован дым от дымящих средств против комаров. При исследовании потоков были выяснены очень интересные пути распространения

ионного ветра, а именно при использовании гвоздя и кольца воздух засасывается не со стороны гвоздя, а из пространства между кольцом и остриём гвоздя за пределами кольца.

Наиболее понятно становится из рисунков составленных на основании серии опытов с ионным ветром и его визуализации при помощи дыма (<https://youtu.be/rTukrpU5NVc>) – см. рис. 4.

Рис. 4.

На рис. 4 изображено движения потоков воздуха при использовании металлического гвоздя (поз. 1) подключенного приблизительно в середине гвоздя к положительному полюсу (поз. 3) высоковольтного источника напряжения, а медное кольцо (поз. 2) подключено к отрицательному полюсу (поз. 4) источника высокого напряжения.

Рис. 5.

На рис. 5 изображено движение потоков воздуха при использовании заострённого графитового стержня (поз. 1) подключенного в конце к положительному полюсу (поз. 3) высоковольтного источника напряжения, а медное кольцо (поз. 2) подключено к отрицательному полюсу (поз. 4) источника высокого напряжения.

Рис. 6.

На рис. 6 изображено движение потоков воздуха при использовании простого карандаша (поз.1) представляющего из себя изолированный, внутри деревянной оболочки, графитовый стержень (поз. 2), подключенного, с одной стороны, к положительному полюсу (поз. 3), а другой конец его является заострённым электродом расположенным перпендикулярно плоскости медного кольца (поз. 3) подключенного к отрицательному полюсу (поз. 5) источника высокого напряжения.

Интересное распределение потоков показала разработанная конструкция многокаскадного генератора ионного ветра представленная на рис. 7.

Из рисунка видно, что к положительному полюсу высоковольтного источника напряжения (поз. 5) подключено медное кольцо (поз. 1) имеет справа соединённый с ней острый электрод (поз. 2), который создаёт тягу для следующего медного кольца (поз. 3), подключенного уже к противоположному полюсу (поз. 6) источника питания. Это кольцо так же справа имеет острый электрод (поз. 4), который создаёт тягу для следующего кольца (поз.

1), подключенного к положительному полюсу (поз. 6). Расстояние между положительным острием и отрицательным кольцом должно быть больше, чем между отрицательным острием и положительным кольцом, чтобы исключить электрический пробой и увеличить эффективность генерации потока. Более подобно данную конструкцию и её работу можно изучить в моём видео (<https://youtu.be/PtWoxvJjd28>).

Рис. 7.

Теперь понятно, что ионный ветер не «пробрасывает» воздух от конца острого электрода через кольца, а забирает его из пространства между кольцом и остриём, т.е. сбоку и пропускает его в кольцо. А некоторые длинные электроды создают поток ионного ветра на своём противоположном конце (шляпка гвоздя), направленного в противоположную сторону от кольца. Что делает его применения в качестве ионного двигателя неэффективным. Вполне возможно впоследствии разработать электроды такой геометрии, чтобы получилось использовать ионную тягу ещё более эффективно. Так же будет полезно применение направляющих потоки кожухов.

Из проведённых опытов можно сделать вывод, что появляется тяга по оси острого электрода перпендикулярно направленной плоскости кольца, а забор воздуха происходит параллельно плоскости кольца в физическом промежутке между этим кольцом и остриём электрода. Скорость потока возрастает при уменьшении расстояния от острия электрода к электроду противоположного знака (к кольцу). Это отдалённо напоминает рис. 8, которым изображают вращение галактики.

В процессе формирования ионного ветра проявляется ионизированный поток с острия увлекает за собой соседний воздух, что создаёт общий воздушный поток.

Рис. 8.

Серия: ФИЗИКА

Степанец В. А.

Гипотеза деформационного возникновения Вселенной

Аннотация

Выдвинута гипотеза возникновения Вселенной в результате разрыва первичной материи. Показано, что совместное существование эфира, электронов и позитронов необходимо и достаточно для описания всего многообразия известных форм материи и их взаимодействий. Для задач динамичного и безопасного развития человечества, требующих новые чистые источники энергии, предложен новый, использующий энергию потока эфира, электрополевой тип генераторов и движителей

Человек должен уметь руководить своим воображением и не давать воображению руководить собой. То, что в одном веке считают мистикой, в другом становится научным знанием.

Парацельс

Содержание

Вступление

1. Структура Вселенной
2. Свойства эфира
 - 2.1. Плотность эфира
 - 2.2. Скорость звука в эфире
 - 2.3. Движение материальных тел в эфире
3. Материя
 - 3.1. Электрон и позитрон
 - 3.2. Элементарная электрическая сила
 - 3.3. Взаимодействие зарядов с потоком эфира, сила Лоренца
 - 3.4. Протон, нейтрон, нейтрино, атом
4. Электричество и магнетизм
 - 4.1. Электрический ток
 - 4.2. Магнитное поле ферромагнетика

- 4.3. Фотоны электромагнитного поля
5. Практические результаты
Заключение
Литература

Вступление

Печальный факт кризиса современной физической науки давно не является секретом. Многие связывают такое положение с методологическим отрывом от матушки-природы. Свойства материальных явлений, вопреки здравому смыслу, выводятся из математических формул. В сектантском духе святой инквизиции шельмуют теорию эфира и несогласных с теорией относительности, в основе которой, как остроумно заметил Н. Тесла, «ничто искривляется ничем». Всерьез утверждается, что скорость материальных частиц или их взаимодействия не может быть выше некоторой константы, потому что это противоречит некоему уравнению! Такое бывало и раньше – на протяжении четырнадцати столетий отрицающих систему Птолемея «переубеждали» на костре. Запрещалось изучение метеоров и метеоритов, «потому что камни с неба падать не могут!», зато приветствовались теории «флогистона» и «теплорода».

Между тем, практика подсказывает, что природа устроена просто и рационально. Это легко обнаружить и в однотипно повторяющихся химических свойствах веществ, описанных периодическим законом Менделеева, и на примере геномов всех живых существ, состоящих из комбинаций всего лишь четырех «букв». При этом постижение истины давалось человечеству в результате упорного труда, накопления и осмысления громадного объема опытных данных, совершения невероятных открытий и гениальных озарений и оказалось весьма непростым делом, в том числе, в части принятия новых знаний научным сообществом.

Краеугольным камнем физики, от которого как «от печки» строится всё последующее, являются вопросы происхождения и устройства Вселенной, сущности физического вакуума и элементарных частиц. К элементарным частицам в настоящее время относят множество из более чем 350 единиц, включая гипотетические кварки, глюоны и гравитоны.

Доминирующая в прошлых веках теория эфира, основанная на императиве Аристотеля о не терпящей пустоты природе, в физике 20 века оказалась в роли пасынка. И лишь в последнее десятилетие

наблюдается тенденция возвращения интереса к этой теме. В физике Нового времени концепции эфира придерживались и внесли существенный вклад в ее развитие И. Ньютон, Х. Гюйгенс, М. Фарадей, А. Ампер, И. Бернулли, Г. Кирхгоф, Дж. Томсон, Н. Тесла, отечественные ученые М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, Н.А. Умов, Н.Е. Жуковский, В.Ф. Миткевич и наш современник В.А. Ацюковский.

«Хрустальная» мечта современной физики состоит в том, чтобы связать воедино все известные силовые полевые взаимодействия и раскрыть физическое содержание известных эмпирических законов и закономерностей в мире электромагнитных явлений, которые неразрывно связаны с механизмом возникновения нашего мира.

Посильному вкладу автора в решение этой задачи и посвящена настоящая статья.

1. Структура Вселенной

Структура физического вакуума, как сложной многомерной энергетической системы со свернутыми в подпространства вакуума кольцевыми электрическими структурами вещества-антивещества уже рассматривалась теоретически, например, советским физиком и математиком Герловиным И.Л. в разработанной им теории фундаментального поля [4].

В наиболее полных на настоящий день исследованиях эфира в качестве сущности физического вакуума [2, 3], на основе анализа теоретических моделей и опытных данных делается вывод, что эфир является газоподобной сжимаемой субстанцией, состоящей из негравитирующих между собой, одноатомных частиц – эфиронов (амеров, ньютониев, электрино...) со свойствами почти идеального газа, с близкой к нулю вязкостью, из чего мы и будем исходить в наших дальнейших рассуждениях.

Отталкиваясь от возможности существования других пространственных измерений, отличных от трех, доступных нашему восприятию, можно построить иную, отличную от «сингулярной», версию образования Вселенной – Большого взрыва. Например, произошедшую путем разрыва праматерии - первичного «нулевого» пространства.

Гипотеза деформационного возникновения Вселенной путем разрыва первичного нулевого пространства

1). Допустим, имеется первичное нулевое пространство (0-пространство), существующее в виде совокупности бесконечной длины полых, не заполненных или заполненных сильно разреженным эфиром трубок, свитых (скрученные) между собой в витые пары, тройки или другие комбинации (рис.1). Для простоты, в дальнейшем анализе будем использовать конструкцию витых пар, что не исключает возможность и применимость других вариантов.

Рис.1. Структура 0-пространства (а), витой пары (б) и витой пятерки (в) трубок

2). Под действием внешнего давления эфира, 13,8 млрд. лет назад произошел расширяющийся трещиноподобный прорыв первичной материи с разрывом составляющих 0-пространство трубок (Рис.2). Аналогом может служить образование растущих газовых пузырьков, разрывающих сплошность перегретой жидкости.

Рис.2. Разрыв трубок 0-пространства Рис.3. Вихревое поглощение эфира

3). Разрыв 0-пространства образовал наше расширяющееся трехмерное пространство - Вселенную, заполненную эфиром и «плавающими» в нем срезами трубок – порталов (проколов) в 0-пространство, известных нам как электроны и позитроны (Рис.3).

4) .В результате разницы давлений эфира во Вселенной и трубках 0-пространства, происходит вихревое истечение эфира из Вселенной в 0-пространство через указанные порталы. Поскольку при разрыве витых пар (троек и т.д.) образовавшиеся срезы имеют разное направление кручения, то это обстоятельство обуславливает разные направления вращения поглощаемых ими потоков (стоков) эфира, воспринимаемых нами как спины электронов и позитронов (рис.3).

Как будет показано ниже, совместное существование эфира, электронов и позитронов необходимо и достаточно для описания всего многообразия известных форм материи и их взаимодействий. При этом из электронов и позитронов состоят все известные материальные частицы, а все известные поля образуются простыми или вихревыми потоками эфира.

2. Свойства эфира

2.1. Плотность эфира

Для оценки плотности эфира логично процессу, известному в электромагнитной динамике, поставить в соответствие подобный процесс из области динамики сплошных сред (газодинамики). Известны аналогичные подходы, например, В.А. Ацюковского для электродинамической модели протона [2], Б.В. Плахова для магнитного поля тора [10].

Наиболее просто обеспечить выполнение условий подобия для однородных процессов. Например, сопоставим стационарный однородный магнитный поток со стационарным однородным газовым потоком одинаковой плотности энергии в качестве подобных. Для образования такого магнитного потока можно использовать давно известные и достаточно полно исследованные свойства электромагнитных катушек. Так, уравнение плотности энергии однородного магнитного поля w_m внутри бесконечного соленоида, находящегося в вакууме, запишется как [11]:

$$w_m = \frac{1}{2}\mu\mu_0 H^2, \quad (1)$$

где μ – магнитная проницаемость вещества, для вакуума $\mu = 1$; $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ Гн/м – магнитная постоянная; H – напряженность магнитного поля, А/м.

В предположении о физической сущности магнитного поля как потока эфира, сопоставим его математическое описание с уравнением плотности кинетической энергии w_k однородного газового потока:

$$w_k = \frac{1}{2}\rho V^2, \quad (2)$$

где ρ – плотность эфира, кг/м³; V – скорость потока эфира, м/с.

Поскольку в единой системе единиц (СИ) размерность энергии одинакова для процессов любой природы, то имеем полное право приравнять $w_m = w_k$, откуда получаем:

$$\mu_0 H^2 = \rho V^2. \quad (3)$$

Рассмотрим уравнение (3) как чисто математическое, абстрагируясь от размерностей его переменных. Из теории эквивалентности функций следует, что для всех возможных значений переменных (области определения) математическое равенство (область значений) двух степенных функций возможно только при попарном численном равенстве констант μ_0 и ρ и аргументов H и V . Отсюда: численное значение ρ равно численному значению μ_0 , а численное значение напряженности магнитного поля H равно численному значению скорости эфирного потока V . Причем, это значение верно для места, где именно и были установлены использованные в выводе законы и закономерности - для поверхности Земли.

Таким образом, для условий поверхности Земли получим:

$$\begin{aligned} |\mu_0| &= |\rho|; \text{ откуда } \rho = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ кг/м}^3, \\ |H| &= |V|. \end{aligned} \quad (4)$$

Например, для соленоида с напряженностью магнитного поля $H = 5000$ А/м можно сопоставить поток эфира со скоростью $V = 5000$ м/с.

2.2. Скорость звука в эфире

Для эфира, как газоподобной среды, зная ее плотность, можно определить соотношение давления и скорости звука. При этом звуковые волны в эфире могут быть только продольными, а вызываться они, например, в космическом масштабе могут взрывом сверхновых звезд, гравитационным взаимодействием нейтронных звезд и «чёрных дыр».

Прямые измерения эфирных волн в качестве «гравитационных» в международных проектах лабораторий [LIGO](#) и [VIRGO](#) при регистрации в 2017 году слияния двух нейтронных звезд (событие GW170817), находящихся от Земли на расстоянии 150 млн. световых лет, сопровождавшееся электромагнитной вспышкой и гравитационно-волновым всплеском, пришедшими с разницей в 1,74 с, показали практически полное совпадение скорости распространения волн эфира со скоростью света. При этом, из газодинамической модели эфирной звуковой волны следует, что

скорость собственного движения эфиронов должна быть примерно в 1,5 раза выше скорости света [6].

Давление p эфира, считая волновое возмущение эфира адиабатическим процессом, можно определить, используя уравнение Ньютона-Лапласа скорости звука в идеальном газе [11]:

$$c = \sqrt{\gamma \cdot \frac{p}{\rho}}, \quad (5)$$

где c - скорость звука, в данном случае равная скорости света; γ – показатель адиабаты, равный $5/3$ для одноатомного идеального газа.

В результате подстановки известных значений c и ρ , получаем величину давления p эфира для условий поверхности Земли:

$$p = 0,68 \cdot 10^{11} \text{ Па} = 0,67 \cdot 10^6 \text{ атм.}, \quad (6)$$

что хорошо соответствует полученным в [3] из других исходных данных значениям: $p \approx 1,1 \cdot 10^{11} \text{ Па} = 1,09 \cdot 10^6 \text{ атм.}$

В этой же работе [3], на основе газодинамического представления эфира, путем совместного решения соотношений закона Авогадро и уравнения Клапейрона-Менделеева, для принятого в качестве температуры эфира значения температуры так называемого реликтового излучения $T = 2,73 \text{ К}$, получена оценка массы эфирона $m_{\text{э}}$, дающая представление о соотношении его размера со значениями известных элементарных частиц:

$$m_{\text{э}} \approx 6,8 \cdot 10^{-40} \text{ кг} = 4,1 \cdot 10^{-13} m_p = 2,2 \cdot 10^{-10} m_e, \quad (7)$$

где m_p – масса протона; m_e – масса электрона.

2.3. Движение материальных тел в эфире

Продолжим анализировать газодинамические свойства эфира как идеального газа на примере движения элементарных тел в эфире (Рис.4, 5). Под элементарными материальными телами здесь понимаются ядра и электроны атомов вещества рассматриваемых тел. Их динамика в сумме и определяет общую динамику движущихся макроскопических тел.

На основе идеи Н.Е. Жуковского о присоединенных вихрях и пограничном слое [5, 6], всегда образующихся в процессе обтекания материальных тел в жидкости или газе, по аналогии с моделями аэродинамики, можно построить следующие схемы движения элементарных тел в эфире.

1). Равномерное (рис.4.а) и ускоренное (рис.4.б) дозвуковое движение тел в эфире. Характерны образованием множества перекатывающихся минивихрей в пограничном слое,

обеспечивающих перемещение тел без трения в случае равномерного движения. При этом присоединенная часть эфира, находящаяся внутри пограничного слоя спереди и сзади движущегося тела, «достраивает» конфигурацию формы его обтекания до идеальной для движения без трения (Н.Е. Жуковский называл это образование термином «жидкое крыло»).

В случае ускорения тела, минивихри срываются с пограничного слоя за тело, образуя турбулентный спутный поток пониженного давления. Разница давлений до (P1) и после (P2) тела и будет определять инертную массу тела, являющуюся по сути мерой сопротивления (Fи) ускорению со стороны эфирной среды:

$$F_{и} = S_{э} \cdot (P1 - P2) = S_{э} \cdot \Delta P, \quad (8)$$

где $S_{э}$ - площадь эффективного сечения тела в эфирном потоке.

В случае торможения тела – присоединенный по фронту тела объем эфира по инерции продолжая движение создаст разрежение спереди, а тыльный присоединенный объем эфира создаст повышенное давление сзади тела с аналогичным градиентом давления, воспринимаемым в качестве меры инертной массы.

Рис.4. Равномерное (а) и ускоренное (б) дозвуковое движение тел в эфире.

2). Сверхзвуковое движение элементарных материальных тел в эфире (рис.5). По аналогии с хорошо известными явлениями сверхзвуковой аэродинамики [6, 7], можно предположить существование таких же закономерностей и при движении в эфире со скоростью, превышающей скорость звука в эфире, т.е. скорость света. Образование скачков уплотнения при сверхсветовом движении эфирных образований (фотонов) или материальных тел будет тормозить их движение до достижения световой скорости. Вероятно поэтому, скорость электромагнитных фотонов различной природы образования, первоначально, при излучении вполне возможно превышающая скорость света, быстро уменьшается и на практике регистрируется как равная скорости света. А при движении материальных тел с превышением локальной световой скорости,

скачок уплотнения порождает вихри эфира – фотоны, наблюдаемые, например, в эффекте Вавилова-Черенкова.

Рис.5. Схема образования скачка уплотнения (а), эпюры одиночного (б) и группового (в) сверхзвукового движения тел в воздушной среде.

3). Движение небольших тел в гравитационном поле массивного объекта (Рис.6.а), являющимся неоднородным эфирным, происходит под действием разности давления движущего к стоку потока эфира, приобретающего в соответствии с законом Бернулли меньшее давление по мере ускорения течения при приближении к стоку (гравитационному объекту). Сила FT тяготения, действующая на тело с массой m в гравитационном поле массивного объекта может быть поставлена в соответствие с действием градиента давления эфира согласно уравнению (8), обратно пропорционального квадрату расстояния R до точечного гравитационного объекта с массой M :

$$FT = F_u, \quad (9)$$

$$F_T = G \frac{mM}{R^2}$$

где $G = 6,7 \cdot 10^{-11} \text{ Н} \cdot \text{м}^2 / \text{кг}^2$ - гравитационная постоянная.

Если взаимодействуют объекты со сравнимыми гравитационными массами, то их взаимное притяжение обусловится разницей меньшего давления в области между объектами (на рис.6.б выделено пунктирной линией) относительно давления эфира остального окружающего пространства.

Рис.6. Взаимодействие материальных тел в гравитационном эфирном поле

Эфиродинамическая модель природы гравитации легко разрешает парадокс Лапласа в отношении феномена мгновенной передачи притяжения. Парадокс возник при математическом описании силы притяжения как результата гравитационного взаимодействия центров материальных тел, в то время как на меньшее тело, вращающееся в качестве спутника вокруг большего тела, действует гравитационный эфирный поток большего тела, имеющий в каждой точке своего гравитационного поля определенное значение градиента давления эфира и гравитационного потенциала. Поэтому, придя в очередную точку своей орбиты, меньшее тело взаимодействует с уже присутствующим в ней гравитационным потенциалом большего тела, с формальной позиции уравнений движения Ньютона передавшимся от центра большего тела как бы с бесконечной скоростью.

3. Материя

3.1. Электрон и позитрон

Согласно выдвинутой гипотезе разрыва 0-пространства, образовавшиеся электроны и позитроны всасывают эфир с формированием разнонаправленно вращающихся вихрей (рис. 7.а,б), в физике элементарных частиц называемых спином с известным собственным механическим моментом инерции $S_e = \frac{1}{2} \hbar$ в единицах постоянной Дирака \hbar [11].

Рис.7. Электрон (а), позитрон (б) и их взаимодействие (в)

Исходя из опытов с регистрацией направления спина элементарных частиц в магнитном поле и при β -распаде [17], можно определить, что относительно наблюдателя с положения X главной электрической оси OX частицы, вихрь электрона имеет положительное, правовинтовое кручение (рис.7.а), а вихрь позитрона – отрицательное, левовинтовое (рис.7.б). Будучи направленными навстречу друг к другу, вихри с одинаково направленным кручением (частиц одного знака) отталкиваются, с противоположно направленным кручением – срастаются, образуя вихрь типа «веретено» (рис.7.в) со стремящимся к расширению плотным внешним слоем эфира (стенкой) снаружи, уравновешенным областью низкого давления изнутри.

3.2. Элементарная электрическая сила

На каждый элементарный заряд, всасывающий эфир, действует «потусторонняя» элементарная сила $F_э$ со стороны 0-пространства. Значение этой элементарной силы легко определяется из известной формулы давления $p = F/S$ электрического заряда на поверхность площади S заряженного проводника в вакууме [17]:

$$2F/S = \sigma^2/\epsilon_0, \tag{10}$$

где σ – поверхностная плотность заряда, K/m^2 ; $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} K^2/H \cdot m^2$ – электрическая постоянная.

При этом элементарная сила dF всегда направлена в сторону внешней нормали к поверхности проводника, независимо от знака заряда.

Разместив один элементарный заряд $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ К на единичной площади проводника в 1 м^2 , из выражения (10) получим значение элементарной силы $F_{\text{Э}}$:

$$F_{\text{Э}} = 0,14 \cdot 10^{-27} \text{ Н.} \quad (11)$$

Таким образом, электрические заряды взаимодействуют между собой посредством вихрей и движутся под действием собственных элементарных сил, направление которых определяется направлением вихрей элементарных частиц.

3.3. Взаимодействие зарядов с потоком эфира, сила Лоренца

В гидроаэродинамике физическое явление, возникающее при обтекании вращающегося тела потоком жидкости или газа, носит название эффекта Магнуса.

Согласно формуле Жуковского, сила F , действующая на вращающееся со скоростью ω тело радиуса r , перпендикулярна направлению движения обтекающего тела потока жидкости или газа плотностью ρ и скоростью v :

$$F = -\Gamma \cdot \rho \cdot v, \quad (12)$$

где $\Gamma = \omega \cdot 2\pi r^2$ – циркуляция кругового движения потока вокруг тела.

Рис.8. Сила Лоренца, действующая на электрон (а) и позитрон (б)

Аналогично, сила Лоренца F_L (рис.8.а,б), действующая перпендикулярно направлению скорости v движения электрона e и потока Φ магнитного поля (потока эфира) с индукцией B вычисляется по схожему выражению:

$$F_L = e \cdot B \cdot v, \quad (13)$$

что свидетельствует о газодинамическом подобии физической сути этих явлений.

3.4. Протон, нейтрон, нейтрино, атом

В работе [12] высказано достаточно убедительное предположение об электронно-позитронной внутренней структуре нуклонов (протонов и нейтронов). На основе экспериментальных данных утверждается, что протон содержит от 1833 до 1839 электронов и позитронов (позитронов на 1 единицу больше), со средней массой в 1836,15 масс электрона (m_e). В составе нейтрона – от 1836 до 1842 электронов и позитронов в равной пропорции, со средней массой в 1836,68 масс электрона.

Используя идею электронно-позитронной структуры нуклонов совместно с выдвинутой гипотезой деформационного возникновения Вселенной, приходим к следующей последовательности процесса первоначального формирования материи.

В образовавшейся при разрыве праматерии высокоэнергетической смеси электронов и позитронов, по мере остывания, создались условия для их соединения. При этом большая часть электронов парно соединилась с позитронами практически полностью, с небольшими зазорами, вызванными неровностями срезов разорванных трубок 0-пространства, образовав множество нейтрино, регистрируемое в настоящее время как темная материя. Другая, меньшая часть, вследствие высоких скоростей движения частиц, соединилась накрест, наполовину, с дальнейшим наращиванием цепочки и образованием электронно-позитронной последовательной спирали нуклонов (рис.9, 10). Соотношение темной и барионной материи, по современным оценкам астрофизиков примерно равное 22:4, а также средний размер барионов определен первоначальной плотностью электронно-позитронной смеси. Причем, тогда в нашей части Вселенной, видимо, несколько преобладали позитроны, что и определило положительный знак протонов.

Рис.9. Строение протона

Рис.10. Строение нейтрона

Остальные известные частицы, от мезонов до гиперонов, представляют собой обрывки или, наоборот, наросты электронно-позитронной структурной цепочки нуклонов.

Как известно, нейтрон в свободном состоянии неустойчив и примерно через 15 минут распадается по основной схеме [17]:

что говорит о том, что электронно-позитронная структура нейтрона (рис.10) содержит напряженное звено, состоящее из двух электронов и позитрона, а нейтрино (ν) состоит из электронно-позитронной пары с массой $2me: \nu(2)$. Данное превращение в очередной раз подтверждает справедливость гениального постулата М.В. Ломоносова о неуничтожимости материи.

В свою очередь нейтрино, под разрушающим действием гамма-кванта высокой энергии, не меньшей чем $E\gamma = 1,02 \text{ МэВ}$, распадается на электрон и позитрон:

Гамма-кванты меньшей энергии вызывают явление, называемое осцилляцией нейтрино, заключающееся в деформации его электронно-протонной сборки.

Обратное рождение нейтрино при слиянии электрона и позитрона, ошибочно именуемое «аннигиляцией», сопровождается излучением, как правило, двух гамма-квантов, образовавшихся из вихрей соединившихся электрона и позитрона:

Предложенное представление структуры нуклонов и нейтрино легко объясняет строение атомов, ядро которых состоит из тесно прижавшихся цепочек протонов и нейтронов, сжимаемых силами разности давления эфира, образующимися при всасывании эфира через неплотности в электронно-позитронных соединениях. Эти силы и представляют собой, так называемое, сильное взаимодействие.

Электроны, «прорвавшиеся» внутрь ядра атома, образуют в его составе нейтроны, а остальные располагаются на определенных позициях (уровнях) в окрестностях ядра, связываясь с его протонами веретенообразными вихрями (Рис.7.в), тем самым формируя электрослабое взаимодействие.

Совокупность потоков всасываемого эфира при электрослабом и сильном взаимодействии, в макромасштабе, образует гравитационные поля.

4. Электричество и магнетизм

4.1. Электрический ток

В отличие от простых эфирных потоков в сильных, магнитных и гравитационных взаимодействиях, электрическое поле состоит из совокупности отдельных вихрей электрических зарядов, которые М.Фарадей называл «трубками» [16].

Рис.11. Движение электрона в электрическом поле

При движении зарядов в электрическом поле (Рис.11), вихри (трубки) электрических зарядов сплющиваются и, объединяясь между собой, выходят за пределы проводников с образованием магнитного поля проводника с электрическим током, которое приближенно описывается законом Био-Савара-Лапласа. Индукция B магнитного поля прямого постоянного тока в вакууме при этом определяется как:

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi R}, \quad (17)$$

где, I – сила тока, А; R – расстояние до проводника, м; $\mu_0 = 1,26 \cdot 10^6$ Гн/м – магнитная постоянная.

4.2. Магнитное поле ферромагнетика

Исходя из сделанных ранее предположений, строение магнитного домена ферромагнетика можно представить колодеобразным образованием из множества кольцевых структур, состоящих из последовательно соединенных межатомными связями веретенообразных протон-электронных вихрей (Рис.12). Подгоняемый этими элементарными вихрями поток эфира Φ и образует магнитное поле домена.

Рис.12 Магнитный домен

Рис.13 Магнитное поле катушки с током

В таком представлении легко прослеживается физическая аналогия с образованием магнитного поля круговыми токами электрической катушки (рис.13).

4.3. Фотоны электромагнитного поля

В эфиродинамической интерпретации, фотоны электромагнитного поля представляют из себя тороидальный эфирный вихрь, аналогичный по динамике воздушному вихрю, получаемому в известных опытах с «ящиком Вуду» (рис.16).

Фотоны образуются двумя основными способами:

1). Обрывом части или всего тела вихря электрона (позитрона) при слиянии (аннигиляции) электрон-позитронной пары или резком изменении ориентации электрона (позитрона) под действием переменного электрического или магнитного поля, например, в ондуляторах синхротронов, в передающих антеннах и др. (Рис.14);

2). При резком изменении положения электрона (межорбитальном переходе) в структуре атома с сокращением длины тела электронно-протонного веретенообразного вихря в результате возбуждения атома или его столкновения с другим атомом или иной частицей (Рис.15).

Рис.14 Синхротронное излучение

Рис.15 Излучение атомов

В разных механизмах излучения фотоны испускаются с разными скоростями, но тормозятся эфиром до скорости света. Но если поток эфира движется со сверхсветовой скоростью, как в «черной дыре», то преодолеть его фотоны, естественно, не могут.

Рис.16. Воздушный тороидальный вихрь

Рис.17. Радиоволновая передача

Поток фотонов переменной интенсивности во времени и пространстве имеет волновые свойства (рис.17) и именуется в радиотехнике электромагнитными волнами, хотя индукционной магнитной компоненты в них физическими измерениями обнаружить еще никому не удалось [1].

Общепризнано, что фотоны имеют энергию и импульс. Стандартно, формула энергии фотона записывается как [11]:

$$E\gamma = h\nu, \tag{18}$$

где $h = 6,6 \cdot 10^{-34}$ Дж·с - постоянная Планка; ν - частота электромагнитной волны.

Фотон относят к стабильным частицам, однако экспериментально, например, при генерации запутанных фотонов,

удается разделить исходный фотон с энергией $h\nu_0$ на два фотона (бифотоны) с соблюдением закона сохранения энергии по схеме:

$$h\nu_0 \rightarrow h\nu_1 + h\nu_2, \quad (19)$$

где $\nu_0 = \nu_1 + \nu_2$ – сумма частот новых фотонов равна частоте первичного фотона.

Однако, невозможно получить из волнового процесса одной частоты два волнового процесса другой частоты. Поэтому, из физических соображений, следует признать, что величина ν в выражении (18) является не частотой, а обычным количественным коэффициентом оценки энергии фотона.

5. Практические результаты

Классики справедливо утверждали, что теория без практики – мертва. Основная задача проделанных выше теоретических выкладок заключается в обосновании технической возможности создания новой, электрополевой энергетики.

В качестве практических примеров рассмотрим два технических устройства. В первом (рис.18), названном электрополевым движителем, использовано рассмотренное в п.3.2 свойство элементарных вихрей электрических зарядов ориентировать их элементарные силы в требуемом направлении. Для этого обкладки 1 и 2 заряженного плоского конденсатора разводят на некоторый угол α , отличный от 0 град. и 180 град. и фиксируют диэлектрическими опорами 3, связанными с перемещаемым телом.

Элементарные силы f_i зарядов, приложенные перпендикулярно плоскостям обкладок конденсатора, суммарно образуют направленную по биссектрисе угла α результирующую силу F_p , которую ориентируют в нужном направлении.

С учетом формул связи напряжённости E и плотности σ заряда, а также действующей на поверхности пластины шириной h и длиной $(r_k - r_0)$ силы F , в условиях вакуума [17], равнодействующая результирующая сила F_p составит:

$$F_p = 2 F \cdot \sin(0,5 \cdot \alpha) = \epsilon_0 \cdot U^2 \cdot h \cdot \sin(0,5 \cdot \alpha) \cdot (1/r_0 - 1/r_k)/\alpha^2. \quad (20)$$

Для выполнения функции движителя, закрепив указанные пластины или комбинацию их пар на объекте (теле), которое необходимо вращать или перемещать в пространстве, совершаем требуемую полезную работу. Необходимая сила взаимодействия заряженных обкладок регулируется изменением величины их заряда любым известным методом, например, от источника регулируемого напряжения.

То есть, получаем универсальный безопорный (в обычном понимании этого слова) электрополевой движитель, преобразующий энергию электростатического поля в энергию механического движения.

Рис.18. Электрополевой движитель

Рис.19. Электрополевой генератор

Сущность нового технического решения в создании конструкции электрополевого генератора (рис.19) состоит в замене энергозатратной термоэлектронной эмиссии в электронной лампе на автоэлектронную и организации процесса движения носителей заряда с эмиттера 2 на коллектор 3 энергией электростатического 4 и магнитного 7 полей с получением электрического тока на полезной нагрузке 5.

Поддерживая эмиссию электронов с эмиттера и их перемещение к коллектору, получаем между эмиттером и коллектором разность потенциалов и протекание тока в связывающей их электрической цепи. Сила тока I при этом будет ограничена эмиссионной производительностью эмиттера и выбором способа эмиссии:

$$I = J_{\text{э}} \cdot S_{\text{э}}, \quad (21)$$

где $J_{\text{э}}$ - плотностью тока эмиссии; $S_{\text{э}}$ - рабочая площадь эмиттера.

Автоэлектронная эмиссия из металлов в вакуум изучена наиболее полно. В этом случае плотность тока j следует закону Фаулера-Нордхейма:

$$j = aE^2 \cdot \exp(-b\varphi^{3/2}/E), \quad (22)$$

где j — плотность тока эмиссии; E - напряжённость электрического поля; φ - работа выхода; функции a и b зависят от геометрии и работы выхода.

В общем классическом понимании, работа генератора электроэнергии заключается в разделении зарядов, происходящем на

участке преобразования энергии под действием некоторой сторонней электродвижущей силы [6].

В настоящих технических предложениях, так же как во всех электрических машинах, происходит преобразование энергии. А именно, в энергию электрического тока или механического движения преобразуется энергия электростатического поля, которая представляет собой кинетическую энергию эфирного потока, существующего между заряженными электродами данных устройств.

Работоспособность рассмотренных способов подтверждена экспериментально, более подробно с их обоснованием можно ознакомиться в ранее опубликованных статьях и описаниях патентов на изобретение [12-15].

Для верификации положений представленной теории, научному сообществу, в частности, можно предложить провести несложную экспериментальную проверку наличия эфира и скорости его потока в гравитационном поле, например, Земли. Для этого достаточно измерить время прохождения света между Землей и высокоорбитальным спутником, сравнив полученные результаты измерений в прямую и обратную стороны.

Также известно, что Дж. Томсон опытным путем установил неизменность массы летящих с высокой скоростью электронов в рентгеновских трубках. Предлагается повторить эти исследования при движении электронов на субсветовых скоростях в современных ускорителях.

Наличие элементарных собственных сил у электронов и позитронов предполагает в отсутствии действия внешних полей постоянное самостоятельное движение этих частиц в направлении своей электрической оси, которое нетрудно оценить современными экспериментальными средствами.

Заключение

Как известно, нет ничего практичнее хорошей теории. К её признакам обычно относят простоту и ясность, естественность и универсальность в описании окружающей действительности. При разработке положений настоящей теории было приложено максимум усилий, чтобы остаться в пределах трех привычных пространственных измерений, но «пазл» согласия и соответствия сложился только после введения концепции первичного 0-пространства, сопряженного через элементарные заряды с нашей Вселенной. Доказанное астрофизикой существование «чёрных дыр»

существенно облегчает принятие понятия 0-пространства обыденным сознанием.

Предложенная теория не является завершенной и предполагает дальнейшее углубленное обоснование и уточнение ее положений специалистами соответствующих разделов физики (газодинамики, ядерной физики, электричества и магнетизма и др.) и подтверждение практикой.

По мнению футурологов, без нового мощного источника чистой энергии нельзя выйти из надвигающегося энергетического кризиса и разрешить сопутствующие ему многочисленные нарастающие проблемы экологии, глобального изменения климата и т.д. Поэтому, по мнению автора, представленные теоретические положения и разработки значимы не столько гносеологическим объединением всех известных физических полей и взаимодействий на основе эфиродинамики, сколько появлением в распоряжении человечества нового вида практически неисчерпаемой чистой электрополевой энергии, пригодной для использования во всех видах жизнедеятельности, а широкое внедрение технических предложений на их основе уже в ближайшем будущем приведет к существенным благоприятным цивилизационным переменам, всеобщему росту благополучия и уровня жизни населения.

Литература

1. Авраменко Р.Ф. Будущее открывается квантовым ключом. – М.: Химия, 2000. с.113-136.
2. Ацюковский В.А. Общая эфиродинамика. –М.: Энергоатомиздат, 2003. с. 108-116.
3. Бычков В.А., Зайцев Ф.С. Математическое моделирование электромагнитных и гравитационных явлений по методологии механики сплошной среды. –М.: МАКС Пресс, 2019. с.305, 306-308.
4. Герловин И.А. Основы единой теории всех взаимодействий в веществе. –Л.: Энергоатомиздат, 1990. с.12-15.
5. Жуковский Н.Е. Избранные сочинения, Т.2. –Л.; -М.: Гостехиздат, 1948, с.97.
6. Ландсберг Г.С. и др. Элементарный учебник физики. -М.: Физматлит, 2008. Т.1 с.450, Т.2, 94-106.
7. Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа. –М.: Дрофа, 2003. с.124-136, 194-195, 235-268, 280-293, 827.

8. Максимов Ф.А. Сверхзвуковое обтекание тел. //Компьютерные исследования и моделирование. 2013 Т.5 №6 с. 969-980.
9. Никитин А.Н., Никитин Д.А. Природа устроена не просто. ч.2 п.20, 21 <http://atom21.ru/4ast2.htm>.
10. Плахов Б.В. Эфир и фундаментальные преобразования. – М.: Тровант, 2007. с. 41-45.
11. Савельев И.В. Курс общей физики. -СПб.: «Лань», 2008. Т.2 с.166-169, 196, 208-209, 297, Т.3, с.27.
12. Степанец В.А., Гаврилов С.Д. Электрополевая энергетика: постановка задачи. //Научно-технический сборник РАН и МЧС «Проблемы безопасности и чрезвычайных ситуаций» № 2, 2014, с.96-105.
13. Степанец В.А. К вопросу о природе электрического поля. //Сборник трудов 13 МНК МОАН «Научные тенденции: Вопросы точных и технических наук» 16 января 2018г. –СПб.: Ljornel.ru, 2018, с.12-18.
- 14.Степанец В.А. Способ электромеханического преобразования энергии и электрополевой движитель на его основе. Патент РФ на изобретение № 2629846, 2011г.
15. Степанец В.А. Способ получения электрического тока. Патент РФ на изобретение № 2716266, 2019г.
16. Фарадей М. Экспериментальные исследования по электричеству. -М.: Изд. АН СССР, 1947. Т.1, с. 503-512.
- 17.Яворский Б.М., Детлаф А.А. Справочник по физике. -М.: «Наука», 1974, с.766, 833, 865-887.

Стоцкий Г.

А “эфир” всё-таки существует!

Посвящается памяти
талантливого геофизика Рыкова А.В.

Аннотация

В данной статье представлена работа, в которой на основании теории структуры вакуума (“эфира”) созданной А.В. Рыковым, были получены формулы для расчёта физических характеристик Вселенной. Также были получены формулы для расчёта параметров двойных звёздных систем (постньютоновские эффекты). Сравнение полученных формул и рассчитанных физических величин с известными формулами ОТО. и измеренными параметрами Вселенной, а также уже с некоторыми известными физическими величинами показало хорошее согласие. Все эти полученные результаты дают возможность утверждать, что теория структуры вакуума Рыкова правильная и хорошо описывает физическое состояние Вселенной, включая многие процессы, происходящие в ней. Кроме этого, данная теория позволяет полностью реабилитировать так называемое понятие “эфир”, которое в течение более 100 лет было подвержено забвению.

Содержание

1. Введение
 2. Расчёты физических величин, характеризующих Вселенную, как целую на основе теории структуры вакуума Рыкова
 3. Расчёты параметров и некоторых формул для двойной звёздной системы, а также формул квантовой механики на основании теории структуры вакуума А В Рыкова.
 4. Общие выводы из заключения.
- Приложение
Литература
Таблицы

1. Введение

Уже несколько веков учёные пытаются понять, существует ли “эфир” в природе или нет. В XIX веке многих известных ученых (Фарадей, Максвелл, Пуанкаре и др.) занимал вопрос, что представлял собой “эфир” (газ, жидкость и т.п.). В то же время были проведены эксперименты для обнаружения “эфира” (Физо, Майкельсона и др.), однако однозначно интерпретировать эти результаты так и не удалось. Максвелл создал теорию электрического, магнитного и электромагнитного полей, при этом он много времени посвятил тому, чтобы понять природу и структуру “эфира”, будучи приверженцем близкодействия. Особой заслугой Максвелла в этом плане является то, что он впервые ввёл понятие тока смещения как для диэлектрика, так и вакуума в электрическом поле, что уже свидетельствует о существовании среды (“эфира”).

В начале XX века Эйнштейн создал теорию гравитации (ОТО), которая опирается на понятие пространство-время, уравнение которой связывает геометрические характеристики пространства с энергетическими и динамическими величинами движущихся материальных тел.

В конце XX -го начале XXI-го веков появились работы Рыкова [1], в которых построена модель кубической “кристаллической” структуры вакуума (“эфира”) из связанных между собой разноименных зарядов + и -, представляющих собой безмассовые электрические диполи. Эта теория даёт возможность полностью реабилитировать понятие “эфира” и представить его в натуральном виде. Учёные с помощью такой теории теперь могут опираться в своих физических расчётах на мощный фундамент, который позволяет с единых позиций рассматривать все взаимодействия, существующие во Вселенной.

Рыков создал теорию структуры вакуума, которая позволяет все далекодействующие взаимодействия (электромагнитные, гравитационные и обменные частицы) свести к взаимодействиям вещества, электромагнитных волн с натуральной средой (“эфиром”).

Фактически теория структуры вакуума позволила Рыкову создать модель гравитации, инерции и антигравитации, а также получить коэффициент жёсткости этой среды.

Разработанная теория структуры вакуума базируется на двух фактах [1]:

- 1) при облучении вакуума энергичными гамма-квантами возникает пара электрон-позитрон;

2) при помещении конденсатора в глубокий вакуум он продолжает быть работоспособным.

Из первого опытного факта следует, что в вакууме имеются натуральные заряженные частицы, а не виртуальные. Из второго факта следует, что в вакууме электрические заряды должны находиться в связанном состоянии (диполи), т.к. только заряды в связанном состоянии могут создавать ток смещения.

Задача данной работы заключалась в том, чтобы доказать справедливость постулатов: кубическая структура вакуума из электрических зарядов + и - и объединенный закон Кулона-Ньютона, заложенных Рыковым в созданную им теорию структуры вакуума. С этой целью проводились расчёты многих физических величин и их сравнение с известными расчётными и экспериментально измеренными физическими величинами.

2. Расчёты физических величин, характеризующих Вселенную, как целую на основе теории структуры вакуума Рыкова

2.1. Расчёт электрических полей поляризации планет, ответственных за эффект гравитации.

Рыков [1] разработал модель гравитации, основа которой заключается в поляризации слабо заряженной средой объектов, что приводит в свою очередь к поляризации диполей среды. Таким образом появляется сила, притягивающая тела друг к другу. Используя объединённый закон Кулона-Ньютона:

$$\frac{\varepsilon q^2}{r^2} = \frac{GM^2}{r^2} = \frac{\eta S^2}{r^2} \quad (1)$$

где q , M , S - заряд, масса, магнитный поток любого тела (включая элементарные частицы); r - расстояние между телами (частицами); ε , G , η - соответственно электрическая, гравитационная и магнитная константы. ε_0, μ_0 - электрическая и магнитная постоянные вакуума соответственно

$$\varepsilon = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8,987 \times 10^9, G = 6.65 \times 10^{-11}, \eta = \frac{4\pi}{\mu_0} = 1 \times 10^7,$$

можно получить не скомпенсированный заряд среды

$$\Delta e = 7.86 \times 10^{-41} \text{C}.$$

Среда состоит из электрических безмассовых диполей размером r_e .

$$r_e = 1.39876 \times 10^{-15} \text{m}$$

Для любого тела массой M имеем его заряд

$$Q = \rho M, \quad (2)$$

где

$$\rho = \sqrt{\frac{G}{\varepsilon}} = 8.6 \times 10^{-11} \text{ Ckg}^{-1}.$$

Тогда поляризация любого тела будет:

$$\sigma = \frac{Q}{4\pi R^2} = \frac{\rho M}{4\pi R^2} \text{ Cm}^{-2}. \quad (3).$$

Соответственно электрическое поле поляризации:

$$E_\sigma = 4\pi\sigma\varepsilon \text{ Vm}^{-1}. \quad (4)$$

Выведем уравнение для расчёта электрического поля поляризации любого тела, численно связанного с микро-зарядом среды

$$E = VB \quad (5)$$

при V перпендикулярно B , где V -наибольшая скорость из экваториальной и орбитальной скоростей вращения, B -магнитная индукция шнура тока, образованного заряженной средой и проходящего через тело,

$$B = \frac{4\pi}{\eta} \frac{JR_0^*}{2}, \quad (6),$$

где плотность тока

$$J = \frac{\Delta e v}{4/3} \frac{1}{\pi r_e^2}. \quad (7)$$

Здесь v – скорость заряда Δe , равная скорости изменения деформации диполя

$$\Delta r = \Delta r_{rb} \sin 2\pi vt, \quad (8)$$

где Δr_{rb} - максимальная деформация диполя (красная граница фотоэффекта), $\Delta r_{rb} = 1.02 \times 10^{-17} \text{ m}$, ν – частота гамма кванта, причем

$$\nu = 2.5 \times 10^{20} \text{ Hz}, (\hbar\nu) = 1.02 \text{ MeV},$$

$$\nu = 2\pi\nu\Delta r_{rb} = 1.6 \times 10^4 \text{ ms}^{-1}, \quad (9)$$

$$R_0 = \left(\frac{v_{equ}}{c}\right)^{0.5} R_{equ}. \quad (10)$$

Следует отметить, что R_0 из формулы (10) связано с учётом эффекта корротации у поверхности планет и звёзд [2]. Однако R_0 не учитывает изменение величины магнитной индукции объекта, поэтому мы вводим величину R_0^* , которая исправляет этот недостаток,

$$R_0^* = \left(\frac{v_{equ}L}{c}\right)^{0.5} R_{equ} = R_0 L^{0.5}, \quad (11)$$

где L - расстояние от центра объекта, выраженное в радиусах объекта, $v_{equ}L$ - скорость плазмы в режиме корротации (твёрдотельное вращение) [3], причем,

$$L = \left(\frac{5.3}{v_{equ}B_{obj}}\right)^{0.5}.$$

Расчёты электрических полей E для различных объектов приведены в табл. 1. В ней также приведены сравнение этих рассчитанных величин с величиной E_σ связанной с поляризацией σ из работы Рыкова [1]. Табл. 1 показывает, что это сравнение даёт согласие в пределах <2 , что вполне допустимо в данном случае. Проведённый расчёт подтверждает утверждение Рыкова, что очень слабо заряженная среда создаёт эффект гравитации (притяжение тел друг к другу).

2.2. Расчёт объёмной плотности тёмной энергии Вселенной.

В работе [1] Рыков разработал модель тёмной энергии, которая заключается в следующем: в сильно разреженном пространстве слабо заряженная среда с ($\Delta e = 7.86 \times 10^{-41} \text{C}$) производит отталкивание зарядов одноимённого знака, тем самым происходит разбегание галактик друг от друга. И таким образом Вселенная расширяется с ускорением.

Найдём величину энергии отталкивания зарядов Δe :

$$E(J) = \frac{\epsilon \Delta e^2}{\Delta r_{rb}}, \quad (12)$$

где Δr_{rb} - максимальная деформация диполя среды, на которой происходит отталкивание зарядов + или -, что является результатом разницы зарядов электрона и позитрона.

Объёмная плотность тёмной энергии тогда будет:

$$W = \frac{E}{\frac{4}{3}\pi r_b^3} = \frac{\epsilon \Delta e^2}{\Delta r_{rb} \frac{4}{3}\pi r_b^3} = 4.743 \times 10^{-10} \text{Jm}^{-3}. \quad (13)$$

Преобразуем объёмную плотность энергии в объёмную плотность массы

$$\rho_m = \frac{W}{c^2} = 0.53 \times 10^{-26} \text{kgm}^{-3}.$$

Сравним полученную величину с известной в настоящее время массовой плотностью тёмной энергии Вселенной, которая равна $0.68 \times 10^{-26} \text{kgm}^{-3}$ [27]. В сравнении видно, что разница составляет 25%. Такой результат является в данном случае вполне удовлетворительным.

2.3. Оценка массы частиц тёмной материи.

В работе [1] Рыков рассчитал модуль сдвига частиц среды в поперечном направлении по отношению распространения электромагнитной волны, что определяет скорость её распространения.

$$C = \sqrt{\frac{b_{cross}}{\rho_m}}, \quad (14)$$

где

$$\text{модуль сдвига } b_{cross} = 8.796 \times 10^{29} \text{ Nm}^{-2},$$

$$\text{массовая плотность среды, } \rho_m = \frac{b_{cross}}{c^2} = 9.773 \times 10^{12} \text{ kgm}^{-3}.$$

Рыков найденную массовую плотность среды называет плотностью тёмной материи (точнее массовая плотность частиц среды, не одетых в электрические заряды, кванты потока магнитной индукции[1]). Если это действительно так, то проведём оценку массы частиц тёмной материи. Для этого составим систему из двух уравнений:

$$\begin{cases} \frac{Gm_{dm}^2}{r^{4/3} \pi r^3} = 0.25 \times 10^{-26} C^2, & (15) \\ \rho_m = \frac{m_{dm}}{4/3 \pi r^3}. & (16) \end{cases}$$

Число $0.25 \times 10^{-26} \text{ kgm}^{-3}$ - это плотность тёмной материи Вселенной, принятой в настоящее время, m_{dm} -масса частиц тёмной материи, r - расстояние между частицами тёмной материи. Решая систему уравнений, получаем $\frac{G\rho_m^2 4/3 \pi r^3}{r} = 0.25 \times 10^{-26} C^2$, отсюда имеем:

$$r = 0.92 \times 10^{-13} \text{ m},$$

$$m_{dm} = 4/3 \pi r^3 \rho_m = 3.188 \times 10^{-26} \text{ kg},$$

что соответствует

$$m_{dm} = 17.93 \sim 18 \text{ GeV}.$$

Сравним полученное значение массы частиц тёмной материи с результатами экспериментов [4], в которых проводились оценки (измерения) массы частиц тёмной материи в карликовых галактиках, расположенных примерно в 0.5 млрд. световых лет от Земли. Авторы этой работы считают, что в этой галактике происходят очень редкие аннигиляции частиц, что приводит к излучению, которое фиксировалось в данной работе. В результате оценка массы частиц тёмной материи оказалась 40 GeV. В другой работе [5] производились измерения на криогенном детекторе на Земле, 67 событий из которых зафиксировались. Получен результат массы частиц тёмной материи $\sim 10 - 20 \text{ GeV}$. Авторы этой работы считают, что такой разброс вполне приемлем. Сравнивая эти результаты с полученной нами оценкой видим, что она лежит примерно в

середине этих данных. Это свидетельствует о том, что найденная Рыковым плотность массы частиц тёмной материи вполне правильная величина.

2.4. Расчёт коэффициента жёсткости пространства Вселенной.

В работе [1] Рыков рассчитал коэффициент жёсткости диполей среды $b = 1.15 \times 10^{19} \text{Nm}^{-1}$, при этом использована величина максимальной деформации диполей $\Delta r_{rb} = 1.02 \times 10^{-17} \text{m}$. Отношение размера диполя r_e к Δr_{rb} равно $1/\alpha$ – обратная величина параметру тонкой структуры $\frac{r_e}{\Delta r_{rb}} = \alpha^{-1} = 137.036$.

Рассмотрим тензорное уравнение Эйнштейна ОТО для гравитационного поля, полученное в 1915 году,

$$\langle D(g) \rangle = k \langle T \rangle, \quad (17)$$

где $\langle D(g) \rangle$ – метрический тензор, $\langle T \rangle$ – тензор энергии-импульса,

$$k = \frac{8\pi G}{c^4}. \quad (18)$$

Этот коэффициент k называют обратной величиной коэффициента жёсткости (ранее этот термин был коэффициентом упругости) пространства, который Эйнштейн получил в приближении слабого гравитационного поля и небольших скоростей.

Уравнение (17) можно записать в сферических координатах в сказанном приближении [2]:

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left[r^2 \frac{d}{dr} \left(1 + \frac{2\phi_g}{c^2} \right) \right] = \frac{8\pi G}{c^4} \rho_m c^2 \quad (19)$$

Рассматривая размерность коэффициента k видим, что она равна N^{-1} , поэтому этот коэффициент не может являться величиной обратной коэффициенту жёсткости, размерность которого Nm^{-1} .

Умножим обе части уравнения (19) на Δr , тогда получим условную запись $\Delta r \frac{1}{k \Delta r} = F$ (20), где

$$F = \frac{\rho_m c^2}{1} \pi R^2,$$

Δr - максимальная деформация пространства, R - размер Вселенной $R = 10^{26} \text{m}$. Δr можно определить из условия, что относительная деформация диполя будет соответствовать относительной деформации пространства, т.к. структура вакуума, которую вывел Рыков подобна монокристаллу, а относительная деформация микроячеек соответствует относительной деформации всего кристалла. Тогда будем иметь

$$\Delta r = R_{UN}\alpha = 7.297 \times 10^{23} \text{ м}. \quad (21)$$

В результате коэффициент жёсткости пространства

$$b_{SP} = \frac{1}{k\Delta r} = \frac{c^4}{8\pi G\Delta r} = 6.64 \times 10^{18} \text{ Nm}^{-1},$$

который отличается от коэффициента жёсткости диполя Рыкова примерно на 50%, что в данном случае вполне допустимое согласие.

2.4.1. Расчёт периода колебания пространства Вселенной.

Александр Фридман в начале XX века, решая нестационарное уравнение ОТО, получил одно из решений, которое свидетельствовало о возможном колебании Вселенной подобно маятнику. Имея величину коэффициента жёсткости пространства (среды) можно получить период колебаний:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{M_{UN}}{b}}, \quad (22)$$

где $M_{UN} = 6 \times 10^{52}$ масса Вселенной (см. приложение). Тогда

$$T = 4.528 \times 10^{17} \text{ с} = 14.37 \text{ млрд. св. лет}$$

Заметим, что сам Эйнштейн полагал, что период колебаний Вселенной равен примерно 10 млрд. световых лет.

2.4.2. Оценка ускорения расширения Вселенной.

В настоящее время измеренное телескопом Хаббла величина времени существования нашей Вселенной равна 13.73 млрд. световых лет [26]. Видно, что период колебаний T больше на 0.64 млрд. световых лет времени существования Вселенной.

Таким образом мы в настоящее время не дошли до положения равновесия на $\Delta T_0 = 0.64$ млрд. световых лет.

Найдём силу, ответственную за колебания Вселенной в точке, отстоящей от положения равновесия на ΔT_0 ,

$$f = b\Delta Tc = 0.7 \times 10^{44} \text{ Н}. \quad (23)$$

Тогда получим ускорение расширения Вселенной

$$\alpha = \frac{f}{M_{SP}} = 1.17 \times 10^{-9} \text{ ms}^{-2}.$$

В 1998 году был проведён эксперимент по измерению ускорения расширения Вселенной, который дал величину $a = 4 \cdot 10^{-10} \text{ ms}^{-2}$ (см. приложение).

Т.к. в нашем расчёте величины a входит разница больших величин ΔT_0 , то согласие с экспериментом можно считать удовлетворительным.

2.5. Расчёт параметра Хаббла.

2.5.1. Расчёт параметра Хаббла в настоящее время.

В настоящее время, согласно измерениям, постоянная Хаббла равна $66.93 \pm 0.62 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc s}^{-1}$ [6]. Фактически постоянная Хаббла s^{-1} определяет частоту колебаний Вселенной:

$$\nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{b}{M_{sp}}} = 2.21 \times 10^{-18} \text{ Hz}, \nu = H_0,$$

$$H_0 = 2.21 \times 10^{-18} \times 3.262 \times 10^6 \times 0.946 \times 10^{16} \times 10^{-3} =$$

$$68.2 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc s}^{-1} = \frac{66.93}{68.2} = 0.98.$$

Такой расчёт даёт хорошее согласие с измерениями.

2.5.2. Расчёт параметров Хаббла в первое мгновение большого взрыва.

Инфляционная модель обусловлена экспоненциальным увеличением размера Вселенной в моменты времени от 10^{-42} s до 10^{-36} s . $R(t) \sim e^{H(t)t}$ [28], где $H(t)$ – параметр Хаббла, зависящий от времени

$$10^{36} < H < 10^{42}.$$

Характерные данные в момент времени для планковских частиц:

$$L = 1.62 \times 10^{-35} \text{ m}; t = 5.4 \times 10^{-44} \text{ s}; m_{pl} = 2.18 \times 10^{-8} \text{ kg}$$

Рассмотрим момент полного сжатия Вселенной до размера элементарной ячейки (кубической структуры вакуума), в вершинах которой находятся электрические заряды + и - в виде диполей. Сравним массовое количество m_{pl} , помещающееся в элементарной ячейке с количеством планковских объёмов частиц, помещающихся в объёме той же ячейки:

$$\frac{M_{UN}}{m_{pl}} = \frac{6 \cdot 10^{52}}{2.18 \cdot 10^{-8}} = 2.75 \cdot 10^{60},$$

$$\frac{V_{CL}}{V_{pl}} = \frac{(1.39)^3 \cdot 10^{-45}}{4/3\pi \left(\frac{1.62 \cdot 10^{-35}}{2}\right)^3} = 1.21 \cdot 10^{60}.$$

Т.е. мы видим совпадение и по массе, и по объёму. Это говорит о плотной упаковке частиц в элементарной ячейке.

Замечание. Различие в соотношениях массы и объёма можно обосновать, видимо, небольшой деформацией m_{pl} .

Предполагая, что в первый момент полного сжатия Вселенной 10^{60} планковских частиц (шаров) m_{pl} находится в равновесии, т.е. сила притяжения равна силе отталкивания. Найдём

потенциальную энергию отталкивания этих частиц (притяжения).
 Взаимодействие Ван-Дер Вальса [7]:

$$U = \frac{\alpha p_e^2}{8\pi^2 \epsilon_0} * \frac{1}{r^6}, \tag{24}$$

где

U -потенциальная энергия взаимодействия,
 p_e -индуцированный дипольный момент m_{pl} ,
 $p_e = \epsilon_0 \alpha E$, E -электрическое поле элементарной ячейки,
 $r = l_{pl}$, $\alpha = \frac{p_e}{E \epsilon_0}$, где α - поляризуемость m_{pl}
 $E = \frac{\epsilon}{r_e^2} e = 7.45 \text{Vm}^{-1}$,

P_e -поляризация m_{pl} электрическое поле ячейки,

$$p_e = \frac{P_e}{n} = \frac{\rho * m_{pl} * V_{pl}}{4\pi \left(\frac{1}{2}\right)^2 * 1} = 5.05 * 10^{-54} \text{C} * \text{m}.$$

Коэффициент жёсткости пространства внутри ячейки

$$b_{SP} = \frac{f}{\Delta r_{rb}}, \tag{25}$$

где f -сила, действующая на элементарную ячейку в результате энергии отталкивания m_{pl} , Δr_{rb} - предельная деформация пространства внутри элементарной ячейки,

$$\Delta r_{rb} = \alpha r_e = 1.02 * 10^{-17} \text{m},$$

$$f = \frac{U}{V_{pl}} * r_e^2, \tag{26}$$

$$\begin{aligned} H_{inf} &= \frac{1}{2\pi} * \sqrt{\frac{f}{\Delta r_{rb} M}} = \frac{1}{2\pi} * \sqrt{\frac{U r_e^2}{V_{pl} \Delta r_{rb} M}} = \\ &= \frac{1}{2\pi} * \sqrt{\frac{P_e^3}{8\pi^2 \epsilon_0^2 E} * \frac{1}{l^6} * \frac{r_e^2}{V_{pl} \Delta r_{rb} M}} = \\ &= \frac{1}{2\pi} * \sqrt{\frac{(8.6 * 10^{-11})^3 m_{pl}^3 V_{pl}^3 r_e^2}{4^3 \pi^3 \left(\frac{1}{2}\right)^6 * 1 * 8\pi^2 \epsilon_0^2 E l^6 V_{pl} \Delta r_{rb} M}} = \\ &= \frac{1}{2\pi} * \sqrt{\frac{(8.6 * 10^{-11})^3 m_{pl}^3 \left(\frac{4}{3}\right)^2 \pi^2 r_e^3 4^2 \pi^2 \epsilon}{4^3 \pi^3 8\pi^2 E l^6 \alpha r_e M}} = 7.5 * 10^{42} \text{S}^{-1}. \end{aligned}$$

Сравнение частот колебаний планковских частиц с частотой колебаний элементарной ячейки структуры вакуума.

$$\nu_{pl} = \frac{2m_{pl}c^2}{h} = 5.93 * 10^{42} \text{ Hz}. \quad (27)$$

Можно видеть, что частота колебаний планковской частицы, находящейся внутри элементарной ячейки, размером r_e близка к частоте колебаний самой элементарной ячейки. $\nu_{CL} = 7.5 * 10^{42} \text{ Hz}$. Предположим, что в некоторый момент времени (флуктуационных процессов колебаний) частоты этих колебаний сравняются и произойдёт резонанс. В этот момент времени может осуществиться большой взрыв и начнётся экспоненциальное расширение элементарной ячейки с постоянной Хаббла

$$H = 7.5 * 10^{42} \text{ s}^{-1},$$

$$R(t) \sim e^{Ht}.$$

3. Расчёты параметров и некоторых формул для двойной звёздной системы, а также формул квантовой механики на основании теории структуры вакуума А В Рыкова.

3.1. Расчёт мощности излучения гравитационных волн.

Используя объединённый закон Кулона-Ньютона [1], можно показать, что простой подстановкой (заменой) заряда q величиной $\sqrt{\frac{G}{\epsilon}}M$ в формуле для полной плотности энергии эл. поля получаем выражение для объёмной плотности энергии гравитационного поля в системе SGS:

$$W = \frac{E^2}{8\pi} = \frac{q^2}{8\pi r^4} = \frac{GM^2}{8\pi r^4} = \frac{g^2}{8\pi G}. \quad (28)$$

Таким образом можно получить формулу для мощности излучения гравитационных волн, производя замену в формуле для мощности магнито-дипольного излучения в системе SGS:

$$N = \frac{2}{3c^3} |\ddot{p}_m(t)|^2 \quad (29)$$

где p_m – магнитный момент диполя

$$p_m = S2a, \quad (30)$$

где a – радиус круговой орбиты двойной системы.

В данном варианте мы рассматриваем двойную нейтронную звезду с радиусом круговой орбиты a с равными массами M и магнитными индукциями B , и соответственно равными радиусами нейтронных звёзд. S – поток магнитной индукции, пронизывающий плоскость орбиты,

$$S = B\pi a^2, \quad (31)$$

$$p_m = B\pi a^2 2a,$$

$$\ddot{p}_m(t) = 2\Omega^2 B\pi a^3. \quad (32)$$

Подставим $\ddot{p}_m(t)$ из формулы (32) в формулу (29), получаем:

$$N = \frac{2}{3C^3} * 4\Omega^4 B^2 \pi^2 a^6 = \frac{2\Omega^4 E^2 4\pi^2 a^6 C^2}{3C^3 \Omega^2 a^2}, \quad (33)$$

где Ω -угловая скорость движения звезды по орбите, E - эл. поле, созданное при вращении звезды с магнитным полем B по орбите,

$$E = \frac{1}{c} V * B = \frac{\Omega a B}{c}.$$

Далее произведя замену согласно объединённому закону Кулона-Ньютона

$$\frac{\epsilon q^2}{r^2} = \frac{GM^2}{r^2} = \frac{\eta S^2}{r^2} \quad (34)$$

в системе SI [1], и учитывая, что $E = \frac{q}{r^2}$ (SGS), получаем

$$N = \frac{8\Omega^2 q^2 \pi^2 a^4}{3Cr^4} = \frac{8\Omega^2 GM^2 \pi^2 a^4}{3Cr^4}. \quad (35)$$

Подставляя в формулу (35) $r = \frac{c}{\Omega}$ (граница волновой зоны [2]) получим

$$N = \frac{8\Omega^6 GM^2 \pi^2 a^4}{3C^5} = \frac{8}{3} \pi^2 G \frac{\Omega^6 M^2 a^4}{C^5}. \quad (36)$$

Используем 3-й закон Кеплера для двойной системы [8]:

$$\Omega^2 = \frac{GM}{(2a)^3} = \frac{GM}{4a^3}. \quad (37)$$

Подставляя формулу (37) в формулу (36), получаем

$$N = \frac{8}{3} \pi^2 G \frac{G^3 M^3 M^2 a^4}{64a^9 C^5} = \frac{\pi^2 G^4 M^5}{24C^5 a^5} = 0.411 \frac{G^4 M^5}{C^5 a^5}. \quad (38)$$

Теперь сравним полученную формулу (38) с формулой, выведенной Эйнштейном из уравнения ОТО:

$$N = \frac{32G^4 M_1^2 M_2^2 (M_1 + M_2)}{5C^5 (a+b)^5} f(e), \quad (39)$$

где $f(e)$ – функция, зависящая от эксцентриситета e , которая при $e=0$ и $(a=b)$ равна $f(e)=1$.

Для нашего случая круговой орбиты ($a=b$), $M_1 = M_2$,

$$N = \frac{0.4G^4 M^5}{C^5 a^5}. \quad (40)$$

Видно, что отличие формулы (40) от формулы (38) составляет 2.7%, что является удовлетворительным.

Отличие рассчитанной мощности от формулы Эйнштейна на 2.7% можно объяснить тем, что формула $r = \frac{c}{\Omega}$ является приближительной [2].

Граница волновой зоны должна быть отодвинута на величину $0.007r$, что даст полное согласие с формулой Эйнштейна.

3.2. Расчёт геодезической прецессии объекта, вращающегося по орбите.

Уравнение Эйнштейна для Ω_{geo} [2]

$$\Omega_{geo} = \frac{1+2\gamma}{2} * \frac{GMv_{orb}}{a^2 C^2}, \quad (41)$$

где $\gamma \approx 1$ при $v_{orb} \ll c$.

Проведём расчёт Ω_{geo} , опираясь на теорию структуры вакуума Рыкова:

$$\Omega_{geo} = \frac{F_L}{M_1 v_{orb}}, \quad (42),$$

где F_L - сила тяжести, действующая на объект 1 со стороны объекта 2 (сила Лоренца).

$$F_L = \frac{1}{c} q_1 v_{orb} B, \quad (43)$$

где мы рассматриваем систему двойной звезды с круговой орбитой, радиусом a , массами M_1 и M_2 , зарядами q_1 и q_2 . Заряды q_1 и q_2 движутся по орбите со скоростями v_1 и v_2 , создавая в центре круговой орбиты магнитное поле

$$B = \frac{1}{c} \frac{2\pi I}{a} = \frac{1}{c} \times \frac{2\pi 3q_2}{Ta^2} = \frac{2\pi v_3 q_2}{2\pi c^2 a^2} = \frac{3}{2} \times \frac{v q_2}{c a^2}. \quad (44)$$

Коэффициент $3/2$ поставлен по следующей причине: рассматриваем токовый шнур, образованный движением заряда q_2 сферического объекта M_2 по орбите. Для полного заполнения токового шнура объект (звезда) должен иметь форму в виде цилиндра, который должен иметь объём в 1.5 раза больше, чем сферический объект. Имеем:

$$V_{obj} = \frac{4}{3} \pi R_{equ}^3,$$

$$V_{cyl} = \pi R_{equ}^2 2R_{equ} = 2\pi R_{equ}^3,$$

$$\frac{V_{cyl}}{V_{obj}} = 1.5,$$

$$T = \frac{2\pi}{\Omega}, \quad \Omega = \frac{v_{orb}}{r}, \quad T = \frac{2\pi r}{v_{orb}},$$

$$\Omega_{GEO} = \frac{F_L}{M_1 v_{orb}} = \frac{1}{c} * \frac{q_1 v_{orb} B}{M_1 v_{orb}} = \frac{1}{c} * \frac{q_1 q_2 v^2 3}{M_1 c a^2 v 2} = \frac{3}{2} * \frac{q_1 q_2 v}{M_1 c^2 a^2} \quad (45)$$

Согласно Рыкову $q_1 = \sqrt{GM_1}$, $q_2 = \sqrt{GM_2}$,

$$\Omega_{GEO} = \frac{3}{2} G \frac{M_1 M_2 v}{M_1 c^2 a^2} = \frac{3}{2} * \frac{GM_2 v}{c^2 a^2} = \frac{3}{2} * \frac{GM_2 v}{c^2 a^2} \quad (46)$$

Выведенная формула для Ω_{geo} на основании теории структуры вакуума Рыкова полностью совпадает с формулой Эйнштейна для Ω_{geo} .

3.3. Оценка влияния величины магнитного поля двойной звезды на величину силы гравитации.

Проверим точность выведенной формулы для Ω_{geo} в случае спутника, вращающегося вокруг Земли на расстоянии $R_{er}+600km$. Период вращения спутника равен 100 минут. Тогда

$$\begin{aligned} M_{er} &= 5.976 * 10^{24}Kg, \\ R_{equ-er} &= 6378.164km \\ C &= 3 * 10^8ms^{-1}, M_o = 1.984 * 10^{30}kg, \\ \Omega_{GEO} &= \frac{3}{2} * \frac{GM_2v}{C^2a^2} = 0.994 * 10^{-12} rad * S^{-1} = \\ &= 6.458 \frac{angle * Sec}{Year}. \end{aligned}$$

Измеренная прецессия на спутнике [9] равна:

$$\begin{aligned} \Omega_{GEO-obj} &= 6.601 \frac{angle * Sec}{Year}, \\ \frac{\Omega_{GEO-obj}}{\Omega_{GEO}} &= \frac{6.601}{6.458} = 1.022. \end{aligned}$$

Видно, что согласие расчёта с экспериментом хорошее. Таким образом можно ожидать, что выведенная формула для Ω_{geo} даст хорошее согласие и для случая двойной звезды,

$$\Omega_{geo1} = \frac{1.5GM_22\pi a}{C^2Ta^2} = \frac{1.5GM_22\pi}{C^2Ta}.$$

По аналогии с формулой для сдвига периастра введём в формулу для Ω_{geo} коэффициент $(1 - e^2)$. Это возможно сделать исходя из того факта, что угол сдвига перискайна $\Delta\varphi = 2\Omega_{geo}$. Тогда получим формулу для Ω_{geo} с учётом движения звёзд по эллипсной орбите,

$$\Omega_{geo} = \frac{1.5G2\pi M_2}{C^2Ta(1-e^2)}.$$

Проведём для примера расчёт Ω_{geo} для двойной системы J0737-3039A и J0737-3039B:

$$\begin{aligned} M_A &= 1.3381 * 2 * 10^{30}kg, M_B = 1.2489 * 2 * 10^{30}kg, \\ G &= 6.65 * 10^{-11}, T = 8.64 * 10^3Sec, a = 4.337 * 10^8m, \\ \Omega_{geoA} &= \frac{1.5GM_B2\pi}{C^2Ta(1-e^2)} = 4.679 * 10^{-9}rad * S^{-1} = 8.445 \frac{angle*Sec}{Year}, \\ \Omega_{geoB} &= \frac{1.5GM_A2\pi}{C^2Ta(1-e^2)} = 9.048 \frac{angle*Sec}{Year}, \\ \Omega_{geoA-obs} &= 4.77, \quad \Omega_{geoB-obs} = 5.07, \\ k_{gA} &= \frac{\Omega_{geoA-th}}{\Omega_{geoA-obs}} = 1.77, \quad k_{gB} = \frac{\Omega_{geoB-th}}{\Omega_{geoB-obs}} = 1.785. \end{aligned}$$

Найдём магнитное поле B , ответственное за уменьшение гравитации K_g . Согласно теории Рыкова [1]

$$g = \frac{GM}{R^2} = \frac{4\pi\sqrt{G}\varepsilon\sigma}{1} = 4\pi\sqrt{G}\varepsilon S\Delta r_0^2, \quad (47)$$

где σ -поляризация звезды, Δr_0 -деформация диполей среды,

$$\frac{g_0}{g_b} = \frac{\Delta r_0^2}{\Delta r_b^2} = k_g,$$

$$\Delta r_\mu = \frac{\eta S_e S_B}{b\Delta r_{rb}^2} = \frac{\eta S_e 4\pi r_e^2 B}{b\Delta r_{rb}^2} = \frac{\eta S_e 4\pi r_e^2 B}{b\Delta r_{rb}^2} = \frac{\eta S_e 4\pi \alpha^{-2} B}{b} = 0.98 \cdot 10^{-24} B \text{ (м)} [1,10], \quad (48)$$

$$\Delta r_\mu = \Delta r_0 - \Delta r_B = \Delta r_0 - \frac{\Delta r_0}{\sqrt{K_g}},$$

$$B_g = \frac{\Delta r_\mu}{0.98 \cdot 10^{-24}} = \frac{\Delta r_0 - \frac{\Delta r_0}{\sqrt{K_g}}}{0.98 \cdot 10^{-24}} = \frac{\Delta r_0 \left(1 - \frac{1}{\sqrt{K_g}}\right)}{0.98 \cdot 10^{-24}}, \quad (49)$$

$$\Delta r_{\mu K} = \alpha^{-1} \Delta r_\mu = 137 * 0.98 * 10^{-24} B = 1.34 * 10^{-22} B.$$

Для кластера [1, 10] имеем:

$$\Delta r_{0A}^2 = \frac{\rho M_2}{4\pi R^2 S} = 6.838 * 10^{-34} \text{ м},$$

$$\Delta r_{0A} = 2.615 * 10^{-17} \text{ м}, \quad \Delta r_{0B} = 2.802 * 10^{-17} \text{ м},$$

$$B_{gA} = 6.63 * 10^6 \text{ Т} = 6.63 * 10^{10} \text{ Г}, \quad B_{gB} = 7.19 * 10^6 \text{ Т} = 7.19 * 10^{10} \text{ Г}.$$

Для сравнения проведём расчёт влияния внешнего магнитного поля на силу тяготения Земли при таком же K_g :

$$\Delta r_{0earth}^2 = \frac{\rho M_{earth}}{4\pi 6.25 \times 10^{43} R_{earth}^2} = 1.609 \times 10^{-44} \text{ м}^2,$$

$$\Delta r_{0earth} = 1.27 \times 10^{-22} \text{ м},$$

$$B_{gearth} = \frac{1.27 \times 10^{-22} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1.77}}\right)}{0.98 \times 10^{-24}} = 32.2 \text{ Т},$$

$$B_{gkearth} = \frac{32.2}{137.036} = 0.235 \text{ Т}.$$

Полученные значения внешнего магнитного поля B_g и B_{gk} для Земли лежат в диапазоне магнитного поля, используемого в опыте левитации, приведённой в работе Рыкова [1, 10]. Этот опыт был осуществлён в лаборатории сильных магнитных полей в Амстердаме. В этом опыте исследовался процесс левитации нескольких веществ (лягушка, капля воды, ягоды). Установка с охлаждаемым соленоидом позволяла получать магнитное поле от 1 до 20 тесла. Для левитации этих веществ оказалось достаточным магнитное поле от 1 до 10 тесла.

Проведённые расчёты для других двойных звёздных систем (B1534+12; J1906+0746; J1913+16) приведены в таблице 2. Из этой таблицы видно уменьшение силы гравитации в K_g раз между компонентами двойной системы в присутствии внешнего магнитного поля B , что подтверждает вывод из теории Рыкова.

Данные для расчёта Ω_{geo} взяты из работы [2].

Экспериментальные значения Ω_{geo} для четырёх двойных систем взяты из работ [11, 12, 13, 14]. Величины магнитной индукции B объектов (звёзд) взяты из работы [15].

Также можно отметить, что, по-видимому, расчётная величина B_{gk} является более правильной, т.к. магнитная индукция B объектов уменьшается, как $B \sim r^{-3}$.

3.4. Расчёт отклонения светового луча при прохождении его вблизи объекта (Солнца).

Имеем:

$$F=Q(E+vB), \tag{50}$$

где Q -заряд объекта массой M согласно теории Рыкова; E -напряжённость эл. поля; B - магнитная индукция световой волны; v - скорость объекта (Солнца).

Рассмотрим систему отсчёта K' , движущуюся со скоростью V_0 по отношению к системе отсчёта K . K' связываем со световым лучом. Тогда имеем [7]:

$$v' = \frac{v-V_0}{1-\frac{V_0 v}{c^2}}. \tag{51}$$

При $V_0=c$ имеем: $v' = \frac{v-c}{1-\frac{cv}{c^2}}$, т.к. $v \ll c$, $v' = -c$,

$$E' = \frac{E+[V_0 B]}{\sqrt{1-\frac{V_0^2}{c^2}}} \tag{52}$$

$$B' = \frac{B-\frac{1}{c^2}[V_0 E]}{\sqrt{1-\frac{V_0^2}{c^2}}}, \tag{53}$$

$$F' = Q \left(\frac{E + [V_0 B]}{\sqrt{1 - \frac{V_0^2}{c^2}}} + v' \frac{B - \frac{1}{c^2} [V_0 E]}{\sqrt{1 - \frac{V_0^2}{c^2}}} \right) =$$

$$= \frac{Q}{\sqrt{1 - \frac{V_0^2}{c^2}}} \left[E + [V_0 B] + v' \left(B - \frac{1}{c^2} [V_0 E] \right) \right].$$

При $V \perp V_0$ и $E \perp V_0$ имеем $F' = \frac{Q}{\sqrt{1-\frac{V_0^2}{C^2}}} \left[E + V_0 B + v' B - \frac{v'}{C^2} V_0 E \right]$.

При $v' = -C$, $V_0 = C$ имеем

$$\begin{aligned} F' &= \frac{Q}{\sqrt{1-\frac{V_0^2}{C^2}}} \left[E + CB - CB + \frac{C}{C^2} CE \right] \\ &= \frac{Q}{\sqrt{1-\frac{V_0^2}{C^2}}} (E + E) = \frac{2EQ}{\sqrt{1-\frac{V_0^2}{C^2}}}, \\ F' &= \frac{2gm}{\sqrt{1-\frac{V_0^2}{C^2}}}, \end{aligned}$$

где m -масса некоторой корпускулы (фотона), которая движется со скоростью света C , поэтому $\frac{m}{\sqrt{1-\frac{V_0^2}{C^2}}} = m$. Имеем:

$$F = 2mg, \tag{55}$$

где $g = \frac{GM}{r^2}$. Далее для расчёта угла отклонения светового луча α используем расчёт, приведённый в статье Эйнштейна (1911г.) [16]:

$$\begin{aligned} \alpha &= \frac{1}{C^2} \int_{\theta=-\frac{\pi}{2}}^{\theta=+\frac{\pi}{2}} \frac{GM}{r^2} ds = \frac{1}{C^2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{+\frac{\pi}{2}} \frac{GM}{r^2} r d\theta = \frac{1}{C^2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{+\frac{\pi}{2}} \frac{GM}{\Delta} \cos \theta d\theta = \\ &= \frac{1}{C^2} \left| \frac{GM}{\Delta} (+\sin \theta) \right|_{-\frac{\pi}{2}}^{+\frac{\pi}{2}} = \frac{2}{C^2} * \frac{GM}{\Delta}, \end{aligned} \tag{56}$$

где $\Delta = \frac{r}{\cos \theta}$ - расстояние между центром объекта и световым лучом; θ - угол между Δ и r , $ds = r d\theta$; S -путь по направлению светового луча; r - радиус-вектор из центра объекта в некоторую точку светового луча.

В формуле (55) у Эйнштейна стоит ускорение силы тяжести $g = \frac{GM}{r^2}$, у нас же сила гравитации $F(2g)$ в 2 раза больше силы гравитации Ньютона $F(g)$, поэтому

$$\alpha = \frac{4GM}{C^2 \Delta}, \tag{57}$$

что согласуется с решением ОТО Эйнштейна (1915г.).

3.5. Вывод уравнений гравиелектромагнетизма с использованием уравнения Максвелла.

Уравнения Максвелла для электрических и магнитных полей в системе SGS [7]:

$$\begin{aligned}
 &1) \operatorname{div} \mathbf{E} = 4\pi\rho, \\
 &2) \operatorname{rot} \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \\
 &3) \operatorname{div} \mathbf{B} = 0, \\
 &4) \operatorname{rot} \mathbf{B} = \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \frac{4\pi}{c} \mathbf{j},
 \end{aligned} \tag{58}$$

где $\rho = \frac{q}{V}$ – объёмная плотность заряда, $\mathbf{j} = \frac{q}{V} \mathbf{v}$ – плотность тока. Согласно теории Рыкова $q = \sqrt{G}m$. Учтём, что $\mathbf{B} = \frac{v}{c} \mathbf{E}$, тогда получим уравнение гравиелектромагнетизма.

$$\begin{aligned}
 \mathbf{E} &= \frac{q}{r^2} = \frac{\sqrt{G}m}{r^2} = \left(-\frac{g}{\sqrt{G}} \right), \\
 \mathbf{B} &= -\frac{vg}{c\sqrt{G}},
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \mathbf{j} &= \frac{q}{V} \mathbf{v} = \frac{\sqrt{G}m\mathbf{v}}{V} = \sqrt{G} \mathbf{j}_m, \text{ где } \mathbf{j}_m = \frac{m\mathbf{v}}{V}, \\
 \rho &= \frac{q}{V} = \sqrt{G} \rho_m, \text{ где } \rho_m = \frac{m}{V},
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &1) \operatorname{div} \frac{\mathbf{g}}{\sqrt{G}} = -4\pi\sqrt{G}\rho_m, \\
 &2) \operatorname{rot} \frac{\mathbf{g}}{\sqrt{G}} = -\frac{1}{c} * \frac{\partial \left(\frac{[\mathbf{v}\mathbf{g}]}{c\sqrt{G}} \right)}{\partial t}, \\
 &3) \operatorname{div} \left(\frac{[\mathbf{v}\mathbf{g}]}{c\sqrt{G}} \right) = 0, \\
 &4) \operatorname{rot} \frac{[\mathbf{v}\mathbf{g}]}{c\sqrt{G}} - \frac{1}{c} * \frac{\partial \frac{\mathbf{g}}{\sqrt{G}}}{\partial t} = -\frac{4\pi\sqrt{G}}{c} \mathbf{j}_m,
 \end{aligned}$$

Введём обозначение $\mathbf{B}_g = \frac{[\mathbf{v}\mathbf{g}]}{c} = -\mathbf{B}\sqrt{G}$. Тогда получим:

$$\begin{aligned}
 &1) \operatorname{div} \mathbf{g} = -4\pi G \rho_m \\
 &2) \operatorname{rot} \mathbf{g} = -\frac{1}{c} * \frac{\partial \mathbf{B}_g}{\partial t} \\
 &3) \operatorname{div} \mathbf{B}_g = 0 \\
 &4) \operatorname{rot} \mathbf{B}_g - \frac{1}{c} * \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial t} = -\frac{4\pi G}{c} \mathbf{j}_m
 \end{aligned} \tag{59}$$

Для примера проведём расчёт гравимагнитного поля \mathbf{B}_g для случая вращающегося сплошного шара со скоростью v и радиусом R . Запишем известную формулу Био-Савара-Лапласса усреднённую по времени в виде [17]:

$$\mathbf{B} = \frac{1}{c} \int_{V'} \frac{[\mathbf{j}(\mathbf{r}') \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')] }{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} dV', \tag{60}$$

$$\mathbf{B} = \frac{1}{c} \int_{V'} \frac{[\mathbf{j}(\mathbf{r}') \times \mathbf{r}]}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} dV' - \frac{1}{c} \int_{V'} \frac{[\mathbf{j}(\mathbf{r}') \times \mathbf{r}']}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} dV', \tag{61}$$

Предположим, что $\mathbf{j} \perp \mathbf{r}$ и $\mathbf{j} \perp \mathbf{r}'$. Т.к. $r \gg r'$, то в знаменателе 1-го интеграла формулы (61) пренебрегаем r' . Рассмотрим 1-ый интеграл:

$$\int_{V'} \frac{q\mathbf{v}'}{Vr^2} dV' = \frac{d}{dt} \int_{V'} \frac{q\mathbf{r}'}{Vr^2} dV' = 0,$$

т.к. изменение дипольного момента ($q\mathbf{r}'$) во времени в ограниченных пределах равно 0 [18]. Рассмотрим 2-ой интеграл формулы (61):

$$\int_{V'} \frac{q(r')^2 \Omega}{Vr^3} dV' = \frac{q\Omega}{Vr^3} \int_{-R}^{+R} (r')^2 \pi(r')^2 dh = \frac{q\Omega\pi}{Vr^3} \int_{-R}^{+R} (R^2 - h^2)^2 dh.$$

Здесь мы рассматриваем шар, состоящий из тонких дисков по вертикали радиусом r' . В каждом из этих дисков протекает ток, который создаёт магнитное поле, направленное по вертикальной оси шара, и обладает магнитным моментом

$$\mu = \frac{1}{2} q\mathbf{v}'\mathbf{r}' = \frac{1}{2} q(r')^2 \Omega.$$

Найдём суммарное магнитное поле B , проведя интегрирование по h от $-R$ до $+R$:

$$\begin{aligned} \int_{-R}^{+R} R^4 dh - 2 \int_{-R}^{+R} R^2 h^2 dh + \int_{-R}^{+R} h^4 dh &= 2R^5 - 2 * \frac{2}{3} R^5 + \frac{2}{5} R^5 = \\ &= 2R^5 - \frac{4}{3} R^5 + \frac{2}{5} R^5 = \frac{16}{15} R^5, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B &= -\frac{1}{C} \int_{V'} \frac{j(r') * r'}{|r - r'|^3} dV' = -\frac{1}{C} \int_{-R}^{+R} \frac{q(r')^2 \Omega}{Vr^3} \pi(r')^2 dh = \\ &= -\frac{1}{C} \int_{-R}^{+R} \frac{q(R^2 - h^2)^2 \pi \Omega}{Vr^3} dh = -\frac{q\Omega\pi}{CVr^3} \int_{-R}^{+R} (R^2 - h^2)^2 dh = \\ &= -\frac{q\Omega\pi}{CVr^3} * \frac{16}{15} R^5 = -\frac{4}{5} * \frac{q\Omega R^2}{Cr^3}, \\ B &= -\frac{2}{C} * \frac{2/5 q\Omega R^2}{r^3}. \end{aligned}$$

Используя теорию Рыкова (объединённый закон Кулона-Ньютона) получаем:

$$B_g = \frac{2}{C} * \frac{2}{5} * \frac{\sqrt{GMv}R}{r^3} = \frac{2}{C} * \frac{GL}{r^3},$$

где $L = \frac{2}{5} MvR$ - момент импульса шара. Это совпадает с формулой для B_g , приведённой в книге Бескина для случая, когда L перпендикулярно линии наблюдения. Полученные уравнения (59),

используя теорию структуры вакуума Рыкова полностью совпадают с уравнениями гравиелектромагнетизма, выведенные из ОТО в приближении слабой гравитации [19]

3.6. Расчёт смещения периастра двойной звезды.

Возьмём двойную звезду с круговой орбитой, радиусом a , массой M , зарядом q . Проведём расчёт смещения периастра $\Delta\varphi$, определяя угловые скорости – радиальную и орбитальную (SGS) [2]:

$$\begin{cases} \Omega_r = \frac{F_r}{Mv} - \text{радиальная,} \\ \Omega_\varphi = \frac{F_\varphi}{Mv} - \text{орбитальная,} \end{cases} \quad (62)$$

$$F_r = q \left(E + \frac{[\mathbf{v} \times \mathbf{B}]}{c} \right).$$

Векторное произведение имеет знак, противоположный E , поэтому:

$$F_r = q \left(E - \frac{v}{c} B \right),$$

$$B = \frac{3}{2} * \frac{qv}{Ca^2}$$

- см. формулу (44) из пункта 3.2. Это для одного заряда (звезды), а $B = \frac{3qv}{Ca^2}$ для двух зарядов (звёзд) (63). Имеем $qE = \frac{q^2}{4a^2}$, т.к. $qE = Mg$ согласно Рыкову, поэтому $F_r = q \left(\frac{q}{4a^2} - \frac{v}{c} B \right)$. Согласно Рыкову (объединённый закон Кулона-Ньютона), имеем

$$F_r = q \left(\frac{q}{4a^2} - \frac{v}{c} * \frac{3qv}{Ca^2} \right) = \frac{q^2}{4a^2} \left(1 - \frac{12v^2}{c^2} \right) = \frac{GM^2}{4a^2} \left(1 - \frac{12v^2}{c^2} \right), \quad (64)$$

$$\Omega_r = \frac{F_r}{Mv} = \frac{GM \left(1 - \frac{12v^2}{c^2} \right)}{4a^2 v} = \frac{GM}{4a^2 v} \left(1 - \frac{12GM}{4ac^2} \right) = \frac{GM}{4a^2 v} \left(1 - \frac{3GM}{ac^2} \right), \quad (65)$$

$$\Omega_\varphi = \frac{F_\varphi}{Mv} = \frac{GM^2}{4a^2 Mv} = \frac{GM}{4a^2 v}, \quad (66)$$

$$\Omega_r = \Omega_\varphi \left(1 - \frac{3GM}{ac^2} \right).$$

Угол поворота периастра $\Delta\varphi = \Omega_\varphi \Delta t$, тогда

$$\Delta t = \frac{2\pi}{\Omega_r} - \frac{2\pi}{\Omega_\varphi},$$

$$\Delta\varphi = \Omega_\varphi \left(\frac{2\pi}{\Omega_r} - \frac{2\pi}{\Omega_\varphi} \right) = \frac{2\pi}{\Omega_r} (\Omega_\varphi - \Omega_r) =$$

$$= \frac{2\pi}{\Omega_\varphi \left(1 - \frac{3GM}{ac^2} \right)} \left[\Omega_\varphi - \Omega_\varphi \left(1 - \frac{3GM}{ac^2} \right) \right] = \frac{3 * 2\pi GM}{ac^2}. \quad (67)$$

Полученная формула (67) для смещения периастра для $\Delta\varphi$ совпадает с формулой Эйнштейна при $\gamma = \beta = 1$ в случае $\frac{v}{c} \ll 1$ и при $\epsilon = 0$.

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi(2 + 2\gamma - \beta)GM}{aC^2(1 - e^2)}.$$

3.7.1. Расчёт квантового расстояния электрона от ядра атома водорода.

Нильс Бор для расчёта расстояния между электроном и ядром атома водорода использовал квантовый постулат [20]:

$$\begin{cases} m_e v R_{bor} = nh, \\ \frac{m_e v^2}{R_{bor}} = \frac{\epsilon e^2}{R_{bor}^2}. \end{cases} \quad (68)$$

Решая систему уравнений с двумя неизвестными v и R_{bor} , получаем следующие значения: $v = 2.19 \times 10^6 \text{ m s}^{-1}$; $R_{bor} = 5.291 \times 10^{-11} \text{ m}$. Теория структуры вакуума Рыкова даёт значение величины h :

$$h = \frac{2\pi(\alpha^{-1})\epsilon e^2}{c}.$$

Подставим это значение в уравнение Бора и получим:

$$m_e v R_{bor} = n \frac{(\alpha^{-1})\epsilon e^2}{C}, \text{ при } n = 1,$$

$$m_e \alpha C = \frac{\epsilon e^2}{R_{bor}}, \quad m_e v^2 = \frac{\epsilon e^2}{R_{bor}}, \text{ где } \alpha C = v.$$

Мы получили уравнение:

$$\frac{m_e v^2}{2} = \frac{\epsilon e^2}{2R_{bor}}.$$

Это уравнение есть равенство кинетической энергии электрона на орбите его модулю полной энергии. Последнее уравнение лишней раз показывает справедливость расчётов, проделанных Рыковым $h = \frac{2\pi(\alpha^{-1})\epsilon e^2}{c}$, что доказывает правильность его теории.

Полученное соотношение $v = \alpha C$ является мировой константой, т.к. это есть произведение 2-х мировых констант α и C , которые являются принадлежностью среды [1]:

$$v = \alpha C = \frac{2.9988 * 10^8}{137.036} = 2.188 * 10^6 \text{ m s}^{-1},$$

$$\frac{v_{bor}}{v} = \frac{2.19 * 10^6}{2.188 * 10^6} = 1.0009,$$

Таким образом для получения радиуса Бора, используя теорию Рыкова, можно записать систему уравнений:

$$\begin{cases} m_e v^2 = \frac{\epsilon e^2}{R_{bor}}, \\ v = \alpha C. \end{cases} \quad (69)$$

Решая эту систему уравнений, получим $R_{bor}=5.29 \times 10^{-11} \text{ м}$.
 Полученное значение R_{bor} связано с постоянной структуры вакуума ($2r_e$) [1]:

$$R_{bor}=[(\alpha^{-2})2r_e(1 + \alpha)].$$

3.7.2. Обобщение расчёта энергии уровней атома водорода.

Собельман в книге “Теория атомных спектров” [21] из решения уравнения Шредингера получил следующее уравнение для энергии уровней атома водорода и водородоподобных ионов в системе SGS:

$$E_n = -\frac{1}{2} \frac{z^2 m e^4}{n^2 \hbar^2}. \tag{70}$$

Для атома водорода $z=1$:

$$E_n = -\frac{1}{2} \frac{\varepsilon^2 m e^4}{n^2 \hbar^2}.$$

Запишем уравнение для полной энергии на первом уровне: ($n=1$),

$$-\frac{mv^2}{2} = -\frac{\varepsilon e^2}{2R_{bor}}, \quad v = \alpha \times c = \frac{c}{1\alpha^{-1}}, \quad R_{bor} = 1^2 \alpha^{-2} R_e.$$

Для уровней энергии выше первого уровня (n) в последнем уравнении вместо $1\alpha^{-1}$ подставим $n\alpha^{-1}$, где $n=1, 2, 3, \dots$. Тогда получим уравнение

$$\frac{mc^2}{2n^2 \alpha^{-2}} = -\frac{\varepsilon e^2}{2n^2 \alpha^{-2} R_e},$$

где $\alpha^{-1} = \frac{c\hbar}{\varepsilon e^2}$; подставим значение α^{-1} в это уравнение:

$$-\frac{mc^2 \varepsilon^2 e^4}{2n^2 c^2 \hbar^2} = -\frac{\varepsilon e^2 \varepsilon^2 e^4}{2n^2 c^2 \hbar^2}, \quad -\frac{m \varepsilon^2 e^4}{2n^2 \hbar^2} = -\frac{\varepsilon^3 e^6}{2n^2 c^2 \hbar^2 R_e},$$

$$mc^2 = \frac{\varepsilon e^2}{R_e}, \quad R_e = \frac{\varepsilon e^2}{mc^2},$$

$$E_n = -\frac{m \varepsilon^2 e^4}{2n^2 \hbar^2} = -\frac{1}{2} \frac{m e^4 \varepsilon^2}{n^2 \hbar^2},$$

$$E_n = -\frac{\varepsilon^3 e^6}{2n^2 c^2 \hbar^2} \times \frac{mc^2}{\varepsilon e^2} = -\frac{1}{2} m \frac{e^4 \varepsilon^2}{n^2 \hbar^2}. \tag{71}$$

Полученное уравнение для E_n , используя теорию структуры вакуума Рыкова, полностью совпадает с уравнением Собельмана (70).

3.8. Связь массы любой элементарной частицы с элементарным магнитным потоком среды.

Согласно Рыкову $m = \frac{\varepsilon e^2}{Rc^2}$, где $R=R_e, R_p$ и др. радиусы элементарных частиц. Используя объединённый закон Кулона-Ньютона, получим:

$$m = \frac{\eta S_0^2}{Rc^2} = \frac{\eta S_0^2}{R\epsilon\eta} = \frac{S_0^2}{R\epsilon}. \quad (72).$$

Из последней формулы видно, что при известном классическом радиусе R элементарной частицы можно получить её массу из элементарного магнитного потока среды S_0 .

В [7], раздел 6, глава 6, параграф 4 рассматривается поляризация вакуума. Авторы представляют вакуум как совокупность основных состояний невзаимодействующих полей. В квантовой электродинамике различается вакуум электромагнитного поля и вакуум электронно-позитронного поля.

В состоянии вакуума поля совершают нулевые колебания, которые рассматриваются как состояния с виртуально возникающими и исчезающими фотонами, электронно-позитронными парами и др. Взаимодействие внешнего электромагнитного поля с нулевыми колебаниями вакуума вызывает неоднородность в пространственном распределении общего заряда виртуальных пар, что приводит к явлению поляризации вакуума, с которой связан ряд эффектов, подтверждённых экспериментально. Поляризация вакуума проявляется на малых расстояниях, имеющих порядок и даже много меньших комптоновской длины волны частиц: $r_0 = \frac{\hbar}{cm_e}$ в случае электрона.

Если комптоновской радиус умножить на α , то мы получим правильное соотношение между радиусом частицы и её массой система SI

$$R_e = \frac{\hbar\alpha}{cm_e} = 2.81686 \times 10^{-15} \text{ м}. \quad (73)$$

Подставим в формулу (72) значение \hbar из теории Рыкова:

$$m = \frac{\alpha\alpha^{-1}\epsilon e^2}{Rc^2} = \frac{\epsilon e^2}{Rc^2} = \frac{S_0^2}{R\epsilon}. \quad (74)$$

Такое согласие в виртуальной теории вакуума с натуральной теорией Рыкова может служить полным подтверждением вывода Рыкова, что масса элементарных частиц образуется из элементарного потока магнитной индукции среды.

3.9. Расчёт энергии связи нуклонов в ядре атома дейтерия.

Из теории физики атомного ядра следует следующее уравнение для расчёта энергии связи нуклонов в ядре [7]:

$$\Delta W(A, Z) = \{M_{\text{я}} - [M_{\text{p}}Z + (A - Z)M_{\text{n}}]\}c^2. \quad (75)$$

Если ΔW выражать в MeV, а массы в а.е.м., то получим:

$$\Delta W(A,Z)=931.141\{M_{a-}[1.0081445Z + 1.008982(A - Z)]\}. \quad (76)$$

Масса атома дейтерия равна 2.014741 а.е.м, $ZD=1$, $A-Z=1$.

Итак: $\Delta W(A,Z)=931.141\{2.014741 - [1.00814451.008982]\}=-2.2212 \text{ Mev}=-2.2212 \times 10^6 \times 1.6 \times 10^{-19}=-3.554 \times 10^{-13} \text{ J}$.

Из теории Рыкова следует:

$$E_p=6.4 \times 10^{26},$$

$$Vm^{-1}, R_p=\frac{\epsilon e^2}{M_p c^2}=1.5329 \times 10^{-18} \text{ m}.$$

Электрический дипольный момент нейтрона будет

$$p_n=\epsilon_0 \alpha E=\frac{\alpha E}{4\pi\epsilon}, \quad (77),$$

где α –поляризуемость нейтрона [7].

Используя теорию Рыкова, оценим величину поляризуемости нейтрона α :

$P_n=\frac{\rho m_n}{4\pi R_n^2}$, это поляризация нейтрона от структуры среды,

$R_n=1.53 \times 10^{-18} \text{ m}$; $m_n=1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$,

$$P_n=\frac{8.6 \times 10^{-11} \times 1.67 \times 10^{-27}}{4\pi(1.53 \times 10^{-18})(1.53 \times 10^{-18})}=4.88 \times 10^{-3} \text{ Cm}^{-2}, p_n=\frac{P_n}{n_n},$$

где $n_n=\frac{2}{4/3\pi r_d^3}$ – плотность частиц, $r_d=4.3 \times 10^{-15} \text{ m}$ – радиус дейтрона [25], находящихся в полости дейтрона,

$$p_n=\frac{4.88 \times 10^{-3}}{2} 4/3 \pi r_d^3=2.44 \times 10^3 \times 4/3 \pi(4.3^3 \times 10^{-45})=0.813 \times 10^{-45} \text{ Cm (среды)},$$

$$\alpha=\frac{p_n}{E\epsilon_0}=\frac{4\pi\epsilon p_n}{E}=1.248 \times 10^{-55} \text{ m}^3,$$

$E=7.37 \times 10^{20} \text{ Vm}^{-1}$ –напряжённость эл. поля диполя среды и равная полю электромагнитной волны, которая не зависит от частоты.

Потенциальная энергия взаимодействия протона с нейтроном в ядре дейтерия [7]:

$$p_n=\frac{\alpha E_p}{4\pi\epsilon}=0.706 \times 10^{-39} \text{ Cm (протона)},$$

$$E_{pot}=- (p_n E_p)=- p_n \times E_p \times \cos \theta, \quad (78),$$

где θ - угол между направлением дипольного момента нейтрона и направлением напряжённости эл. поля протона.

$$\text{При } \theta=0 E_{pot}=-4.52 \times 10^{-13} \text{ J}, \frac{\Delta W}{E_{pot}}=\frac{-3.554 \times 10^{-13}}{-4.52 \times 10^{-13}}=0.79. \text{ Отсюда}$$

видно, что теория Рыкова даёт хорошее согласие энергии взаимодействия протона с нейтроном с энергией связи нуклонов в ядре дейтерия.

В работе [22] экспериментально измерена величина собственного электрического дипольного момента (Э.Д.М.) нейтрона d_n : $d_n = 1.12 \times 10^{-46} \text{См}$. Получим, что $p_n \gg d_n$ и поэтому собственным Э.Д.М. можно пренебречь.

Австрийские учёные в 1991 году измерили поляризуемость нейтрона $\alpha = 1.2 \times 10^{-42} \text{см}^3 = 1.2 \times 10^{-48} \text{м}^3$.

В работе [23] дан обзор теоретических оценок и приведены измеренные величины поляризуемости нейтрона. Если использовать эту величину α_n и учесть, что в этой статье радиус протона $R_p = 10^{-15} \text{м}$, то получим:

$$p_n = \frac{\alpha E}{4\pi\epsilon} = \frac{\epsilon \epsilon 1.2 \times 10^{-48}}{4\pi\epsilon 10^{-10}} = 0.153 \times 10^{-37} \text{См},$$

$$E_{\text{pot}} = -p_n E = -\frac{\epsilon \epsilon 0.153 \times 10^{-37}}{10^{-30}} = -2.2 \times 10^{-17} \text{J}.$$

Видно, что в этом случае E_{pot} на много порядков отличается от ΔW :

$$\frac{\Delta W}{E_p} = \frac{-3.554 \times 10^{-13}}{-2.2 \times 10^{-17}} = 1.615 \times 10^4.$$

Таким образом можно заключить, что теория структуры вакуума Рыкова позволяет рассчитать энергию связи нуклонов в ядре с хорошей точностью.

К добавлению к вышесказанному приведём вывод из работы [24], в которой рассматривается модель нейтрона с 6-ю магнитными полюсами. Авторы предполагают, что размер полости между этими полюсами равен классическому радиусу нейтрона ($R_n = 1.53 \times 10^{-18} \text{м}$).

Поэтому можно предположить, что поляризация нейтрона происходит на поверхности, охватывающей магнитную полость размером с классический радиус нейтрона.

3.10. Расчёт лэмбовского сдвига уровня $n=2$ атома водорода

Запишем уравнение движения атомного электрона под действием напряжённости электрического поля электромагнитной волны, распространяющейся в структуре среды:

$$m\ddot{\Delta r} = e E \cos \omega t, \quad (78)$$

где Δr – изменение радиуса орбиты электрона в атоме, E – амплитуда напряжённости электрического поля электромагнитной волны, изменяющейся с частотой ω .

Рыков в работе [1] получил величину E равное: $E = \frac{\epsilon e}{r_e^2}$, которое не зависит от частоты ω и полностью совпадает с величиной эл. поля электрона на размере диполя среды. В этой работе [1] было также показано, что электромагнитная волна с частотой ω ($\lambda = \lambda_{rb} \times \alpha$) имеем волновой фронт, создающий предельную деформацию $\approx \Delta r_{rb}$, которая ещё не разрушает среду. В случае частоты ω ($\lambda = 2r_e$) деформация среды увеличится \approx в 10 раз, при этом диполи среды будут иметь максимальную поляризацию и будет образовано определённое количество электрон-позитронных пар:

$$\omega = \frac{2\pi C}{2r_e} = \frac{\pi C}{r_e} = 6.78 \times 10^{23} \text{ radS}^{-1},$$

$$r_e = 1.39 \times 10^{-15} \text{ m} \text{ – размер диполя среды.}$$

Интегрируя уравнение (78), получим:

$$\Delta r = -eE \frac{\cos \omega t}{m\omega^2}, \tag{79a}$$

$$|\Delta r_{max}| = \frac{eE}{m\omega^2}. \tag{79b}$$

(При $\cos \omega t = 1$ энергия электрона в атоме отрицательная.)

Увеличение радиуса орбиты электрона $n=2$ на величину $|\Delta r_{max}|$ приводит к увеличению энергии уровня на величину

$$|E(J)| = \frac{\epsilon e^2}{2(n^2 R_{bor} + |\Delta r_{max}|)}, \tag{80}$$

где n - главное квантовое число (1,2,3...), $R_{bor} = 5.29 \times 10^{-11} \text{ m}$,

$$|E(J)| = \frac{\epsilon e^2 (n^2 R_{bor} - |\Delta r_{max}|)}{2(n^2 R_{bor} + |\Delta r_{max}|)(n^2 R_{bor} - |\Delta r_{max}|)} = \frac{\epsilon e^2 (n^2 R_{bor} - |\Delta r_m|)}{2(n^4 R_{bor}^2 - |\Delta r_m|^2)}.$$

Т.к. $\Delta r_m^2 \ll n^4 R_{bor}^2$, то можно пренебречь Δr_m^2 , тогда запишем:

$$|E(J)| = \frac{\epsilon e^2 (n^2 R_{bor} - |\Delta r_m|)}{2n^4 R_{bor}^2} = \frac{\epsilon e^2 n^2 R_{bor} \left(1 - \frac{|\Delta r_m|}{n^2 R_{bor}}\right)}{2n^4 R_{bor}^2} = \frac{\epsilon e^2 \left(1 - \frac{|\Delta r_m|}{n^2 R_{bor}}\right)}{2n^2 R_{bor}} \tag{81}$$

Обозначим

$$|E_0(J)| = \frac{\epsilon e^2}{2n^2 R_{bor}};$$

$$|E(J)| = |E_0(J)| \left(1 - \frac{|\Delta r_m|}{n^2 R_{bor}}\right) = |E_0(J)| \frac{|E_0(J)| |\Delta r_m|}{n^2 R_{bor}}.$$

Тогда получим:

$$\begin{aligned} |\Delta E(J)| &= \frac{\epsilon \epsilon \epsilon \epsilon e^2}{2n^2 R_{bor} r_e^2 m \omega^2 n^2 R_{bor}} = \frac{\epsilon^2 e^4}{2n^4 R_{bor} r_e^2 m \omega^2 R_{bor}} = \\ &= \frac{\epsilon^2 e^4 r_e^2}{2n^4 R_{bor} r_e^2 m \pi^2 C^2 \alpha^{-2} 2r_e (1+\alpha)} = \frac{\epsilon^2 e^4}{4n^4 R_{bor} m \pi^2 C^2 \alpha^{-2} r_e (1+\alpha)} = \frac{\epsilon e^2 \epsilon e^2 \alpha^2}{4\pi^2 n^4 R_{bor} (1+\alpha) m C^2 r_e}. \end{aligned}$$

Используя равенство $2mC^2 = \frac{\epsilon e^2}{r_e}$, получаем

$$|\Delta E(J)| = \frac{\varepsilon \varepsilon^2 \alpha^2}{2\pi^2 n^4 R_{bor}(1+\alpha)} = 0.728 \times 10^{-24} \text{J}.$$

Найдём изменение частоты $\Delta\nu$, соответствующее $|\Delta E_J|$:

$$\Delta\nu = \frac{|\Delta E|}{h} = 1103 \text{MHz}.$$

Измеренная величина лэмбовского сдвига для уровней $2S_{1/2}$ и $2P_{1/2}$ равна 1057MHz [21]; $\frac{1103}{1057} = 1.0435$; $\frac{2(1103-1057)}{(1103+1057)} = 4.26\%$.

3.11. Расчет относительной диэлектрической проницаемости среды (структура вакуума) по отношению к пустоте.

Запишем уравнение [7]

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 * \mathbf{E} + \mathbf{P}, \quad (83),$$

где

$\mathbf{D} = \varepsilon_{vac} * \varepsilon_0 * \mathbf{E}$ - вектор электрического смещения,

ε_0 - электрическая постоянная,

\mathbf{E} - напряженность эл.поля в электромагнитной волне,

\mathbf{P} - вектор поляризации.

Гамма-излучение, падающее на структуру вакуума, создает поляризацию диполей σ и деформацию Δr_{rb} . Кроме компенсированной поляризации диполей σ_- и σ_+ , гамма-излучение создает нескомпенсированную поляризацию $\sigma_{\Delta e \pm}$. Тогда запишем:

$$\varepsilon_{vac} * \varepsilon_0 * \mathbf{E} = \varepsilon_0 * \mathbf{E} + \sigma_- + \sigma_+ + \sigma_{\Delta e \pm}, \quad (84)$$

где $|\sigma_-| = |\sigma_+| = \frac{e}{4\pi r_e^2}$ - компенсация,

$$\sigma_{\Delta e \pm} = \frac{\Delta e \pm}{4\pi * (\Delta r_{rb})^2} = 0,5966 * 10^{-7} \text{KM}^2,$$

$$\varepsilon_{vac} * \varepsilon_0 * \mathbf{E} - \varepsilon_0 * \mathbf{E} = \sigma_{\Delta e \pm} \quad (85)$$

Подставим численные значения:

$$\varepsilon_{vac} - 1 = 9.154 * 10^{-18}$$

Итак, имеем:

$$\varepsilon_{vac} = 1 + 9.154 * 10^{-18}$$

Сравним полученный результат с экспериментально измеренной величиной показателя преломления вакуума, осуществленной в работе [29]. Величина показателя преломления n_{vac} связана с относительной диэлектрической проницаемостью ε_{vac} и относительной магнитной проницаемостью μ_{vac} следующим образом [7]:

$$n_{vac} = \sqrt{\varepsilon_{vac} * \mu_{vac}}. \quad (86)$$

Проведем оценку величины μ_{vac} [7]:

$$\mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{H} + \mu_0 \mathbf{I}, \tag{87}$$

где

\mathbf{B} - магнитная индукция электромагнитного поля,

\mathbf{H} - магнитное поле,

μ_0 - магнитная постоянная,

\mathbf{I} - вектор намагничивания,

$$\mathbf{B} = \mu_{vac} * \mathbf{H} * \mu_0 \tag{88}$$

Согласно Рыкову магнитное поле гамма-излучения $H = 2.45 + 10^{19} am^{-1}$. Используя объединенный закон Кулона-Ньютона,

получим $S = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\eta}} * \Delta e_{\pm} = 2.338 * 10^{-39}$, где S - поток магнитной индукции.

$$I = \frac{S}{4\pi * (\Delta r_{rb})^2 * \mu_0} = 1.423,$$

$$\mu_{vac} - 1 = \frac{I}{H} = 0,581 * 10^{-19}.$$

Видно, что $(\mu_{vac} - 1) \ll (\varepsilon_{vac} - 1)$, поэтому им можно пренебречь. Тогда получим

$$n_{vac} = \sqrt{\varepsilon_{vac}} = 1 + 4.57 * 10^{-18}.$$

В работе [29] для определения показателя преломления вакуума проводились измерения задержки гамма-излучения большой энергии по отношению к гамма-излучению малой энергии от далеких галактик. С помощью космического телескопа Ферми проводились измерения гамма вспышки GRB080916C. Красное смещение $Z=4,2$, задержка $\Delta t = 4,5s$ между энергиями GRB 100 KeV и 100MeV.

Работа [29] дает выражение для расчета показателя преломления n_{vac} с учетом красного смещения галактики:

$$n_{vac} = \frac{C}{C - \Delta C} = \frac{L * (\Delta t + t)}{t * L} = \frac{\Delta t}{t} + 1$$

$$= \frac{4.5 * H_0}{\int_0^{4.2} \frac{(1 + Z)dZ}{\sqrt{0.73 + 0.27(1 + Z)^3}}} + 1 = 2.27 * 10^{-18} + 1.$$

Видно, что есть согласие между рассчитанным показателем преломления вакуума n_{vacH} и наблюдаемым n_{vacobs} .

Следует отметить, что энергия GRB 100KeV много меньше пороговой энергии образования пары электрон-позитрон, вследствие чего рассеяние GRB на этой энергии ничтожно мало.

4. Общие выводы из заключения.

1. Проведенный расчет напряженностей электрических полей для всех планет солнечной системы и сравнение их с величинами поляризации этих планет, заряженных средой, доказывает справедливость утверждения Рыкова, что поляризация объектов очень слабо заряженной средой создает эффект гравитации (притяжения тел к друг другу).

2. Рассчитанная объемная плотность темной энергии, которая согласуется с измеренной в настоящее время плотностью темной энергии Вселенной, подтверждает утверждение Рыкова, что в сильно разреженном пространстве происходит отталкивание одноименных очень малых зарядов среды (на 21 порядок меньше заряда электрона). Последнее приводит к эффекту антигравитации (возникновение темной энергии).

3. Вычисленная величина массы частиц темной материи согласуется с полученными величинами массы частиц из наблюдения их аннигиляции в карликовых галактиках. Такой результат свидетельствует о правильном расчете Рыковым модуля сдвига частиц при прохождении через них электромагнитной волны и соответствующей величины плотности этих частиц. Согласно высказываниям Рыкова рассчитанная им плотность темной материи является аналогом плотности вещества, инерция которого определяет скорость света в космосе.

4. На основании рассчитанной Рыковым относительной предельной деформации диполей получен коэффициент жесткости пространства Вселенной, который согласуется с рассчитанным Рыковым коэффициентом жесткости среды. Последний позволил вычислить период колебания Вселенной, а также провести оценку ускорения ее расширения.

5. На основании рассчитанной частоты колебания Вселенной получена величина постоянной Хаббла в настоящее время, которая хорошо согласуется с экспериментально измеренной величиной. Также проведен расчет постоянной Хаббла в первое мгновение большого взрыва, которая согласуется с постоянной Хаббла в инфляционный период.

6. Используя объединенный закон Кулона-Ньютона, была выведена формула для определения мощности излучения гравитационных волн двойной нейтронной системой звезд, которая хорошо согласуется с формулой, выведенной из уравнений ОТО.

7. На основании теории структуры вакуума Рыкова выведена формула для расчёта геодезической прецессии двойной системы, которая полностью совпадает с формулой Эйнштейна, полученной из уравнений ОТО.

8. Используя экспериментальные данные о величинах геодезических прецессий двойных звезд, которые оказались заниженными примерно в 1.8 раза по сравнению с расчетными, удалось рассчитать уменьшение гравитации при воздействии магнитного поля на среду. Таким образом подтверждена идея Рыкова о возможности управления гравитацией с помощью внешнего магнитного поля.

9. Опираясь на объединенный закон Кулона-Ньютона, получена формула для определения отклонения светового луча при прохождении его вблизи объекта, которая полностью совпадает с формулой из уравнений ОТО.

10. С помощью объединенного закона Кулона-Ньютона уравнения Максвелла для электромагнитного поля преобразованы в уравнения гравиелектромагнетизма, которые полностью совпадают с уравнениями Эйнштейна.

11. Теория структуры вакуума позволила получить формулу для расчета угла поворота периастра двойной системы в случае малых скоростей и круговой орбиты. Эта формула в таком случае полностью совпадает с уравнением Эйнштейна.

12. На основании теории структуры вакуума рассчитана энергия связи протона с нейтроном в ядре атома дейтерия, которая хорошо согласуется с известным классическим значением.

13. Используя теорию структуры вакуума, получена величина Лэмбовского сдвига в атоме водорода, которая хорошо согласуется с измеренной величиной.

14. Теория структуры вакуума Рыкова позволила получить величину относительной диэлектрической проницаемости вакуума (по отношению к пустоте), которая согласуется с экспериментально измеренной величиной показателя преломления вакуума.

15. Используя величины, характеризующие среду (фактически принадлежащую ей): постоянная тонкой структуры, постоянная Планка, скорость света, и применяя формулы классической физики к электрону, находящемуся в центральном поле, получены величина боровского радиуса, скорость электрона на первой боровской орбите, энергия уровней на которых может находиться электрон, согласно волнам Де-Бройля в атоме водорода.

Таким образом, теория структуры вакуума, разработанная Рыковым, является реальной и позволяет проводить расчёты многих величин для областей физики и астрофизики. Поэтому эта теория заслуживает более пристального внимания.

Приложение

Проведём оценку параметров Вселенной: радиуса, критической плотности, массы, ускорения расширения, на основании имеющихся литературных данных по возрасту Вселенной, относительной плотности тёмной энергии, постоянной Хаббла. Возраст Вселенной $13.7 \pm 0.2 \times 10^9$ световых лет [26]. Относительные массовые плотности Вселенной: 4.9% обычная (барионная) материя, 26.8% тёмная материя и 68.3% тёмная энергия [27]. Постоянная Хаббла в настоящее время $H = 66.93 \pm 0.62 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$ [6].

Радиус Вселенной $R = \text{возраст Вселенной} \times C = 1.37 \times 10^{10} \times 3.15 \times 10^7 \times 3 \times 10^8 = 12.95 \times 10^{25} \approx 1.3 \times 10^{26} \text{ m}$

Второй вариант расчёта радиуса из постоянной Хаббла H [28]

$$R = TC = \frac{2}{3} H^{-1} C = 0.92 \times 10^{26} \text{ m}$$

Из двух значений R возьмём промежуточное, равное $R = 1.2 \times 10^{26} \text{ m}$.

Используем баланс энергии:

$$\frac{mv^2}{2} = \frac{GMm}{R}, v = HR; \frac{H^2 R^2}{2} = \frac{4/3 \pi \rho_{\text{cr}} R^3}{R} G;$$

$$\rho_{\text{cr}} = \frac{H^2}{2\pi G^4/3} = 0.847 \times 10^{-26} \text{ kg m}^{-3}$$

$$\text{Масса Вселенной } M_{\text{UN}} = \frac{H^2 R^3}{2G} = 6.27 \times 10^{52} \text{ kg}$$

Ускорение расширения получим из величины тёмной энергии (объёмной плотности): $a = \frac{F}{M_{\text{UN}}} = \frac{W_{\text{DES}}}{M_{\text{UN}}} = 3.8 \times 10^{-10}$.

Литература

1. А.В. Рыков. “Вакуум и вещество Вселенной”, Москва, 2007 и 2011.
2. В.С. Бескин. “Гравитация и астрофизика”, Москва, 2007.
3. Е.С. Беленькая, У.Ф.Н, том 179, №8 август 2009.
4. Препринт, сайт arxiv.org.
5. Препринт, сайт arxiv.org.09. 2011.

6. Aghanim N.et.al (Planck collaboration). "Planck intermediate results. XLVE Reduction of large-scale systematic effects in HFL polarization maps and estimation of the reionization optical depth", arxiv : 1605.02985.
7. Б.М. Яворский, А.А. Детлаф. "Справочник по физике", изд. Наука, 1974
8. А.Д. Ландау, А.И. Ахиезер, Е.М. Лифшиц. "Курс общей физики", изд., Наука, Москва, 1969.
9. Everitt, C.W. Parkinson, B.W.(2009) "Gravity Probe B Science Results-NASA, Final Report", Retrieved, 2009-05-02.
10. А.В. Рыков. "Природа магнетизма", 2001.
11. Летний институт глаз по физике частиц, 13 авг. 2004,г. Общая теория относительности с двойными пульсарами. Крамер, обсерватория Манчестерского университета Великобритании.
12. The Astrophysical. Journal,589:495-502, 2003 May 20 2003. The American Astronomical Society All rights reserved. Printed in U.S.A.
13. J.M. Weisberg and S.H. Taylor, Relativistic Binary Pulsar B1913+16: Thirty Years of observations and Analysis, July 2004.
14. The disappearance of the cosmic spinning top ASTRON (5.01.2015).
15. Астрофизический журнал 2005 г, т. 82, №4, стр. 331-346. А.И. Богомазов, М.К. Абубекеров, В.М. Липунов, А.М. Черепашук.
16. А. Эйнштейн. Собрание научных трудов. Изд. Наука, Москва, 1965 г.
17. Д.А. Паршин, Г.Г. Зегря. Конспект лекций по общему курсу физики, изд. Санкт-Петербург, 2008 г. Физика, Магнитостатика, лекция №1.
18. А.Д. Ландау, Т.Л. Лифшиц. Т.1 ."Механика", параграф 10 .
19. S.J. Clark, R.W. Tucker. Gauge symmetry and gravitoelectromagnetism // Classical and Quantum Gravity: journal-2000, vol. 17-p. 4125-4157, Dol:10,1088/0264-9381/17/19/311.
20. А.Г. Чертов, А.А. Воробьев. "Физика, примеры решения задач. Квантово-оптические явления. Физика атома". Параграф 38.
21. И.И. Собельман, "Введение в теорию атомных спектров", изд. Наука, Москва, 1977.

22. А.П. Серебров, Э.А. Коломенский, А.Н. Пирожков, И.А. Краснощёкова, А.В. Васильев, А.О. Полюшкин, Н.С. Лысаков и др. Письма в ЭУАЯ т.12 №2 (193) с. 428-445, 2015г.
23. Ю.А. Александров, “Физика элементарных частиц и атомного ядра”, 2001, том 32, вып.6.
24. Ф.М. Канарёв. Монография микромира, [http:// www/micro-world. SW//index.php/2010-12-22-11-45-21/663-2012-08-19-17-07-36](http://www/micro-world.SW//index.php/2010-12-22-11-45-21/663-2012-08-19-17-07-36).
25. Фундаментальная и прикладная физика. О.А. Барсуков. Основы физики атомного ядра. Ядерные технологии. Москва. Физматлит, 2011.
26. Spaceside.com/voзраст-Vselennoy. Html. Гид в мире космоса. Астрономия. Возраст Вселенной. Запись опубликована 08.01.2016.
27. Francis. Matthew. First Planck results: the Universe is still werd and interesting Arstechnica (22 марта 2013).
28. Юрий Барышев и Пекка Теерикорпи. Фрактальная структура Вселенной. Очерк развития космологии. Сао РАН Нижний Архыз 2005, стр.245.
29. John Ellis, N.E. Mavromatos, D.V. Nanopoulos, arXiv: 0901.4052v2 [astro – ph. HE] 27 Jan 2009.

Таблицы

Таблица №1. Рассчитанные величины напряжённостей электрических полей E планет.

Планеты	Масса M (kg)	Радиус R (m)	V_{eq} (ms ⁻¹)	$V_{orb} \times 10^3$ (ms ⁻¹)	$E \times 10^{10}$ (Vm ⁻¹)	$E_{\sigma} \times 10^{10}$ (Vm ⁻¹)	$\frac{E_{\sigma}}{E}$
Земля	6×10^{24}	6.37 $\times 10^6$	465	29.8	6.07	11.423	1.88
Меркурий	3.31х 10^{23}	2.5 $\times 10^6$	3.1	47.9	3.17	4.054	1.28
Венера	4.87 $\times 10^{24}$	6.2×10^6	1.86	35	9.798	9.8	1.000
Луна	7.35 $\times 10^{22}$	1.735х 10^6	4.619	29.8	3.5236	1.889	0.536
Марс	6.44х 10^{23}	3.391х 10^6	240.4	24.13	12.36	4.33	0.35
Юпитер	1.87х 10^{27}	7.14х 10^7	1.257х 10^4	13.06	31.11	28.39	0.91
Сатурн	5.59х 10^{26}	5.95х 10^7	1.015х 10^4	9.64	36.7	12.22	0.33
Уран	8.77х 10^{25}	2.5×10^7	4.07х 10^3	6.81	6.42	10.8	1.68
Нептун	1.03х 10^{26}	2.49х 10^7	2.75х 10^3	5.43	9.39	12.85	1.368

Таблица 2. Расчёт влияния внешнего магнитного поля на величину силы гравитации двойной системы.

Пульсар	$T(s); P_D$	$a_0 = \frac{a}{2} \text{ m}$	$M_1(M_\odot)$	$M_2(M_\odot)$	$B(G)$
2	3	4	5	6	7
J0737-3039A	8.64×10^3	4.337×10^8	1.3381	-	1.3×10^{10}
J0737-3039B	8.64×10^3	6.558×10^8	-	1.2489	3.2×10^{12}
B1534+12	3.637×10^4	1.143×10^9	1.335	1.344	1.9×10^{10}
J1906+746	1.434×10^4	0.61×10^9	1.31	1.31	1.73×10^{12}
J1913+16	2.79×10^4	0.976×10^9	1.4414	1.3867	4.6×10^{10}

Пульсар	Ω_{geo}	Ω_{geoeq}	$B_g(G)$	ϵ	k_g	$B_{gk}(G)$
2	8	9	10	11	12	13
J0737-3039A	8.445	4.77	6.63×10^{10}	0.088	1.77	4.84×10^8
J0737-3039B	9.048	5.07	7.19×10^{10}	0.088	1.785	5.25×10^8
B1534+12	0.879	0.514	6.5×10^{10}	0.274	1.715	4.74×10^8
J1906+746	3.792	2.2	8.6×10^{10}	0.085	1.724	6.28×10^8
J1913+16	2.07	1.2	6.5×10^{10}	0.617	1.7	4.74×10^8

Тафур Пердомо Иван Хумберто

Транспортер, корректирующий интенсивность Солнца

Если песчаную пустыню можно использовать для возделывания, то почему нечто подобное не могло произойти в Сибири?

Интенсивность солнечного света и средняя температура на Земле меняются только в зависимости от широты местности. Это означает, что интенсивность солнечного света зависит от сезона, а, точнее, от угла эклиптики и широты местности. Ниже показывается, что можно установить корректор интенсивности солнечного света, идеальное «отражающее зеркало», которое, работая днем, обеспечивал бы такую же интенсивность солнечного излучения, как в тропиках.

Я назвал это устройство ТРАНСПОРТЕРОМ, КОРРЕКТИРУЮЩИМ ИНТЕНСИВНОСТЬ СОЛНЦА - ТРАНСИС. Оно может быть помещено выше освещаемой поверхности, например, города, и не обязательно за пределами атмосферы. Сибирь расположена на 60 градусах северной широты. Угол максимального наклона эклиптики составляет 23,5 градуса. Это означает, что в самый темный момент эклиптики будет наклонена к экватору только на 83,5 к экватору. В этот момент прямые параллельные солнечные лучи можно отклонить так, что они упадут перпендикулярно выбранному месту.

С помощью геометрии можно показать, что угол, который образован перпендикулярными лучами на этой широте, образует с линией, параллельной экватору, угол, равный сумме угла эклиптики и широты – см. рис.1. Обозначим через I_m интенсивность солнечного света. Тогда интенсивность отраженного света

$$I = I_m \cos (a + b),$$

где a - угол эклиптики, b - угол широты местности.

Рис. 1. Распределение углов в зависимости от сезона и широты

Для того, чтобы солнечный свет отклонять вертикально, не обязательно зеркало располагалось слишком высоко. Достаточно, чтобы *интенсивность отраженных падающих лучей на поперечной площади падения*, была такая же, как интенсивность солнечных лучей при падении на площадь, расположенную перпендикулярно этим лучам – см. рис. 2.

Рис. 2. Расположение лучей по отношению к освещенным поверхностям

При этом на столь обширных землях Сибири (больше, чем у всех Соединенных Штатов), наделенных таким густым слоем растительности и столь же богатым биоразнообразием, будет климат, равный климату тропиков.

Интенсивность солнечного света от предлагаемой системы TRANSCIS будет изменяться в зависимости от сезонной широты и облачности. Такие потери интенсивности могут быть компенсированы интенсивностью прямого солнечного света.

Конечно, задача проектирования предлагаемой системы связана со множеством технических деталей, которые не учитываются в такой упрощенной модели. Однако целью статьи было доказательство реальной возможности разработки проекта.

Халецкий М.Б.

Постоянная тонкой структуры и прецессия электрона

Аннотация

Дается объяснение прецессии собственного вращения электрона и её связь с постоянной тонкой структуры (постоянной Зоммерфельда).

Содержание

1. Введение
 2. Исходные положения
 3. Постоянная тонкой структуры
 4. Энергия прецессии электрона
 5. Выводы
- Литература

1. Введение

Прямолинейное движение релятивистской частицы в вакууме можно разложить на поступательное движение и собственное вращение центра масс. Частица условно принимается за материальную точку, которая двигается по винтовой линии с бесконечно малым радиусом вращения. Вектор угловой скорости вращения ω в общем случае может не совпадать с главной осью инерции самой частицы. Геометрическая форма частицы не определена.

Электрон в атомной физике, прежде всего материальная частица и только потом носитель электрического заряда. Наличие собственного заряда позволяет разгонять или тормозить частицу внешним электрическим полем без непосредственного механического контакта. Мгновенная ось вращения электрона расположена под углом φ к траектории движения. Из векторной диаграммы импульсов [1,2] (статья “ Тормозное излучение ... “, <https://halmich.ru>) видно что, угол наклона оси зависит от поступательной скорости электрона v и равен нулю при достижении

скорости света. С большой долей вероятности можно ожидать прецессию оси вращения электрона относительно траектории движения τ . Частоту процессии принято обозначать символом Ω , см. рис. 1.

Рис. 1: с левой стороны $v \ll c$, $\varphi > 0$;
с правой стороны $v \cong c$, $\varphi = 0$.

На рис. 1 обозначено:

- φ – угол между средним положением оси вращения и траекторией движения τ ;
- ω – вектор мгновенной угловой скорости оси вращения электрона;
- Ω – угловая скорость прецессии оси вращения электрона.

Собственное вращение электрона в вакууме экспериментально наблюдаемый факт[3,4]. Современная наука считает, что физический вакуум обладает собственной структурой и энергией. Следовательно, вакуум может влиять на прямолинейный и винтовой характер движения электрона. Существование прецессии оси вращения частицы приводит к появлению дополнительной кинетической энергии движения. Для релятивистского электрона эта энергия очень мала по сравнению с собственной энергией покоя mc^2 . Угловая частота прецессии много меньше частоты вращения оси, $\Omega \ll \omega$. Оценить прецессию электрона с точки зрения кинематики не реально. Радиус вращения вокруг траектории движения не определён, влияние физического вакуума не известно. Анализ прецессии сверх малой частицы возможен только с точки зрения закона сохранения энергии.

2. Исходные положения

Кинетическую энергию элементарной частицы можно записать для двух случаев прямолинейного движения.

1) Непрерывное **увеличение** энергии с увеличением линейной скорости электрона. Ускорение положительное. Излучение рентгеновских фотонов не наблюдается. Вид уравнения,

$$E_k = \frac{mv^2}{2} + mc^2 - \frac{mc^2}{\sqrt{1+\frac{v^2}{c^2}}}. \quad (1)$$

где v – текущая скорость электрона; m – инвариантная масса электрона.

2) Квантовое **уменьшение** энергии с уменьшением скорости электрона. Ускорение отрицательное. Наблюдается тормозное излучение рентгеновских фотонов. Уравнение рекомбинации энергии

$$\frac{mv_i^2}{2} = \frac{mv_{i+1}^2}{2} + mc^2 - \frac{mc^2}{\sqrt{1+\frac{v_{i+1}^2}{c^2}}}, \quad (2)$$

где v_i и v_{i+1} – пороговые скорости электрона до и после излучения фотона; i – порядковый номер кванта энергии 1, 2, 3, 4, ... k .

В обоих случаях выражения для кинетической энергии должны содержать энергию прецессии электрона. Оценить прецессию из уравнения (1) не представляется возможным. Кинематика движения не определена, число неизвестных параметров превышает возможности уравнения. Рассмотрим второй случай, относящийся к тормозному излучению. Здесь существует окно возможностей для оценки прецессии. Разделим уравнение (2) на энергию покоя mc^2 , возведём в квадрат и представим в относительном виде

$$(x_{i+1} - x_i + 2)^2(1 + x_{i+1}) - 4 = 0. \quad (3)$$

Здесь $x_i = \frac{v_i^2}{c^2}$, $x_{i+1} = \frac{v_{i+1}^2}{c^2}$ – относительные скорости в квадрате. Обозначим соседние пороговые скорости через v_1 и v_2 . Уравнение (3) преобразуется к виду

$$(x_2 - x_1 + 2)^2(1 + x_2) - 4 = 0. \quad (4)$$

В общем случае на частицу действует импульс отдачи фотона. Тормозное излучение должно приводить к изменению траектории движения электрона. Однако, в пределах одного акта рекомбинации, направление вектора скорости можно полагать неизменным. Уравнения рекомбинации кинетической энергии выглядят следующим образом:

$$\begin{aligned} E_{k1} &= E_{s1} + E_{r1}, \\ E_{\gamma 1} &= E_{r1}, \\ E_{s1} &= E_{k2} = E_{s2} + E_{r2}, \end{aligned} \quad (5)$$

где

E_{k1} — полная кинетическая энергия электрона в начале единичного акта торможения;

$E_{\gamma 1}$ — энергия излученного фотона;

E_{k2} — полная кинетическая энергия электрона после излучения фотона;

E_{s1}, E_{s2} — классические составляющие энергии (типа $mv^2/2$);

E_{r1}, E_{r2} — релятивистские составляющие энергии (типа $mc^2 - mc^2/\sqrt{1 + v^2/c^2}$).

Излучается фотон электромагнитной энергии E_{r1} . Оставшаяся энергия движения частицы E_{s1} восстанавливает свою форму записи в виде кинетической энергии E_{k2} . Последнее выражение в системе уравнений (5) является основным уравнением рекомбинации для соседних пороговых скоростей, $v_1 > v_2$. Направление движения частицы после рекомбинации не имеет принципиального значения. Основы теории рекомбинации кинетической энергии подробно изложены на сайте <https://halmich.ru> в статье “Тормозное излучение и квантовая механика электрона”.

3. Постоянная тонкой структуры

В уравнении (4) все релятивистские переменные собраны в левой части выражения. В правой части существуют только постоянные числа. Полагаем, что баланс переменных и постоянных значений отличается на очень малую величину $|\pm\delta^2| \ll 1$. Тогда:

$$(x_2 - x_1 + 2)^2(1 + x_2) - 4 = \pm\delta^2, \quad (6)$$

или

$$(x_2 - x_1 + 2)^2 = \frac{4 \pm \delta^2}{1 + x_2}.$$

Умножим последнее уравнение на $m^2c^4/4$ и извлечём квадратные корни с одинаковыми знаками. Приходим к следующему соотношению энергий:

$$\frac{mv_1^2}{2} = \frac{mv_2^2}{2} + mc^2 - \frac{mc^2\sqrt{1 \pm \frac{\delta^2}{4}}}{\sqrt{1 + \frac{v_2^2}{c^2}}}. \quad (7)$$

Радикал в числителе последнего члена уравнения (7) разлагается в ряд Тейлора. Принимаем во внимание только первые два члена разложения $(1 \pm \delta^2/8)$. Уравнение рекомбинации энергии записывается в окончательном виде,

$$\frac{mv_1^2}{2} \cong \frac{mv_2^2}{2} + mc^2 - \frac{mc^2}{\sqrt{1 + \frac{v_2^2}{c^2}}} \pm \frac{mc^2\delta^2}{8\sqrt{1 + \frac{v_2^2}{c^2}}}. \quad (8)$$

В отсутствии рекомбинации, правая часть уравнения (8) представляет собой полную кинетическую энергию движения релятивистской частицы. При минимальной скорости рекомбинации должно выполняться соотношение $mv_i^2/2 \cong mv_{i+1}^2/2$. Принимаем δ^2 в уравнениях (8, 6) со знаком минус. Если уравнения претендует на фундаментальную форму записи, то величина δ должна соответствовать следующим требованиям:

1. δ^2 – много меньше единицы;
2. δ – безразмерная постоянная величина;
3. δ – выбирается из числа существующих физических констант.

На роль такой величины может претендовать только постоянная тонкой структуры α , ($\alpha = 7.297\ 352\ 569\ 3 * 10^{-3}$). Форма записи полной кинетической энергии **свободной** релятивистской частицы

$$E_k \cong \frac{mv^2}{2} + mc^2 - \frac{mc^2}{\sqrt{1+\frac{v^2}{c^2}}} - \frac{\alpha^2}{8} \frac{mc^2}{\sqrt{1+\frac{v^2}{c^2}}}. \quad (9)$$

Последняя составляющая уравнения (9) соответствует энергии прецессии оси вращения частицы. Энергия прецессии релятивистской частицы много меньше энергии собственного вращения. Обозначим эту энергию символом E_h . Тогда полная кинетическая энергия любой заряженной частицы является суммой её составляющих,

$$E_k = E_s + E_r - E_h, \quad (10)$$

где

- E_s – энергия линейного движения;
- E_r – энергия собственного вращения;
- E_h – энергия прецессии собственного вращения.

4. Энергия прецессии электрона

Рассчитаем энергию прецессии ультрарелятивистского электрона при значении $v \cong c$. Квадрат постоянной тонкой структуры $\alpha^2 = 0,532514 * 10^{-4}$,

$$E_h = \frac{9,11 * 10^{-31} (29,979)^2 * 10^{14} 0,532514 * 10^{-4}}{8\sqrt{2} * 1,6022 * 10^{-19}} = 2,41 \text{ eV}.$$

Энергия прецессии не релятивистского электрона при значении $v \leq 10^7 \text{ m/c}$,

$$E_h = \frac{9,11 * 10^{-31} (29,979)^2 * 10^{14} 0,532514 * 10^{-4}}{8 * 1,6022 * 10^{-19}} = 3,40 \text{ eV}.$$

Диапазон изменения энергии прецессии электрона составляет $2,41 \leq E_h \leq 3,40 \text{ eV}$. В частотном диапазоне видимого света эта

энергия занимает области светло-зелёного, голубого, синего, фиолетового и ближнего ультрафиолетового цвета. Данный диапазон энергий характерен излучению Вавилова – Черенкова при прохождении электрона через прозрачную среду с коэффициентом преломления больше единицы. На релятивистских скоростях движения эта энергия крайне мала и существенно не влияет на расчёты тормозного излучения.

5. ВЫВОДЫ

Из соотношений ВЕРСИИ Элементарной теории относительности следует:

1. Запись **полной** кинетической энергии свободного электрона,

$$E_k \cong \frac{mv^2}{2} + mc^2 - \frac{mc^2}{\sqrt{1+\frac{v^2}{c^2}}} \left(1 + \frac{\alpha^2}{8}\right).$$

2. Запись **обобщённого** механического импульса свободного электрона,

$$p \cong mv + \frac{mv}{\sqrt{1+\frac{v^2}{c^2}}} \left(1 + \frac{\alpha^2}{8}\right).$$

3. Соотношение Макса Планка для **тормозного** излучения (источник излучения – собственное вращение электрона),

$$\hbar\omega_r = mc^2 - \frac{mc^2}{\sqrt{1+\frac{v^2}{c^2}}}.$$

4. Соотношение Макса Планка для **излучения Черенкова** (источник излучения – собственная прецессия электрона),

$$\hbar\omega_h = \frac{\alpha^2}{8} \frac{mc^2}{\sqrt{1+\frac{v^2}{c^2}}}.$$

5. Энергия процессии E_h мало зависит от скорости и характера движения электрона (релятивистский или нерелятивистский случай). В тоже время при скорости $v < 10^7$ m/s эта энергия сопоставима с энергетическими уровнями атома водорода Бора.

6. Обсуждение

Материальные частицы считаются свободными, если они не взаимодействуют с другими телами и имеют только кинетическую энергию. Сохраняют свою скорость и механический импульс. В таком случае, при анализе равномерного и прямолинейного движения, собственное вращение и прецессия в пространстве не учитываются. Движение **кажется** классическим.

Частицы, у которых векторные характеристики вращения и кинематические параметры совпадают, являются когерентными. Если частицы, при равенстве кинематических параметров, вращаются в противоположных направлениях, они являются антикогерентными. Знаки перед релятивистскими составляющими энергии и импульса меняются на противоположные. Обобщённый механический импульс и кинетическую энергию таких **не связанных** частиц **формально** можно записать в обобщённом виде:

$$p_i = mv \pm \frac{mv}{\sqrt{1+\frac{v^2}{c^2}}}\left(1 + \frac{\alpha^2}{8}\right);$$

$$E_{ki} = \frac{mv^2}{2} + mc^2 \mp \frac{mc^2}{\sqrt{1+\frac{v^2}{c^2}}}\left(1 + \frac{\alpha^2}{8}\right).$$

Вектор импульса прецессии частицы $\vec{p}_h = \alpha^2 m\vec{v}/8\sqrt{1+\beta^2}$ может и не совпадать с вектором линейной скорости (здесь $\beta = v/c$). Суммарный импульс пары **связанных анти-когерентных** частиц, с учётом знаков релятивистских составляющих, имеет классический вид:

$$p_\Sigma = 2mv; \quad \text{следовательно, } E_{k\Sigma} = mv^2.$$

Теоретически (если теория верна) две анти-когерентные частицы могут образовать нейтральную пару относительно вращений вокруг траектории движения. Для свободных электронов этот процесс представляется маловероятным. Необходимо полное совпадение кинематических параметров, а векторы угловых скоростей должны располагаться точно в противофазе. В тоже время возможность такого взаимодействия была описана итальянским физиком Леоном Купером в 1956г.[5]. Следовательно, можно предположить самосинхронизацию электронов при объединении их в коррелированные пары.

Особый интерес вызывает интерпретация излучения Вавилова-Черенкова при равномерном и прямолинейном движении электрона в прозрачной среде. Изначально существовал вопрос, что вызывает данное излучение? Излучает сам электрон или среда при движении в ней со сверхсветовой скоростью. Вопрос упирался в закон сохранения кинетической энергии. С.И. Вавилов считал, что излучает сам электрон и относил эффект к разряду тормозного излучения. Российские физики И. Е. Тамм и И.М. Франк [6] теоретически объяснили это явление с позиций динамики электромагнитных волн. Однако формула записи энергии излучения была представлена в неявном виде. Автор статьи не собирается

спорить с официальной наукой, но с точки зрения рекомбинации энергии, излучение имеет тормозной характер на тонком уровне её распределения. Рентгеновское излучение в **слабых электрических полях** отсутствует. Энергия Черенкова несоизмеримо мала по сравнению с полной кинетической энергией релятивистской частицы. Уравнение рекомбинации для прецессии можно записать в следующем виде,

$$\frac{mv_i^2}{2} + mc^2 - \frac{mc^2}{\sqrt{1+\frac{v_i^2}{c^2}}} = \frac{mv_{i+1}^2}{2} + mc^2 - \frac{mc^2}{\sqrt{1+\frac{v_{i+1}^2}{c^2}}} - \frac{\alpha^2}{8} \frac{mc^2}{\sqrt{1+\frac{v_{i+1}^2}{c^2}}} .$$

Решать данное уравнение бессмысленно, градиация скоростей очень мала.

Основное уравнение рекомбинации скоростей (6), для релятивистских электронов в **сильных электрических полях**, можно записать с учётом постоянной тонкой структуры α в обобщённом виде,

$$x_{i+1}^3 + x_{i+1}^2(5 - 2x_i) + x_{i+1}(8 - 6x_i + x_i^2) - (4x_i - x_i^2 - \alpha^2) = 0.$$

Расчёт пороговых скоростей электрона, начиная со скорости света, даёт следующие значения:

№ quantum	1	2	3	4	5	6	7	8
$v_i * 10^7 m/s$	30.000	22.993	17.101	12.449	8.942	6.375	4.526	3.206
№ quantum	9	10	11	12	13	14	15	16
$v_i * 10^7 m/s$	2.268	1.603	1.131	0.796	0.558	0.387	0.262	0.169

На шаге 17 уравнение не имеет действительных решений. Надо признать, что при скорости $0.10946 * 10^7 m/s$ (свободный член уравнения равен нулю) рекомбинация и излучение рентгеновских фотонов прекращается. Указанное значение точно соответствует скорости электрона на второй орбите атома Бора. На этой скорости и ниже действуют классические законы механики для **свободных** частиц. Полная энергия **связанной** системы (электрон – протон), в отсутствии релятивистской составляющей, расщепляется на более тонкие энергетические уровни в соответствии с квантово-механической моделью атома.

Литература

1. М.Б. Халецкий, Элементарная теория относительности, <https://halmich.ru>, публикация статьи <Тормозное излучение и квантовая механика электрона>, 2020г.
2. «Доклады независимых авторов», выпуск №51., 2021, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4603592>
3. Л.К. Мартисон, Е.Б. Смирнов., Квантовая физика, опыты Штерна – Герлаха, глава 5.5, МГТУ им. Баумана, 2002 г.
4. Суорц К.Э., Необыкновенная физика обыкновенных явлений, Глава 23., Пер. с англ. В 2-х т. Т. 2. – М.; Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит. 1987 – 384с., ил. С 89.
5. Куперовская пара - Википедия.
6. С.П. Денисов, ИЗЛУЧЕНИЕ “СВЕРХСВЕТОВЫХ” ЧАСТИЦ (ЭФФЕКТ ЧЕРЕНКОВА), МГУ М.В. Ломоносова, 1996 г.

Хмельник С.И.

<https://orcid.org/0000-0002-1493-6630>

Решение уравнений Максвелла для цилиндрической волны в вакууме

Аннотация

Доказывается, как следствие решения уравнений Максвелла, что теоретически возможны цилиндрические волны различного радиуса и различной частоты, несущие поток электромагнитной энергии различной величины. Остается открытым вопрос, существуют ли естественные процессы, создающие такие волны.

Оглавление

1. Введение
2. Решение уравнений Максвелла \ 1
- Приложение
- Литература

1. Введение

В [1] рассматривается цилиндрически симметричная волновая функция $\psi(\rho, t)$, где $\rho = (x^2 + y^2)^{1/2}$ - стандартная цилиндрическая координата. Предполагая, что эта функция удовлетворяет трехмерному волновому уравнению, которое можно переписать в виде

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = v^2 \left(\frac{\partial^2 \psi}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial \psi}{\partial \rho} \right), \quad (538)$$

можно показать, что синусоидальная цилиндрическая волна с фазовым углом φ , волновым числом k и угловой частотой $\omega = kv$ имеет приближенную волновую функцию

$$\psi(\rho, t) \approx \psi_0 \rho^{-1/2} \cos(\omega t - k\rho - \varphi) \quad (539)$$

в пределе $\omega = kv$. Здесь $\psi_0 \rho^{-1/2}$ - амплитуда волны. Соответствующие волновые фронты (то есть поверхности с постоянной фазой) представляют собой набор концентрических цилиндров, которые распространяются радиально наружу от их общей оси $\rho = 0$ с фазовой скоростью $\omega/k = v$ - см. рис. 1. Амплитуда волны затухает как $\rho^{-1/2}$. Такое поведение можно понять,

как следствие сохранения энергии, согласно которому мощность, протекающая через различные поверхности $A \propto \rho = \text{const.}$ (Площади таких поверхностей масштабируются как $A \propto \rho$. Более того, мощность, протекающая через них, пропорциональна $\psi^2 A \psi^2$, потому что поток энергии, связанный с волной, обычно пропорционален ψ^2 , и направлена перпендикулярно волновым фронтам.) Цилиндрическая волна, указанная в выражении (539), такова, что генерируется однородным линейным источником, расположенным в точке $\rho = 0$ - см. рис. 1.»

Рис. 1.

Странно, что автор назвал такие волны цилиндрическими. Следовало бы назвать их коническими, т.к. в них волновые фронты - набор концентрических цилиндров, которые распространяются радиально наружу, еще и распространяются вдоль оси: раньше возникшие фронты продолжают расширяться в то время, как возникающие цилиндры начинают расширяться. Оправданием могло бы служить то, что действительно цилиндрические волны, в которых эти цилиндры сохраняют свой радиус, не существуют в природе. Но посмотрите на увеличительное стекло, которым мальчик в полдень разводит огонь - см. рис. 2. Солнечный луч, который входим в лупу, очевидно является цилиндрической волной. Другой пример - лупа Френеля, создающая цилиндрическую волну на выходе - см. рис. 3 из [3]. Известны также цилиндрические линзы, особенность которых - наличие оси, в направлении которой оптическое действие не проявляется [2].

Таким образом, цилиндрические волны, (впрочем, также, как и конические) НЕ могут быть представлены волновой функцией.

Поэтому рассмотрим новую функцию, описывающую цилиндрические волны и являющуюся решением уравнений Максвелла.

Рис. 2.

Рис. 3.

Далее будет доказано, что для системы уравнений Максвелла существует решение, описывающее цилиндрическую волну в вакууме. Это решение сохраняет постоянство потока энергии в такой волне и форму этой волны.

2. Решение уравнений Максвелла

Рассмотрим систему уравнений Максвелла для вакуума, которая имеет вид

$$\operatorname{rot}(E) + \frac{\mu}{c} \frac{\partial H}{\partial t} = 0, \quad (a)$$

$$\operatorname{rot}(H) - \frac{\varepsilon}{c} \frac{\partial E}{\partial t} = 0, \quad (b)$$

$$\operatorname{div}(E) = 0, \quad (c)$$

$$\operatorname{div}(H) = 0. \quad (d)$$

В системе цилиндрических координат r, φ, z эти уравнения имеют вид [4]:

$$\frac{E_r}{r} + \frac{\partial E_r}{\partial r} + \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial E_\varphi}{\partial \varphi} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = 0, \quad (1)$$

$$\frac{1}{r} \cdot \frac{\partial E_z}{\partial \varphi} - \frac{\partial E_\varphi}{\partial z} = \frac{\mu}{c} \frac{dH_r}{dt}, \quad (2)$$

$$\frac{\partial E_r}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial r} = \frac{\mu}{c} \frac{dH_\varphi}{dt}, \quad (3)$$

$$\frac{E_\varphi}{r} + \frac{\partial E_\varphi}{\partial r} - \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial E_r}{\partial \varphi} = \frac{\mu}{c} \frac{dH_z}{dt}, \quad (4)$$

$$\frac{H_r}{r} + \frac{\partial H_r}{\partial r} + \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial H_\varphi}{\partial \varphi} + \frac{\partial H_z}{\partial z} = 0, \quad (5)$$

$$\frac{1}{r} \cdot \frac{\partial H_z}{\partial \varphi} - \frac{\partial H_\varphi}{\partial z} = \frac{\varepsilon}{c} \frac{dE_r}{dt}, \quad (6)$$

$$\frac{\partial H_r}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial r} = \frac{\varepsilon}{c} \frac{dE_\varphi}{dt}, \quad (7)$$

$$\frac{H_\varphi}{r} + \frac{\partial H_\varphi}{\partial r} - \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial H_r}{\partial \varphi} = \frac{\varepsilon}{c} \frac{dE_z}{dt}, \quad (8)$$

где E_r, E_φ, E_z — электрические напряженности, H_r, H_φ, H_z — магнитные напряженности. В этой главе мы будем искать эти функции в следующем виде:

$$H_r = \hat{H}_r(r) \cdot \cos, \quad (9)$$

$$H_\varphi = \hat{H}_\varphi(r) \cdot \sin, \quad (10)$$

$$H_z = \hat{H}_z(r) \cdot \sin, \quad (11)$$

$$E_r = \hat{E}_r(r) \cdot \sin, \quad (12)$$

$$E_\varphi = \hat{E}_\varphi(r) \cdot \cos, \quad (13)$$

$$E_z = \hat{E}_z(r) \cdot \text{co}, \tag{14}$$

где

$$\text{co} = \cos(\alpha\phi + \chi z + \omega t), \tag{15}$$

$$\text{si} = \sin(\alpha\phi + \chi z + \omega t), \tag{16}$$

и α, χ, ω – некоторые константы, а функции вида $\hat{E}_\phi(r)$ являются функциями одного аргумента r . Первоочередная задача состоит в том, чтобы найти решение, в котором поток энергии остается постоянным во времени. Найдем те условия, при которых функции (13-18) удовлетворяют этому требованию.

Известно, что плотность потока электромагнитной энергии – вектор Пойнтинга

$$S = \eta E \times H, \tag{17}$$

где

$$\eta = c/4\pi. \tag{18}$$

В цилиндрических координатах r, ϕ, z плотность потока электромагнитной энергии имеет три компоненты S_r, S_ϕ, S_z , направленные вдоль радиуса, по окружности, вдоль оси соответственно. Они определяются по формуле

$$S = \begin{bmatrix} S_r \\ S_\phi \\ S_z \end{bmatrix} = \eta(E \times H) = \eta \begin{bmatrix} E_\phi H_z - E_z H_\phi \\ E_z H_r - E_r H_z \\ E_r H_\phi - E_\phi H_r \end{bmatrix}. \tag{19}$$

Будем рассматривать случай, когда продольные напряженности отсутствуют, т.е. $H_z(r) = 0, E_z(r) = 0$. Следовательно, $S_r = 0, S_\phi = 0$, т.е. поток энергии распространяется только вдоль оси OZ и его плотность равна

$$S = S_z = \eta(E_r H_\phi - E_\phi H_r) \tag{20}$$

или, с учетом (9-16),

$$S = S_z = \eta(\hat{E}_r \hat{H}_\phi \text{si}^2 - \hat{E}_\phi \hat{H}_r \text{co}^2). \tag{21}$$

Если

$$\hat{E}_r \hat{H}_\phi = -\hat{E}_\phi \hat{H}_r, \tag{22}$$

то

$$S = S_z = \eta \hat{E}_r \hat{H}_\phi. \tag{23}$$

Из (23) с учетом (2) найдем полный поток энергии через сечение волны

$$S_z = \frac{c}{4\pi} \iint_{r,\phi} (\hat{E}_r \hat{H}_\phi dr \cdot d\phi) \tag{24}$$

или

$$S_z = \frac{c}{2} \int_0^R (\hat{E}_r \hat{H}_\phi \cdot r \cdot dr). \tag{25}$$

Этот интеграл не зависит от времени. Следовательно, при выполнении условия (22) поток энергии электромагнитной волны является постоянным во времени.

Следующая задача состоит в том, чтобы найти вид функций $\widehat{E}_r, \widehat{H}_\varphi, \widehat{E}_\varphi, \widehat{H}_r$, удовлетворяющих системе уравнений (1-8) и условию (22). Перед поиском решений надо отметить, что уравнения Максвелла могут иметь множество решений (как любая система дифференциальных уравнений в частных производных). Некоторые из этих решений нарушают очевидные физические требования, в частности, выполнение закона сохранения энергии. Например, известное решение в виде волновой функции, как известно нарушает этот (в этом решении он сохраняется лишь в среднем во времени, что противоречит самому духу этого закона). Автором найдено решение (см. приложение), в котором соблюдаются известные физические требования. Оно имеет следующий вид:

$$\widehat{E}_r(r) = Ar^{\alpha+\vartheta} \exp(-\vartheta r), \quad (26)$$

$$\widehat{E}_\varphi(r) = \widehat{E}_r(r), \quad (27)$$

$$\widehat{H}_r(r) = -\sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} \widehat{E}_r(r), \quad (28)$$

$$\widehat{H}_\varphi(r) = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} \widehat{E}_r(r), \quad (29)$$

$$\chi = \frac{\omega}{c} \sqrt{\varepsilon\mu}, \quad (30)$$

$$\vartheta > 0, \quad (31)$$

где A, α, ϑ - некоторые константы. Правильность решения можно проверить подстановкой.

В этом решении условие (22) выполняется. Действительно, подставляя (26) в (22), получаем:

$$\widehat{E}_r \widehat{H}_\varphi = -\widehat{E}_\varphi \widehat{H}_r = A^2 \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} r^{2\alpha+2\vartheta} \exp(-2\vartheta r). \quad (32)$$

При этом (25) принимает вид:

$$S_z = \frac{c}{2} \int_0^R (\widehat{E}_r \widehat{H}_\varphi \cdot r \cdot dr) =$$

$$\frac{c}{2} \int_0^R \left(A^2 \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} \cdot r^{2\alpha+2\vartheta} \exp(-2\vartheta r) \cdot r \cdot dr \right) = A^2 \frac{c}{2} \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} \int_0^R V(\alpha, \vartheta) dr$$

или

$$S_z = A^2 \frac{c}{2} \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} Z(\alpha, \vartheta, R), \quad (33)$$

где

$$V(\alpha, \vartheta) = \left(r^{2\alpha+2\vartheta+1} \exp(-2\vartheta r) \right), \quad (34)$$

$$Z(\alpha, \vartheta, R) = \int_0^R V(\alpha, \vartheta) dr. \quad (35)$$

Из формулы (26) следует, что радиус цилиндрической волны можно найти из предположения, что радиус волны кончается там, где $\exp(-\vartheta r)$ достаточно мало, т.е. равно достаточно малой величине δ . При этом

$$\exp(-\vartheta R) = \delta \quad (36)$$

или

$$R \approx \frac{\ln(\delta)}{-\vartheta}. \quad (37)$$

Например, при $\vartheta = 0.46$ радиус волны с точностью 1%

$$R \approx \frac{\ln(0.01)}{-0.46} \approx 10 \text{ sm}. \quad (38)$$

Итак, при данном α и ϑ могут быть найдены все параметры волны, включая ее радиус. Следует подчеркнуть, что полученное решение определяет лишь пару значений $\{\alpha, \vartheta\}$, но не дает какого-либо соотношения между ними.

Рассмотрим вопрос об определении константы α при данном радиусе R волны или при данном параметре ϑ (что, как следует из (37), одно и то же).

В различных областях физики известны принципы минимума энергии, заключающиеся в том, что система, у которой есть свобода в выборе состояния, приходит в то состояние, при котором минимизируется ее суммарная энергия. Известны, например, принцип, сформулированный Гиббсом, - принцип минимума внутренней энергии; принцип минимума энергии электронов на атомных орбиталях; принцип минимума общей потенциальной энергии деформирующегося тела; найденный Максвеллом принцип минимума тепловых потерь в резистивных цепях.

Мы предлагаем для решения данной задачи использовать принцип минимума потока электромагнитной энергии в электромагнитной волне данного радиуса. Для этого необходимо и достаточно найти минимум величины $Z(\alpha, \vartheta, R)$ при данном ϑ . На рис. 4 показаны для иллюстрации функции

$$\hat{E}_r(r) = r^{\alpha+\vartheta} \exp(-\vartheta r), \quad (\text{см. 26})$$

$$V(\alpha, \vartheta) = \left(r^{2\alpha+2\vartheta+1} \exp(-2\vartheta r) \right). \quad (\text{см. 34})$$

Вычислены также суммы $\sum_r \hat{E}_r(r, \vartheta)$, $Z(\alpha, \vartheta, R) \approx \sum_r V(\alpha, \vartheta)$ и радиус R по (37). Все эти функции и числа определены при данном $\vartheta = 0.7$ и различных значениях α . Видно, что сумма $Z(\alpha, \vartheta, R)$ принимает минимальное значение при $\alpha = -\vartheta$.

Таким образом, в результате минимизации функции $Z(\alpha, \vartheta, R)$ по переменной α мы находим минимум этой функции. При этом вычисляется также оптимальное значение

$$\alpha = -\vartheta, \tag{39}$$

при котором

$$r^{\alpha+\vartheta} \equiv 1, \tag{40}$$

$$\hat{E}_r(r=0) = 1. \tag{41}$$

Это означает, что мы вычисляем

$$\hat{E}_r(r) \xrightarrow{\alpha+\vartheta \rightarrow 0} \hat{E}_r^{lim}(r) = A \exp(-\vartheta r), \tag{42}$$

$$Z(\alpha, \vartheta, R) \xrightarrow{\alpha+\vartheta \rightarrow 0} Z^{lim}(\alpha, \vartheta, R) = 0.5R^2 \exp(-2\vartheta R). \tag{43}$$

Решение (26-31) существует при любом r , что может быть проверено непосредственной подстановкой решения в уравнения Максвелла. Существует, однако, особый случай, когда

$$\alpha + \vartheta = 0 \quad (44)$$

и подстановка не дает удовлетворительного результата. Однако при

$$\{\alpha + \vartheta \rightarrow 0\} \quad (45)$$

такая проверка выполняется успешно. Поэтому можно утверждать, что при условии (33) напряженность

$$\hat{E}_r(r) = A \exp(-\vartheta r), \quad (46)$$

а это именно то значение, которое найдено при оптимизации - см. (42).

Таким образом, можно утверждать, что существует цилиндрическая волна, в которой напряженность $\hat{E}_r(r)$ определяется по (35). Такая волна может возникнуть при одном из двух условий:

1. если определен параметр ϑ , по которому в результате *природной минимизации* определяется параметр α ;
2. если определен параметр α , по которому в результате *природной минимизации* определяется параметр ϑ .

Таким образом, теоретически возможны цилиндрические волны различного радиуса и различной частоты, несущие поток электромагнитной энергии различной величины. Остается открытым вопрос, существуют ли естественные процессы, создающие такие волны.

Итак, цилиндрическая волна описывается следующими уравнениями:

$$\hat{E}_r(r) = A \cdot \exp(\alpha r), \quad (46, 39)$$

$$\hat{E}_\varphi(r) = \hat{E}_r(r), \quad (27)$$

$$\hat{H}_r(r) = -\sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} \hat{E}_r(r), \quad (28)$$

$$\hat{H}_\varphi(r) = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} \hat{E}_r(r), \quad (29)$$

$$\chi = \frac{\omega}{c} \sqrt{\varepsilon \mu}, \quad (30)$$

$$S_z = A^2 \frac{c}{2} \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} \int_0^R r \cdot \exp(2\alpha r) dr, \quad (33, 34, 35, 39)$$

$$\alpha < 0. \quad (31, 39)$$

Приложение

Рассмотрим уравнения (2.1-2.16). Непосредственной подстановкой можно убедиться, что функции (2.9-2.14) преобразуют систему уравнений (2.1-2.8) с четырьмя аргументами r, φ, z, t в

систему уравнений с одним аргументом r и неизвестными функциями $\hat{H}(r)$, $\hat{E}(r)$:

$$\frac{1}{r} \hat{E}_r + \frac{d\hat{E}_r}{dr} - \frac{1}{r} \hat{H}_\varphi \alpha - \chi \hat{E}_z = 0, \quad (1)$$

$$-\frac{1}{r} \cdot \hat{E}_z \alpha + \hat{E}_\varphi \chi - \frac{\mu\omega}{c} \hat{H}_r = 0, \quad (2)$$

$$\hat{E}_r \chi - \frac{d\hat{E}_z}{dr} + \frac{\mu\omega}{c} \hat{H}_\varphi = 0, \quad (3)$$

$$\frac{1}{r} \hat{E}_\varphi(r) + \frac{d\hat{E}_\varphi}{dr} - \frac{1}{r} \hat{E}_r \alpha + \frac{\mu\omega}{c} \hat{H}_z = 0. \quad (4)$$

$$\frac{1}{r} \hat{H}_r + \frac{d\hat{H}_r}{dr} + \frac{1}{r} \hat{H}_\varphi \alpha - \chi \hat{H}_z = 0, \quad (5)$$

$$-\frac{1}{r} \cdot \hat{H}_z \alpha - \chi \hat{H}_\varphi - \frac{\varepsilon\omega}{c} \hat{E}_r = 0, \quad (6)$$

$$-\chi \hat{E}_r + \frac{d\hat{H}_z}{dr} + \frac{\varepsilon\omega}{c} E_\varphi = 0, \quad (7)$$

$$\frac{1}{r} \hat{H}_\varphi + \frac{d\hat{H}_\varphi}{dr} - \frac{1}{r} \cdot \hat{H}_r \alpha + \frac{\varepsilon\omega}{c} \hat{E}_z = 0. \quad (8)$$

Функции из (2.9-2.14) определим в следующем виде:

$$\hat{H}_r(r) = h_r(r) \cdot r \cdot \exp(-\vartheta r), \quad (9)$$

$$\hat{E}_r(r) = e_r(r) \cdot r \cdot \exp(-\vartheta r), \quad (10)$$

$$\vartheta > 0, \quad (11)$$

где $h(r)$, $e(r)$ - некоторые функции координаты r . Заметим, что

$$\frac{d\hat{E}_r(r)}{dr} = \exp(-\vartheta r)(e'_r r + (1 - \vartheta r)e_r), \quad (12)$$

$$\left(\frac{\hat{E}_r(r)}{r} + \frac{d\hat{E}_r(r)}{dr}\right) = \exp(-\vartheta r)(e_r + e'_r r - \vartheta e_r + e_r) = \exp(-\vartheta r)(e'_r r - (\vartheta - 2)e_r). \quad (13)$$

Используя затем формулы (9-11), преобразуем формулы (1-4) в формулы (14-17) и, сокращая множитель $\exp(-\vartheta r)$, получим:

$$-(\vartheta - 2)e_r + e'_r r - \alpha e_\varphi - \chi r e_z = 0, \quad (14)$$

$$-\alpha e_z + \chi r e_\varphi - \frac{\mu\omega}{c} r h_r = 0, \quad (15)$$

$$\chi e_r r - e'_z r - e_z(1 - \vartheta r) - \frac{\mu\omega}{c} r h_\varphi = 0, \quad (16)$$

$$-(\vartheta - 2)e_\varphi + e'_\varphi r - \alpha e_r - \frac{\mu\omega}{c} r h_z = 0. \quad (16)$$

Аналогично преобразуем формулы (5-8) в формулы (18-21):

$$-(\vartheta - 2)h_r + h'_r r + \alpha h_\varphi + \chi r h_z = 0, \quad (18)$$

$$\alpha h_z - \chi h_\varphi - \frac{\varepsilon\omega}{c} e_r = 0, \quad (19)$$

$$-\chi h_r - h'_z r - h_z(1 - \vartheta r) + \frac{\varepsilon\omega}{c} e_\varphi = 0, \quad (20)$$

$$-(\vartheta - 2)h_\varphi + h'_\varphi r - \alpha h_r + \frac{\varepsilon\omega}{c} e_z = 0. \quad (21)$$

Предположим, что существует такой коэффициент k , что

$$h_r = k e_r, \quad (22)$$

$$h_\varphi = -ke_\varphi, \tag{23}$$

$$h_z = -ke_z. \tag{24}$$

Выполним замену переменных по (22-24) в уравнениях (14-21) и перепишем их:

$$-(\vartheta - 2)e_r + e'_r r - \alpha e_\varphi - \chi r e_z = 0, \tag{25}$$

$$-\alpha e_z + \chi r e_\varphi - \frac{\mu\omega}{c} r k e_r = 0, \tag{26}$$

$$\chi e_r r - e'_z r - e_z(1 - \vartheta r) - \frac{\mu\omega}{c} r k e_\varphi = 0, \tag{27}$$

$$-(\vartheta - 2)e_\varphi + e'_\varphi r - \alpha e_r - \frac{\mu\omega}{c} r k e_z = 0. \tag{28}$$

$$-(\vartheta - 2)k e_r - k e'_r r - \alpha k e_\varphi - \chi r h_z = 0, \tag{29}$$

$$-\alpha k e_z + \chi k r e_\varphi - \frac{\varepsilon\omega}{c} r e_r = 0, \tag{30}$$

$$-\chi k e_r + k e'_z + k e_z(1 - \vartheta r) + \frac{\varepsilon\omega}{c} e_\varphi = 0, \tag{31}$$

$$+(\vartheta - 2)k e_\varphi - k e'_\varphi r + \alpha k e_r + \frac{\varepsilon\omega}{c} e_z = 0. \tag{32}$$

Заметим, что уравнения (26) и (30) совпадают при

$$\frac{\varepsilon\omega}{kc} = \frac{\mu\omega k}{c}. \tag{33}$$

Следовательно,

$$k = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}}. \tag{34}$$

Заметим еще, что уравнения (27) и (31) и уравнения (28) и (32) также совпадают при условии (33). Наконец, уравнения (25) и (29) совпадают. Таким образом, уравнения (29-32) могут быть исключены из системы уравнений. Оставшиеся 4 уравнения (25-28) являются системой дифференциальных уравнений с 3-мя неизвестными

Будем решать систему уравнений (25-28) в предположении, что

$$H_z = 0, \tag{35}$$

$$E_z = 0. \tag{36}$$

Тогда и

$$h_z = 0, \tag{37}$$

$$e_z = 0. \tag{38}$$

При этом уравнения (25-28) примут вид:

$$(2 - \vartheta)e_r + e'_r r - \alpha e_\varphi = 0, \tag{39}$$

$$\chi r e_\varphi - k \frac{\mu\omega}{c} r e_r = 0, \tag{40}$$

$$\chi e_r r - k \frac{\mu\omega}{c} r e_\varphi = 0, \tag{41}$$

$$(2 - \vartheta)e_\varphi + e'_\varphi r - \alpha e_r = 0. \tag{42}$$

Из (39, 42) следует

$$e_r = e_\varphi, \quad (43)$$

а из (40, 41) следует (43) и

$$\chi = k \frac{\mu\omega}{c}, \quad (44)$$

Из ((22, 23, 43) следует, что

$$h_r = -h_\varphi. \quad (45)$$

Из (44, 34) находим:

$$\chi = \frac{\omega}{c} \sqrt{\varepsilon\mu}, \quad (46)$$

Из (42, 43) находим:

$$(2 - \vartheta - \alpha)e_r + e_r' r = 0. \quad (47)$$

или

$$e_r = Ar^{\alpha+\vartheta-1}, \quad (48)$$

где A – некоторая константа.

Итак, мы нашли функции (2.26-2.31).

Литература

1. Richard Fitzpatrick, Professor of Physics, Oscillations and Waves, <http://farside.ph.utexas.edu/teaching/315/Waves/Waveshtml.html>. Цилиндрические волны, <http://farside.ph.utexas.edu/teaching/315/Waves/node47.html>
2. Цилиндрические линзы: основные характеристики и применение, https://in-science.ru/library/article_post/cilindricheskie-linzy
3. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/Fresnel_lighthouse_lens_diagram.png
4. Хмельник С.И. Непротиворечивое решение уравнений Максвелла. Lulu Inc., ID 18555552, ISBN 978-1-329-96074-9, <https://doi.org/10.5281/zenodo.4584868>

Хмельник С.И.

<https://orcid.org/0000-0002-1493-6630>

Решение уравнений Максвелла для провода с переменным током

Аннотация

Указывается, что в проводе с переменным током распространяется электромагнитная волна. Известное решение уравнений Максвелла в виде волнового уравнения не приемлемо хотя бы потому, что в таком решении закон сохранения энергии выполняется только в среднем.

Оглавление

1. Введение
 2. Решение уравнений Максвелла
 3. Потоки энергии
- Литература.

1. Введение

В настоящее время неоспорима применимость уравнений Максвелла ко всем без исключения явлениям электродинамики и электротехническим устройствам. Однако не всегда удастся описать эти явления и устройства в виде решения полной системы уравнений Максвелла, а не некоторого подмножества этой системы. Это же относится и к проводу переменного тока. Ниже электромагнитная волна в проводе переменного тока описывается как решение полной системы уравнений Максвелла. Важно отметить, что известное решение уравнений Максвелла в виде волнового уравнения не приемлемо хотя бы потому, что в таком решении закон сохранения энергии выполняется только в среднем.

Уравнения Максвелла для вакуума не могут быть использованы непосредственно для провода переменного тока, т.к. в проводе есть токи проводимости и диэлектрическая проницаемость $\epsilon = 0$. В рассматриваемом случае уравнения Максвелла имеют вид:

$$\operatorname{rot}(E) + \frac{\mu}{c} \frac{\partial H}{\partial t} = 0, \quad (1)$$

$$\operatorname{rot}(H) - I = 0, \quad (2)$$

$$\operatorname{div}(E) = 0, \quad (3)$$

$$\operatorname{div}(H) = 0, \quad (4)$$

$$\operatorname{div}(I) = 0, \quad (5)$$

где E - электрические напряженности, H - магнитные напряженности, I - токи проводимости, μ - абсолютная магнитная проницаемость.

2. Решение уравнений Максвелла

В системе цилиндрических координат r, φ, z эти уравнения имеют вид:

$$\frac{E_r}{r} + \frac{\partial E_r}{\partial r} + \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial E_\phi}{\partial \phi} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = 0, \quad (1)$$

$$\frac{1}{r} \cdot \frac{\partial E_z}{\partial \phi} - \frac{\partial E_\phi}{\partial z} = \frac{\mu\omega}{c} \frac{dH_r}{dt}, \quad (2)$$

$$\frac{\partial E_r}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial r} = \frac{\mu\omega}{c} \frac{dH_\phi}{dt}, \quad (3)$$

$$\frac{E_\phi}{r} + \frac{\partial E_\phi}{\partial r} - \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial E_r}{\partial \phi} = \frac{\mu\omega}{c} \frac{dH_z}{dt}, \quad (4)$$

$$\frac{H_r}{r} + \frac{\partial H_r}{\partial r} + \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial H_\phi}{\partial \phi} + \frac{\partial H_z}{\partial z} = 0, \quad (5)$$

$$\frac{1}{r} \cdot \frac{\partial H_z}{\partial \phi} - \frac{\partial H_\phi}{\partial z} = I_r, \quad (6)$$

$$\frac{\partial H_r}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial r} = I_\phi, \quad (7)$$

$$\frac{H_\phi}{r} + \frac{\partial H_\phi}{\partial r} - \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial H_r}{\partial \phi} = I_z, \quad (8)$$

$$\frac{I_r}{r} + \frac{\partial I_r}{\partial r} + \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial I_\phi}{\partial \phi} + \frac{\partial I_z}{\partial z} = 0, \quad (9)$$

Неизвестные функции будем искать в следующем виде:

$$H_r = h_r(r) \cos, \quad (10)$$

$$H_\phi = h_\phi(r) \sin, \quad (11)$$

$$H_z = h_z(r) \sin, \quad (12)$$

$$E_r = e_r(r) \sin, \quad (13)$$

$$E_\phi = e_\phi(r) \cos, \quad (14)$$

$$E_z = e_z(r) \cos, \quad (15)$$

$$I_r = i_r(r) \sin, \quad (16)$$

$$I_\phi = i_\phi(r) \cos, \quad (17)$$

$$I_z = i_z(r) \sin, \quad (18)$$

где

$$\cos = \cos(\alpha\varphi + \chi z) \cos(\omega t), \quad (19)$$

$$s_i = \sin(\alpha\varphi + \chi z) \sin(\omega t), \quad (20)$$

$$\cos = \cos(\alpha\varphi + \chi z) \sin(\omega t), \quad (21)$$

$$s_{ic} = \sin(\alpha\varphi + \chi z) \cos(\omega t), \quad (22)$$

Непосредственной подстановкой можно убедиться, что функции (10-18) преобразуют систему уравнений (1-9) с четырьмя аргументами r, φ, z, t в систему уравнений с одним аргументом r и неизвестными функциями $h(r), e(r), i(r)$. Эта система уравнений имеет следующий вид:

$$\frac{e_r(r)}{r} + e'_r(r) - \frac{e_\varphi(r)}{r} \alpha - \chi \cdot e_z(r) = 0, \quad (21)$$

$$-\frac{1}{r} \cdot e_z(r) \alpha + e_\varphi(r) \chi - \frac{\mu\omega}{c} h_r = 0, \quad (22)$$

$$e_r(r) \chi - e'_z(r) + \frac{\mu\omega}{c} h_\varphi = 0, \quad (23)$$

$$\frac{e_\varphi(r)}{r} + e'_\varphi(r) - \frac{e_r(r)}{r} \cdot \alpha + \frac{\mu\omega}{c} h_z = 0, \quad (24)$$

$$\frac{h_r(r)}{r} + h'_r(r) + \frac{h_\varphi(r)}{r} \alpha + \chi \cdot h_z(r) = 0, \quad (25)$$

$$\frac{1}{r} h_z(r) \alpha - h_\varphi(r) - i_r(r) = 0, \quad (26)$$

$$-h_r(r) \chi - \dot{h}_z(r) - i_\varphi(r) = 0, \quad (27)$$

$$\frac{h_\varphi(r)}{r} + \dot{h}_\varphi(r) - \frac{h_r(r)}{r} \alpha - i_z(r) = 0. \quad (28)$$

$$\frac{i_r(r)}{r} + i'_r(r) + \frac{i_\varphi(r)}{r} \alpha + \chi \cdot i_z(r) = 0. \quad (29)$$

Далее введем в рассмотрение коэффициент k , который связывает функции h и e :

$$h_r = k e_r, \quad (30)$$

$$h_\varphi = -k e_\varphi. \quad (31)$$

$$h_z = -k e_z. \quad (32)$$

Выполним замену переменных по (30-32) в уравнениях (21-29) перепишем их

$$\frac{e_r}{r} + \dot{e}_r - \frac{e_\varphi}{r} \alpha - \chi e_z = 0, \quad (33)$$

$$-\frac{e_z}{r} \alpha + e_\varphi \chi - \frac{\mu\omega}{c} k e_r = 0, \quad (34)$$

$$-\dot{e}_z + e_r \chi + k \frac{\mu\omega}{c} e_\varphi = 0, \quad (35)$$

$$\frac{e_\varphi}{r} + \dot{e}_\varphi - \frac{e_r}{r} \alpha + k \frac{\mu\omega}{c} e_z = 0, \quad (36)$$

$$k \frac{e_r}{r} + k \dot{e}_r - k \frac{e_\varphi}{r} \alpha - k \chi e_z = 0, \quad (37)$$

$$-k \frac{e_z}{r} \alpha + k e_\varphi \chi - i_r = 0, \quad (38)$$

$$k \dot{e}_z - k e_r \chi - i_\varphi = 0, \quad (39)$$

$$-k \frac{e_\varphi}{r} - k \dot{e}_\varphi + k \frac{e_r}{r} \alpha - i_z = 0, \quad (40)$$

$$\frac{i_r}{r} + i_r' + \frac{i_\varphi}{r} \alpha + \chi \cdot i_z = 0. \quad (41)$$

Заметим, что уравнения (33) и (40) совпадают при

$$i_z = -k \chi e_z \quad (42)$$

Заметим, что уравнения (34) и (38) совпадают при

$$i_r = \frac{\mu\omega}{c} k e_r. \quad (43)$$

Заметим, что уравнения (35) и (49) совпадают при

$$i_\varphi = -k \frac{\mu\omega}{c} e_\varphi. \quad (44)$$

Заметим, что уравнения (36) и (40) совпадают при

$$i_z = -k \frac{\mu\omega}{c} e_z. \quad (45)$$

Из (42, 45) находим:

$$\chi = \frac{\mu\omega}{c} \quad (46)$$

Рассматривая (33, 41, 44, 45), замечаем, что уравнения (33, 41) совпадают. Наконец, уравнения (33) и (37) совпадают.

Таким образом, уравнения (37-41) могут быть исключены из системы уравнений и заменены условиями (42-46). Оставшиеся 4 уравнения (33-35) являются системой дифференциальных уравнений с тремя неизвестными e_r, e_φ, e_z .

Перепишем (33-35) с учетом (46) и получим:

$$\frac{e_r}{r} + \dot{e}_r - \frac{e_\varphi}{r} \alpha - \chi e_z = 0, \quad (47)$$

$$-\frac{e_z}{r} \alpha + e_\varphi \chi - \chi k e_r = 0, \quad (48)$$

$$-\dot{e}_z + e_r \chi + k \chi e_\varphi = 0, \quad (49)$$

$$\frac{e_\varphi}{r} + \dot{e}_\varphi - \frac{e_r}{r} \alpha + k \chi e_z = 0. \quad (50)$$

Складывая (48, 49), получаем:

$$-\dot{e}_z - \frac{e_z}{r} \alpha + \chi(e_\varphi + e_r) = 0, \quad (51)$$

или

$$(e_\varphi + e_r) = \frac{1}{\chi} \left(\dot{e}_z + \frac{\alpha}{r} e_z \right), \quad (52)$$

Складывая (47, 50) получаем:

$$\frac{1}{r} (e_\varphi + e_r) + \frac{d}{dr} (e_\varphi + e_r) - \frac{\alpha}{r} (e_\varphi + e_r) - (1 - k) \chi e_z = 0$$

или

$$\frac{d}{dr} (e_\varphi + e_r) + \frac{1-\alpha}{r} (e_\varphi + e_r) - (1 - k) \chi e_z = 0 \quad (53)$$

Совмещая (52, 53), получаем:

$$\frac{1}{\chi} \frac{d}{dr} \left(\dot{e}_z + \frac{\alpha}{r} e_z \right) + \frac{1-\alpha}{r} \cdot \frac{1}{\chi} \left(\dot{e}_z + \frac{\alpha}{r} e_z \right) - (1-k)\chi e_z = 0$$

или

$$\left(\ddot{e}_z + \frac{\alpha}{r} \dot{e}_z - \frac{\alpha}{r^2} e_z \right) + \frac{1-\alpha}{r} \left(\dot{e}_z + \frac{\alpha}{r} e_z \right) - (1-k)\chi^2 e_z = 0$$

ли

$$\ddot{e}_z + \frac{1}{r} \dot{e}_z - \left(\frac{\alpha^2}{r^2} + (1-k)\chi^2 \right) e_z = 0 \quad (54)$$

Мы получили уравнение Бесселя. По (46) можно принять

$$\chi \approx 0 \quad (55)$$

Тогда уравнение (54) принимает вид:

$$\ddot{e}_z + \frac{1}{r} \dot{e}_z - \frac{\alpha^2}{r^2} e_z = 0. \quad (56)$$

Покажем, что решение этого уравнения имеет вид

$$e_z = Ar^\alpha, \quad (57)$$

где A – некоторая константа. Действительно, подставляя (57) в (56) получаем

$$(\alpha - 1)\alpha r^{\alpha-2} + \frac{\alpha}{r} r^{\alpha-1} - \frac{\alpha^2}{r^2} r^\alpha = 0$$

или

$$(\alpha - 1)\alpha + \alpha - \alpha^2 = 0,$$

что является тождеством. Теперь найдем e_φ и e_r , предположив, что

$$e_\varphi = AN r^{\alpha-1}, \quad (58)$$

$$e_r = AMr^{\alpha-1}, \quad (59)$$

где M и N – неизвестные. Подставляя (58, 59) в (48, 49), находим:

$$-\alpha + N\chi - \chi M = 0, \quad (60)$$

$$-(\beta - 1) + M\chi + \chi N = 0. \quad (61)$$

Складывая и вычитая эти уравнения, получаем:

$$N = \frac{2\alpha-1}{2\chi}, \quad (62)$$

$$M = \frac{1}{2\chi}, \quad (63)$$

Таким образом,

$$e_\varphi = A \frac{2\alpha-1}{2\chi} r^{\alpha-1}, \quad (64)$$

$$e_r = A \frac{1}{2\chi} r^{\alpha-1}. \quad (65)$$

Очевидно,

$$i = e/\rho, \quad (66)$$

где ρ – удельное сопротивление. При этом из (42, 66) находим:

$$\rho = -\frac{1}{k\chi}. \quad (67)$$

Поскольку величин ρ известна, получаем:

$$k = -\frac{1}{\chi\rho}. \quad (68)$$

Из (43-46, 68) получаем:

$$i_z = e_z/\rho, \quad (69)$$

$$i_r = -e_z/\rho, \quad (70)$$

$$i_\varphi = e_z/\rho. \quad (71)$$

Итак, решение имеет вид уравнений (10-22), где

- функции $e(r)$ определены по (64, 65, 57),
- функции $i(r)$ определены по (69,70,71),
- функции $h(r)$ определены по (30, 31, 32, 68).

3. Потоки энергии

Плотность потока электромагнитной энергии – вектор Пойнтинга определяется в этом случае точно также, как и в главе 1, раздел 4. Но здесь мы для удобства читателя повторим первые 6 формул отсюда. Итак

$$S = \eta E \times H, \quad (1)$$

где

$$\eta = c/4\pi. \quad (2)$$

В цилиндрических координатах r, φ, z плотность потока электромагнитной энергии имеет три компоненты S_r, S_φ, S_z , направленные вдоль радиуса, по окружности, вдоль оси соответственно [1]. Они определяются по формуле

$$S = \begin{bmatrix} S_r \\ S_\varphi \\ S_z \end{bmatrix} = \eta(E \times H) = \eta \begin{bmatrix} E_\varphi H_z - E_z H_\varphi \\ E_z H_r - E_r H_z \\ E_r H_\varphi - E_\varphi H_r \end{bmatrix}. \quad (3)$$

или, с учетом предыдущих формул,

$$S_r = \eta(e_\varphi h_z - e_z h_\varphi) \cos \cdot \sin, \quad (4)$$

$$S_\varphi = \eta(e_z h_r \cos^2 - e_r h_z \sin^2), \quad (5)$$

$$S_z = \eta(e_r h_\varphi \sin^2 - e_\varphi h_r \cos^2). \quad (6)$$

Подставляя сюда (33-35, 68-70), получаем:

$$S_r = \eta(-ke_\varphi e_z + ke_z e_\varphi) \cos \cdot \sin, \quad (7)$$

$$S_\varphi = \eta(ke_z e_r \cos^2 + ke_r e_z \sin^2) = \eta ke_r e_z, \quad (8)$$

$$S_z = \eta(-ke_r e_\varphi \sin^2 - ke_\varphi e_r \cos^2) = -\eta ke_r e_\varphi. \quad (9)$$

Подставляя сюда (2.64, 2.65) находим, что в проводе присутствуют два потока энергии с плотностью

$$S_{\varphi} = \eta k A^2 \frac{1}{2\chi} r^{2\alpha-1}, \quad (10)$$

$$S_z = -\eta k A^2 \frac{2\alpha-1}{4\chi^2} r^{2\alpha-2}. \quad (11)$$

Литература

1. Хмельник С.И. Непротиворечивое решение уравнений Максвелла. Lulu Inc., ID 18555552, ISBN 978-1-329-96074-9, <https://doi.org/10.5281/zenodo.4584868>

Хмельник С.И.

<https://orcid.org/0000-0002-1493-6630>

Новый подход к проектированию антенн (вторая редакция)

Аннотация

Указываются недостатки известного решения уравнений Максвелла для сферической волны. Предлагается новое строгое решение этих уравнений. Это решение, будучи примененным в системах проектирования антенн, должно позволить более строго формализовать процесс проектирования антенн и должно повысить качество антенн.

Оглавление

1. О недостатках существующих методов
 2. Новый подход
 3. Решение уравнений Максвелла в сферических координатах
 4. Выводы
- Литература

1. О недостатках существующих методов

Решение уравнений Максвелла для сферической волны необходимо для проектирования антенн. Такая задача возникает при решении уравнений электродинамики для элементарного электрического диполя – вибратора. Решение этой задачи известно и именно на основе этого решения строятся антенны. Вместе с тем это решение обладает рядом недостатков, в частности [1-4],

1. закон сохранения энергии выполняется только в среднем,
2. решение неоднородно и практически необходимо разбивать его на отдельные зоны (как правило, ближнюю, среднюю и дальнюю), в которых решения оказываются полностью различными,
3. в ближней зоне отсутствует поток энергии с реальным значением
4. магнитная и электрическая составляющие синфазны,

5. в ближней зоне решение не является волновым (т.е. расстояние не является аргументом тригонометрической функции),
6. известное решение НЕ удовлетворяет системе уравнений Максвелла (решение, удовлетворяющее одному уравнению системы, нельзя считать решением системы уравнений).

На рис. 1 [4] показана картина силовых линий электрического поля, построенная на основе известного решения. Очевидно, что такая картина не может существовать в сферической волне.

Вдали от вибратора – в т.н. дальней зоне, где продольными (направленными вдоль радиуса) электрической и магнитной напряженностями можно пренебречь, решение задачи упрощается. Но и там известное решение обладает рядом недостатков [1-4]. Основные недостатки этого решения состоят в том, что

1. закон сохранения энергии выполняется только в среднем (по времени),
2. магнитная и электрическая составляющие синфазны,
3. в системе уравнений Максвелла в известном решении выполняется только одно уравнение из восьми, т.е. известное решение НЕ удовлетворяет системе уравнений Максвелла.

Рис. 1.

2. Новый подход

Указанные недостатки являются следствием того, что до настоящего времени не удавалось решить уравнения Максвелла для сферических координат. Известное решение получено после разбиения всей области на т.н. ближние, средние и дальние зоны и после применения множества предположений и допущений, различных для каждой из этих зон.

Практически эти недостатки известного решения означают, что они (математические решения) нестрого описывают реальные характеристики технических устройств. Строгое решение, полученное в [5], будучи примененным в системах проектирования таких устройств, безусловно, должно повысить их качество. Далее кратко описывается это решение.

3. Решение уравнений Максвелла в сферических координатах

Система уравнений Максвелла, будучи системой дифференциальных уравнений в частных производных, имеет множество решений. Известное решение – одно из них. Применимость решения для физики определяется единственным критерием: оно должно удовлетворять закону сохранения энергии (ЗСИ). Существующее решение НЕ удовлетворяет этому закону: оно удовлетворяет ему в среднем, т.е. вот сейчас удовлетворяет, а через мгновение не удовлетворяет и т.д. Это похоже на анекдот про крокодилов, которые летают, но очень низенько. Тем не менее, именно тот факт, что существующее решение удовлетворяет..., считается доказательством единственности этого решения (о чем можно прочесть во многих учебниках). Это тоже похоже на анекдот.

Мы рассмотрим решение в сферических координатах (ρ, φ, θ) , которое удовлетворяет ЗСИ. Оно может быть получено по запросу у автора. В этом решении напряженности определяются формулами следующего вида:

$$E_\varphi = \frac{e_\varphi}{\rho} \text{Kh}m(\theta, \alpha) \sin(\alpha \varphi + \chi\rho + \omega t), \quad (1)$$

$$E_\theta = \frac{e_\theta}{\rho} \text{Kh}m(\theta, \alpha) \cos(\alpha \varphi + \chi\rho + \omega t), \quad (2)$$

$$E_\rho = \frac{e_\rho}{\rho} \text{Kh}m(\theta, \alpha) \sin(\alpha \varphi + \chi\rho + \omega t), \quad (3)$$

$$H_\varphi = \frac{h_\varphi}{\rho} \text{Kh}m(\theta, \alpha) \cos(\alpha \varphi + \chi\rho + \omega t), \quad (4)$$

$$H_\theta = \frac{h_\theta}{\rho} \text{Kh}m(\theta, \alpha) \sin(\alpha \varphi + \chi\rho + \omega t), \quad (5)$$

$$H_\rho = \frac{h_\rho}{\rho} \text{Kh}m(\theta, \alpha) \cos(\alpha \varphi + \chi \rho + \omega t), \quad (6)$$

где сферические координаты показаны на рис. 2 и приняты следующие обозначения:

- E - напряженность электрического поля,
- H - напряженность магнитного поля,
- μ - абсолютная магнитная проницаемость,
- ε - абсолютная диэлектрическая проницаемость,
- $\text{Kh}m(\theta, \alpha)$ - некоторая функция,
- $\alpha, \chi, \omega, e_\varphi, h_\varphi$ – константы.

Рис. 2.

Рис. 3.

На рис. 3 показана электромагнитная волна полученная в этом решении. Видно, что эта волна не совпадает с той, которая описывается волновым уравнением. Однако она демонстрирует противофазность электрической и магнитной напряженностей. Далее будет показано, что в ней выполняется ЗСИ.

Практически важным является решение, в котором отсутствуют радиальные напряженности (3, 6). В этом случае

$$e_\varphi = e_\theta, \tag{7}$$

$$h_\varphi = -h_\theta. \tag{8}$$

Функция $\text{Kh}m(\theta, \alpha)$ определяется уравнением вида

$$(\cos(\theta) \pm \alpha)\text{Kh}m(\theta, \alpha) + \sin(\theta) \frac{\partial}{\partial \theta} \text{Kh}m(\theta, \alpha) = 0, \tag{9}$$

В общем случае это дифференциальное уравнение не имеет аналитического решения. На рис. 4 показаны функции $\text{Kh}m(\theta, \alpha)$ при различных значениях α . Для сравнения точками показана функция $\sin(\theta)$. На рис. 5 показана функции $\text{Kh}m(\theta, \alpha)$ при особенных значениях α .

Fig. 2. teta (KhTest.m)

Рис. 4.

Fig. 2a. teta (KhTest.m)

Рис. 5.

Следующие рисунки показывают векторы электрических напряженностей на окружности с данным радиусом сферы и данным углом θ . напряженностей. Точки начала этих векторов лежат на этой окружности, а точки конца этих векторов лежат некоторой кривой. Эти рисунки иллюстрируют закрученность электромагнитной волны. Показаны векторы напряженностей $\mathbf{Et} = \mathbf{E}_\theta$, $\mathbf{Ef} = \mathbf{E}_\varphi$, $(\overline{\mathbf{Et}} + \overline{\mathbf{Ef}})$ для нескольких значений θ и приняты следующие обозначения:

- $\mathbf{Et} + \mathbf{Ef}$
- \mathbf{Ef}
- \mathbf{Et}

Рис. 6.

Рис. 7.

Рис. 8.

Плотность энергии на поверхности сферы с радиусом ρ равна

$$W = (\text{Kh}m(\theta, \alpha))^2 \frac{\epsilon e_\phi^2}{4\pi\rho^2} \tag{10}$$

Плотность потока электромагнитной энергии, проходящего вдоль радиуса, наклоненного под углом θ ,

$$S_\rho = \frac{c}{4\pi\rho^2} \sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}} (\text{Kh}m(\theta, \alpha) \cdot e_\phi)^2. \tag{11}$$

Он остается постоянным на каждом таком конусе, что соответствует закону сохранения энергии.

Найдем отношение плотности потока энергии (11) к плотности энергии (10):

$$S_\rho/W = \frac{c}{4\pi\rho^2} \sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}} (\text{Kh}m(\theta, \alpha) \cdot e_\phi)^2 / (\text{Kh}m(\theta, \alpha))^2 \frac{\epsilon e_\phi^2}{4\pi\rho^2}$$

ИЛИ

$$S_\rho/W = \sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}} \frac{c}{\epsilon} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon\mu}} \tag{11}$$

что и следовало ожидать.

4. ВЫВОДЫ

Итак, система уравнений Максвелла в сферических координатах имеет указанное решение. Основные свойства этого решения состоят в следующем:

- a. Решение является монохроматическим.
- b. Одноименные (по координатам ρ , φ , θ) электрические и магнитные напряженности сдвинуты по фазе на четверть периода.
- c. Амплитуды напряженностей поперечной волны пропорциональны ρ^{-1}
- d. Поток энергии, направленный вдоль радиуса, сохраняет свою величину с увеличением радиуса и не зависит от времени, что соответствует закону сохранения энергии.

Полученные формулы позволяют сформулировать требования к конструкции излучателей сферической волны и точно рассчитать диаграмму направленности антенны.

Это строгое решение указанной задачи, будучи примененным в системах проектирования антенн, должно позволить более строго формализовать процесс проектирования антенн и должно повысить качество антенн.

Таким образом, на основе найденного решения целесообразно начать разработку новой системы автоматизированного проектирования антенн.

На основе этой же теории может быть решена задача обнаружения положения источника излучения по измерению напряженностей электромагнитного поля в ограниченной области радиолокатора.

Литература

1. Пименов Ю.В., Вольман В.И., Муравцов А.Д. Техническая электродинамика. Под редакцией Ю.В. Пименова, Москва, 2002 г., 536 стр.
2. Ближние и дальние зоны электромагнитные поля, <http://lib.izdatelstwo.com/Papers2/BIZ.pdf>
3. Неганов В.А., Табаков Д.П., Яровой Д.П. Современная теория и практические применения антенн. Под ред. Неганова В.А. Изд. «Радиотехника», Москва, 2009, 720 стр.
4. Щелкунов С.А., Фрис Г.Т. Антенны. Теория и практика - Москва: Советское радио, 1955, 604 с.

5. Хмельник С.И. Непротиворечивое решение уравнений Максвелла. Lulu Inc., ID 18555552, ISBN 978-1-329-96074-9, <https://doi.org/10.5281/zenodo.4584868>
6. Khmelnik S.I. A New Approach to Antenna. Scholar Journal of Applied Sciences and Research. 2018. Vol: 1, Issue: 7 (76-80), <https://doi.org/10.5281/zenodo.2542268>
7. Хмельник С.И. Новый подход к проектированию антенн. Доклады Независимых Авторов, ISSN 2225-6717, 2018, 44, 148–157. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3557671>
8. Андре Анго. Математика для электро- и радиоинженеров, изд. «Наука», Москва, 1964, 772 с.

Эткин В.А.

Биполярный закон гравитации

Аннотация

Установлен новый закон гравитационного взаимодействия масс, утверждающий существование сил как притяжения, так и отталкивания в зависимости от знака градиента плотности вещества. Найден условия, при которых он переходит в закон тяготения Ньютона. Показано существование «сильной» гравитации, на много порядков превышающей ньютоновские силы тяготения. Обосновано существование гравитационного равновесия и единство природы всех взаимодействий. Приведены данные недавних астрономических наблюдений, подтверждающие эти выводы.

Содержание

1. Введение
2. Единый закон притяжения и отталкивания масс
3. Тяготение как частный случай взаимодействия
4. Экспериментальное подтверждение теории
5. Литература

1. Введение

Со времен И. Ньютона и до конца XX столетия отличительной чертой гравитации считалось притяжение. И хотя теория относительности допускала, что силы гравитации могут быть отталкивающими, подавляющее большинство физиков и астрофизиков считали, что гравитация лишь замедляет расширение Вселенной. Однако в 1998 году обнаружилось, что Вселенная расширяется с ускорением [1]. Более того, выяснилось, что наблюдаемая Вселенная состоит не менее чем на 95% из небарионной материи, которая не участвует в электромагнитном взаимодействии и потому невидима [2,3]. Исследователи вынуждены были предположить, что либо закон всемирного тяготения не учитывает сил отталкивания, либо в состав небарионной материи наряду с «темным веществом», создающим силы тяготения, входит

гипотетическая «темная энергия», ответственная за силы отталкивания, превышающие их именно на такую долю, которая обеспечивает наблюдаемое ускоренное расширение Вселенной. Поскольку же из четырех известных видов взаимодействия для ее масштабов помимо электромагнитного подходит лишь гравитационное взаимодействие, приходится признать, что закон Ньютона нуждается в серьезных дополнениях.

Действительно, для такого вывода имеются веские основания. Если предположить, что этот закон справедлив лишь для барионной (светлой) материи, которая по современным представлениям состоит из протонов, электронов, нейтронов и кварков, то он не может быть отнесен к «всемирным» законам, поскольку неприемлем для 95% вещества Вселенной. Следовательно, необходим закон, удовлетворяющий всем 100% ее вещества.

Известно, далее, что закон Ньютона учитывает только парное взаимодействие тяготеющих тел в отсутствие каких-либо иных тел, участвующих в гравитационном взаимодействии. Это очень далеко от реальности, поскольку материя распределена во Вселенной хоть и неравномерно, но непрерывно.

Немаловажно также, что этот закон признает существование только сил притяжения между ними F_g . Согласно этому закону, эта сила для двух тел с массами m и M пропорциональна произведению этих масс и обратно пропорциональна квадрату расстояния между их центрами R_{12} :

$$F_g = \gamma m M / R_{12}^2. \quad (1)$$

где γ – гравитационная постоянная, равная по современным данным $6,672 \cdot 10^{-11} \text{ Н} \cdot \text{м}^2 \cdot \text{кг}^{-2}$.

Между тем то, что для одной пары тел выглядит как их притяжение, для другой означает отталкивание, что и породило целый ряд «приталкивательных» теорий гравитации, начиная с Лесажа [4].

Более того, закон тяготения Ньютона (1) не признает существования гравитационного равновесия, характеризующегося обращением в нуль силы тяготения при конечной величине $R_{12} < \infty$. Между тем в астрономии известно явление либрации – состояния равновесия небесного тела относительно двух других более массивных тел. В существовании такого равновесия легко убедиться на простейшем примере «задачи трех тел», когда пробная массы m , расположенной между массами $M_1 \gg m$ и $M_2 \gg m$ на одной линии с

ними. В таком случае согласно (1) силы притяжения пробного тела к ним будут равны соответственно $\mathbf{F}_1 = \gamma m M_1 / R_1^2$ и $\mathbf{F}_2 = \gamma m M_2 / R_2^2$, где R_1, R_2 – расстояния от пробного тела соответственно до центра 1-го и 2-го тела, а их результирующая \mathbf{F}_g обратится в нуль в так называемой «точке либрации», для которой $(R_1/R_2)^2 = M_1/M_2$. Это равновесие неустойчиво, поскольку отклонение пробного тела массой m от точки либрации в сторону любого из тел M_1 или M_2 вызывает дальнейшее их сближение до состояния контакта, а в случае их проницаемости – и слияния. Такого рода неустойчивое равновесие реально наблюдается в тесных системах двойных звезд или галактик, что приводит к перетеканию вещества с одного небесного тела на другое при неизменном положении их центров вплоть до полного исчезновения одного из них.

Известно также, что закон Ньютона (1) справедлив лишь для стационарных условий (случая относительно неподвижных небесных тел), и его применение к удаленным объектам предполагает мгновенное действие гравитационных сил на любом расстоянии. Это также очень далеко от современных представлений.

Дополнительные трудности создает расхожимость выражения (1), согласно которому не только сила тяготения \mathbf{F}_g , но и потенциальная энергия \mathcal{E}_g гравитационного взаимодействия, а также его потенциал $\psi_g = \mathcal{E}_g / m$

$$\mathcal{E}_g = -\gamma m M / R_{12}; \quad \psi_g = -\gamma M / R_{12} \quad (2)$$

обращаются в бесконечность по мере сближения тяготеющих тел ($R_{12} \rightarrow 0$). Между тем математика не способна оперировать бесконечностями.

Вызывает также неудовлетворенность отрицательная величина энергии \mathcal{E}_g и потенциала ψ_g при ньютоновском определении силы \mathbf{F}_g , поскольку с позиций термодинамики энергия Вселенной в целом, включающей в себя всю совокупность взаимодействующих материальных объектов («все сущее»), является не внешней, а внутренней, которая не может быть величиной отрицательной. Противоречит отрицательная величина энергии и классическому определению понятия энергии как способности совершать работу. Все это подтверждает вывод о неполноте теории тяготения Ньютона и побуждает к поиску более общего закона взаимодействия масс, из которого закон тяготения Ньютона вытекал бв как частный случай.

Предлагаемое в настоящей обоснование такого закона основано на принципе эквивалентности энергии и массы в его

приложении к сплошной среде с неоднородным полем ее плотности. Такой подход является более кратким, нежели предложенный ранее энергодинамический их вывод [5], основанный на междисциплинарной теории переноса и преобразования любых форм энергии [6]. Он не нуждается в привлечении каких-либо гипотез, постулатов и модельных представлений о структуре барионного вещества и микроскопическом «механизме» процессов превращения небарионного вещества в барионное. Такой подход делает его наиболее общим.

2. Единый закон притяжения и отталкивания масс

Поскольку понятия «гравитационного поля» и «поля тяготения» являются в ряде языков практически синонимами, во избежание недоразумений будем называть единое поле сил притяжения и отталкивания «массодинамическим». Термин «массодинамический» впервые предложен в [7]. В этом термине подчеркивается природу материального носителя этого взаимодействия и его динамический (силовой) характер. Для нахождения напряженности такого поля воспользуемся принципом эквивалентности массы и энергии, который в применении к любой (барионной и небарионной) материи массой M имеет вид $\mathcal{E}_g = Mc^2$. Отсюда следует, что массодинамический потенциал $\Psi_g = -d\mathcal{E}_g/dM = c^2$. Поскольку для полевых величин удобнее относить все экстенсивные величины к системе единичного объема, будем оперировать понятием плотности энергии массодинамического поля $\mathcal{E}_v = d\mathcal{E}_g/dV = \rho c^2$ (Дж/м³), где ρ – плотность вещества. Тогда по аналогии с электрическим и магнитным полем \mathbf{E} и \mathbf{H} для характеристики массодинамического поля следует ввести понятие его напряженности $\mathbf{H}_m = -\nabla\mathcal{E}_v$. Эта величина выражается через градиент плотности вещества $\nabla\rho$ простым соотношением:

$$\mathbf{H}_m = -c^2\nabla\rho, \text{ (кг/м}^2\cdot\text{с}^2\text{)} . \quad (3)$$

Это выражение будем называть законом массодинамического взаимодействия, поскольку оно связывает между собой все величины, которые его характеризуют. Согласно ему, гравитационное (массодинамическое) поле порождено неоднородным распределением массы, а его напряженность \mathbf{H}_m пропорциональна градиенту ее плотности. Поскольку $\mathbf{H}_m = \rho\mathbf{g}$, то в соответствии с (3) величина ускорения в гравитационном (массодинамическом) поле \mathbf{g}

пропорциональна отношению градиента $\nabla\rho/\rho$ плотности вещества:

$$\mathbf{g} = c^2 \nabla\rho/\rho, \text{ м/с}^2. \quad (4)$$

. Это положение никоим образом не следовало из закона Ньютона, в котором гравитационная сила \mathbf{F}_g и ускорение \mathbf{g} исчезает только в отсутствие массы M или m . Поэтому закон массодинамического взаимодействия (3) не является обобщением закона Ньютона, а представляет собой нечто новое, имеющее парадигмальное (мировоззренческое) значение.

Выражение (4) подтверждает вывод энергодинамики о том, что ускорение в сплошной среде зависит не только от градиента плотности вещества $\nabla\rho$, но и от его плотности, так что в межзвездном пространстве с одинаковым $\nabla\rho$ оно будет уменьшаться в более плотных областях Вселенной. Оба этих фактора могут служить объяснением аномальному ускорению космических зондов «Пионер» и «Вояджер-1 и 2» их переходом в область Вселенной с более равномерным его распределением или с несколько большей плотностью межзвездного вещества.

Особенно важно, что согласно (3) и (4), ускоряющая сила \mathbf{F}_g всегда направлена против градиента плотности вещества $\nabla\rho$ и потому может иметь в различный знак в зависимости от характера распределения вещества в конкретной области пространства Вселенной. Иными словами, гравитационные (массодинамические) силы биполярны, т.е. могут быть как силами притяжения, так и силами отталкивания [4]. Согласно этому положению, характер действующих во Вселенной гравитационных сил может быть определено визуально по характеру распределения в нем барионного (видимого) вещества (галактик, звезд, туманностей и т.п.). Согласно ему, если плотность вещества в центре скопления звезд или галактик спадает к периферии, то действующие на нее массодинамические силы имеют характер сил тяготения. Это объясняет, почему уплотнение вещества в какой-либо области Вселенной, раз возникнув, с течением времени усиливается, возрастая от величины $\rho \sim 10^{-27}$ кг/м³ до плотности белых карликов ($\rho \sim 10^{18}$ кг/м³). Становится понятным и возникновение «черных дыр» в центрах галактик, которые невидимы не только тогда, когда барионное вещество в них еще не образовалось, но и в конце эволюции галактики, когда тяготение возросло настолько, что препятствует излучению

барионного вещества. Становится понятным и причина «взрыва сверхновой», когда плотность возрастает настолько, что относительные градиенты ее плотности уже не выдерживают внутреннего давления, обусловленного протекающими в нем термоядерными реакциями.

Из (3) и (4) следует также, что если при удалении от одного скопления и приближении к другому его плотность возрастает, то со стороны этого второго скопления на первое действуют силы отталкивания. Эти силы и удерживают его на определенном расстоянии от первого. Это положение также не следовало из закона Ньютона, в котором фигурировали только силы тяготения.

Еще одно немаловажное следствие законов гравитации (3) и (4) состоит в том, что в отличие от закона Ньютона они содержат условие гравитационного равновесия ($\nabla Q = 0$). Выполнение этого условия обеспечивает сохранение устойчивой конфигурации любых материальных объектов, начиная от элементарных частиц в атомах и до гигантских скоплений галактик [4], не требуя тонкого баланса центробежных и гравитационных сил. Это равновесие устойчиво, если смещение от положения равновесия вызывает появление «возвращающей» силы, т.е. ускорения, направленного против смещения:

$$\nabla^2 \psi_g = -\nabla \mathbf{g} > 0, \quad (5)$$

и, напротив, неустойчиво, если это смещение вызывает дальнейшее увеличение ускорения тела в том же направлении:

$$\nabla^2 \psi_g = -\nabla \mathbf{g} < 0, \quad (6)$$

О наличии зон устойчивого равновесия свидетельствует явление либрации (медленных колебаний положения или траектории движения небесных тел относительно среднего положения). Согласно (5) и (6), «ширина» зоны устойчивого равновесия зависит от величины $\nabla Q/Q$. Там, где относительная неоднородность $\nabla Q/Q$ невелика, зоны либрации могут занимать значительную часть пространства Вселенной (подобно равнинным рекам). Однако по мере усиления этой неоднородности эти зоны сужаются и могут исчезнуть вовсе, как это имело место в законе тяготения Ньютона. Подобная же ситуация наблюдается и в так называемых «тесных системах» парных звезд или галактик, где

неустойчивость равновесия проявляется в перетекании вещества с одного небесного тела на другое.

Немаловажным в законах (3) и (4) является также зависимость напряженности \mathbf{H}_m и ускорения \mathbf{g} от скорости распространения возмущений в массодинамическом поле c . В общем случае полная производная по времени от \mathbf{H}_m имеет вид:

$$d\mathbf{H}_m/dt = (\mathbf{c} \cdot \nabla)\mathbf{H}_m + (\partial\mathbf{H}_m/\partial t)_{\mathbf{r}}. \quad (7)$$

Здесь $(\partial\mathbf{H}_m/\partial t)_{\mathbf{r}}$ – локальная скорость возмущения массодинамического поля, обусловленная колебаниями плотности вещества ρ в данной точке пространства; $(\mathbf{c} \cdot \nabla)\mathbf{H}_m$ – его конвективная составляющая, обусловленная распространением этого возмущения в пространстве со скоростью $c = |\mathbf{c}|$. В электродинамике этим составляющим соответствует плотность тока смещения и тока проводимости, а величине $\nabla\mathbf{H}_m$ – плотность электрического заряда ρ_e . Выражение (7) можно переписать в виде волны напряженности массодинамического поля \mathbf{H}_m

$$\partial\mathbf{H}_m/\partial t + \mathbf{v} \cdot \partial\mathbf{H}_m/\partial \mathbf{r} = d\mathbf{H}_m/dt. \quad (8)$$

Это уравнение относится к классу так называемых кинематических уравнений волны с затуханием $d\mathbf{H}_m/dt$, которые отличаются от динамических уравнений 2-го порядка тем, что описывают волну, распространяющуюся в одну сторону (от источника) со скоростью \mathbf{v} [8].

Таким образом, уравнения (3) и (4) учитывают, в отличие от закона Ньютона, конечную скорость распространения гравитационного (массодинамического) взаимодействия, осуществляемого бегущей волной плотности межзвездного вещества. Очевидно, что при $\mathbf{v} = 0$ эти возмущения передаваться не будут. Отсюда следует, что напряженность \mathbf{H}_m и ускорение \mathbf{g} в массодинамическом поле зависят от скорости распространения в нем возмущений, что соответствует современной концепции близкодействия.

Весьма важным в контексте рассматриваемой задачи является также то обстоятельство, что массодинамические силы различаются по знаку так же, как и электрические и магнитные силы. Тем самым облегчается понимание того, что природа всех сил едина, а все четыре категории сил взаимодействия различаются в конечном счете лишь их дальностью действия, зависящим от свойств «проницаемости»

для них барионной материи. Это открывает прямой путь к «великому объединению» гравитации с электромагнетизмом и построению единой теории массодинамического поля.

3. Тяготение как частный случай взаимодействия

Как известно, закон тяготения Ньютона позволяет найти гравитационный потенциал ψ_g в точке поля вне «полеобразующего» тела массой $M \gg m$ на расстоянии R от его центра. Этот закон можно распространить на случай однородного полеобразующего тела конечных размеров с эквивалентным радиусом R_0 и массой $M = \rho V$. Такой подход более соответствует реалиям и условиям опыта Кавендиша, проводившегося со свинцовыми шарами конечных размеров. Поскольку работа, совершаемая гравитационным полем при сближении точечного пробного тела с таким полеобразующим телом возможна только до расстояния $R = R_0$, эту конфигурацию тел и следует принять за начало отсчета потенциала ψ_g . При такой «калибровке» их гравитационная энергия рассматриваемой пары тел определится выражением:

$$\mathcal{E}_g = \gamma m M (1/R_0 - 1/R). \quad (8)$$

В этом выражении началом отсчета служит состояние с минимальной гравитационной энергией ($R = R_0$), так что гравитационная энергия становится величиной сугубо положительной, а расходимости сил \mathbf{F}_g , энергии \mathcal{E}_g , потенциала ψ_g и ускорения $\mathbf{g} = -\nabla\psi_g$ в законах Ньютона не возникает, поскольку $R_0 > 0$. С позиций термодинамики такая калибровка является единственно допустимой, поскольку Вселенная в целом, включающая всю совокупность взаимодействующих материальных объектов (все «сущее») является изолированной системой, а ее полная энергия, включая гравитационную \mathcal{E}_g , становится не внешней, а внутренней, которая не может быть величиной отрицательной.

Однако и при такой калибровке энергии гравитационный потенциал $\psi_g = \psi_g(M, R)$, т.е. остается функцией массы полеобразующего тела и положения пробного тела, как и в законе Ньютона. Поставим теперь задачу найти потенциал ψ_g на одном и том же удалении от центра массы небесного тела, (например, на поверхности сферы единичного объема V с радиусом $R = \text{const}$) в

функции плотности этого тела ρ , т.е. $\psi_g = \psi_g(\rho)$, как и в выражении (3). Тогда в соответствии с законом Ньютона

$$\mathbf{g} = -\nabla\psi_g = -(\gamma V/R)\nabla\rho/\rho = \psi_g\nabla\rho/\rho. \quad (9)$$

Таким образом, в этом случае ускорение \mathbf{g} оказывается связанным с градиентом плотности сходным с (4) выражением с тем лишь отличием, что коэффициент пропорциональности ρ^2 в нем заменен на ψ_g . Следовательно, закон Ньютона следует рассматривать как частный случай более общего закона массодинамического взаимодействия. Возникает, однако, закономерный вопрос, почему в таком случае закон Ньютона не отражает наличия биполярности сил тяготения? Ответ на этот кроется в существующем произволе в выборе начала отсчета энергии в механике, при котором вполне допустимо принять за него положение центра массы $M = \rho V$ «полеобразующего» тела, а общую для взаимодействующих тел потенциальную энергию целиком приписать другому телу, находящемуся в его «поле». Тогда градиент (перепад) плотности в направлении любого из взаимодействующих с ним тел будет величиной положительной, а гравитационная сила – только силой тяготения.

Другое отличие ньютоновского закона гравитации состоит в том что величина гравитационного потенциала в нем ψ_g на много порядков меньше, чем массодинамический потенциал Ψ_m , найденный из принципа эквивалентности массы и энергии. Чтобы убедиться в относительной малости ньютоновского потенциала ψ_g , воспользуемся предложенной выше «перенормировкой» закона Ньютона (8), которая позволяет найти максимальную величину гравитационного потенциала ψ_g , создаваемого тем или иным небесным телом.

Действительно, согласно закону Ньютона (2) гравитационный потенциал ψ_g тела конечных размеров максимален по абсолютной величине при $R = R_0$, где он равен $|\psi_{g0}| = (\gamma V/R_0)\rho$. Это максимальное значение уже можно сопоставить с $\Psi_{gg} = \rho^2 \sim 9 \cdot 10^{16}$ Дж/кг. В частности, для Солнца с массой $M = 1,989 \cdot 10^{30}$ кг и радиусом $R_0 = 6,9599 \cdot 10^8$ м имеем $\psi_g = 1,906 \cdot 10^{11}$ Дж/кг. Подобным образом для Земли с массой $M = 5,976 \cdot 10^{24}$ кг и радиусом $R_0 = 6,36 \cdot 10^6$ м находим $\psi_g = 6,27 \cdot 10^7$ Дж/кг. Это свидетельствует о чрезвычайной малости ньютоновского гравитационного потенциала и о существовании в природе так называемой «сильной гравитации» [9] (точнее, о

значительном превышении массодинамического потенциала Ψ_g над ньютоновским ψ_g).

Одной из причин такой их несопоставимости является тот факт, что массодинамический потенциал (6) учитывает взаимодействие всех элементов материи со всеми, а не только парные взаимодействия, как закон Ньютона. Кроме того, ньютоновский потенциал ψ_g де-факто является величиной относительной, в то время как $\Psi_g = c^2$ – величина абсолютная. Это непосредственно следует из самого принципа эквивалентности массы и энергии $\mathcal{E}_g = M_g c^2$, согласно которому потенциал Ψ_g отсчитывается от абсолютного нуля, соответствующего полному отсутствию каких-либо масс вне взаимодействующей пары. В таком случае соотношение между Ψ_g и ψ_g целиком зависит от состояния начала отсчета, что в принципе противоречит термодинамике с ее понятием абсолютной температуры, абсолютного давления и т.п. Ведь совершенно очевидно, что работа перемещения W единицы массы пробного тела из одной точки гравитационного поля в любую другую будет равна нулю, если это поле однородно.

Вполне объяснимо и отсутствие в законе Ньютона сил отталкивания. Это связано опять-таки с произволом в выборе начала отсчета потенциальной энергии в механике. В самом деле, когда рассматривается пара тел, вполне естественно выбрать за начало отсчета расстояния R_{12} центр массы полеобразующего тела, а потенциальную энергию рассматриваемой пары взаимодействующих тел приписать пробному телу, находящемуся «в поле» другого тела. В таком случае как градиент, так и перепад плотности вещества в таком поле согласно выражениям (3) и (4) будет величиной положительной, а сила \mathbf{F}_g – отрицательной, т.е. силой тяготения. Таким образом, мы приходим к выводу, что закон Ньютона является частным случаем более общего и биполярного закона массодинамического взаимодействия.

4. Экспериментальное подтверждение теории

Убедительное подтверждение большинства следствий из законов (3) и (4) можно найти из полученных недавно в лаборатории имени Лоуренса в Беркли (США) данных о распределении галактик в видимой части Вселенной [10]. Основной целью исследований этой лаборатории в рамках грандиозного проекта цифрового обзора неба (SDSS) было максимально точное (достигшее на сегодняшний

день 1%) вычисление координат полутора миллионов звездных скоплений и составление трехмерной карты звездного неба. Анализируя картину распределения 1,2 миллионов таких скоплений, ученые обнаружили повторяющиеся сферические волновые структуры, которые в разрезе (на фиксированном расстоянии от наблюдателя) выглядели как кольцевые структуры (рис.1). Как следует из рисунка, галактики в таких структурах сосредоточены в основном либо в их центре, либо на периферии, что было интерпретировано ими как барионные акустические осцилляции межзвездного вещества Вселенной [11]. Такой характер распределения видимого вещества во Вселенной хорошо согласуется с законом массодинамического взаимодействия (3). Согласно ему, силы тяготения $F_g = mg$ всегда направлены в сторону, противоположную градиенту плотности $\nabla\rho$. Это мы и наблюдаем в центральных скоплениях (ядрах) галактик, в которых плотность звездных скоплений убывает по мере удаления от их центра (что соответствует силам тяготения, ускоряющим его сжатие). То же самое наблюдается и в периферийных кольцевых структурах, где плотность звездных скоплений убывает в обе стороны от центральной (осевой) линии кольца. В то же время между центральными и периферийными скоплениями звезды практически отсутствуют, что свидетельствует об отсутствии в этих областях условий для уплотнения небарионной материи и превращения ее в барионное вещество. Поскольку таким условием является наличие градиентов плотности, приводящих к уплотнению небарионного вещества и его последующей «конденсации», можно заключить о наличии во Вселенной обширнейших «зон либрации», где соблюдается равенство сил притяжения и отталкивания, т.е. поддерживается состояние равновесия ($\nabla\rho = 0$).

То обстоятельство, что периферийные скопления галактик удерживаются на значительном расстоянии от центрального скопления (равном приблизительно 500 миллионам парсек) [11], свидетельствует о наличии между центральными и периферийными скоплениями галактик сил отталкивания. Наличие этих сил, предсказанное уравнением (3), делает излишним введение «темной энергии» как гипотетической среды с отрицательным давлением, призванной уравновешивать (с некоторым избытком) силы тяготения и тем самым обеспечивать ускоренное расширение Вселенной [12]. Таким образом, точная карта Вселенной, явившаяся триумфом наблюдательной астрономии, подтверждает основные выводы, вытекающие из закона массодинамического взаимодействия. Поскольку же этот закон затрагивает самые общие проблемы

мироздания, он открывает перспективы серьезного прорыва и в других областях знания [13].

Рис. 1. Карта Вселенной с изображением кольцевых структур
(Source: Berkeley National Laboratory)

Литература

1. Perlmutter S. Nobel Lecture: Measuring the acceleration of the cosmic expansion using supernovae. // *Rev. Mod. Phys.* — 2012. — Vol. 84. — P. 1127—1149.
2. Clowe D. et al. A Direct Empirical Proof of the Existence of Dark Matter. // *The Astrophysical Journal Letters.* — 2006. — Vol. 648, № 2. — P. L109—L113.
3. Ade P. A. R. et al. Planck 2013 results. I. Overview of products and scientific results. // *Astronomy and Astrophysics*, 1303: 5062
4. Le Sage, G.-L. Letter à une académicien de Dijon. - *Mercure de France*, 1756, 153—171.
5. Etkin V. Gravitational repulsive forces and evolution of universe. // *Journal of Applied Physics (IOSR-JAP)*. Vol.8, Issue 4. Ver. II.PP.00-00 (DOI: 10.9790/4861-08040XXXXX).
6. Etkin V. *Energodynamics (Thermodynamic Fundamentals of Synergetics)*. — New York, 2011. 480 p. (Эткин В.А. Энергодинамика (синтез теорий переноса и преобразования энергии). С-П.: «Наука», 2008, 409 с.).
7. Telegin M.B. The united theory of electromagnetic and gravodynamic fields, <http://www.m-telegin.chat.ru/Gft/UFT.htm>
8. Crawford F. *Waves*. Berkeley Physics course. Vol. 3.- McGraw-Hill, 1968.
9. Sivaram, C. and Sinha, K.P. Strong gravity, black holes, and hadrons. // *Physical Review D*, 1977, Vol. 16, Issue 6, P. 1975-1978.
10. SDSS-III: Massive Spectroscopic Surveys of the Distant Universe, the Milky Way Galaxy, and Extra-Solar Planetary Systems, 2008. P.29—40.

11. Eisenstein, D. J.; et al. Detection of the Baryon Acoustic Peak in the Large-Scale Correlation Function of SDSS Luminous Red Galaxies. //The Astrophysical Journal, 2005. 633 (2): 560.
12. BOSS: Dark Energy and the Geometry of Space. //SDSS III, 2011.
13. Etkin V. Verifiable Forecasts of Ergodynamics. //Scientific Israel- Technological Advantages" Vol.16, no.1-2, 2014.p/130-137.

Серия: ФИЗИКА

**Балыбердин В.В., Балыбердин К.В., Зайцев В.П.,
Нечаев А.В., Сурду Н.В., Жук Н.А.**

Автономные экологически чистые круглосуточные на основе геоэлектротехнологии генераторы электрической энергии

Аннотация

В 2013 нами был обнаружен эффект положительной зарядки экранированного цилиндра Фарадея от поверхности Земли. На этой основе были проведены исследования разнообразных пирамидальных конструкций: их заряд как внутри, так и снаружи. В результате проведенных исследований электрической заряженности пирамидальных конструкций была разработана геоэлектротехнология пирамидальной матрицы. Из пирамидальных матриц были построены энергетические панели различного размера и на разное напряжение от 5 до 28 вольт. Матричные панели являются автономными источниками электрической энергии способными работать длительное время в различных условиях. Разработанные конструкции могут служить в быту автономными источниками электрического освещения небольшой мощности (в качестве аварийного либо подсветки) и даже питать электродвигатели небольшой мощности порядка единиц ватт.

Нашей группой в течении ряда лет с 80-х годов 20 столетия до настоящего времени проводились и проводятся поисково-фундаментальные исследования и инженерные разработки по проблемам нетрадиционной энергетики. В качестве выбранных направлений были взяты следующие: исследование фотогальванических эффектов, магнитогидродинамические кавитационные теплогенераторы, генерирующие в процессе работы ферроколлоидные растворы, откликающиеся на электромагнитные излучения широкого профиля, в том числе из Вселенной. На основе

последних были разработаны и исследованы ферроколлоидные источники тока с рабочим напряжением до 1,5В с большим сроком функционирования.

По программе водородной энергетики были исследованы электродные процессы на основе диффундирования водорода через палладиевые электроды. Совместно с НПО им. Лавочкина и СКТБ ИПМаш НАН Украины по программе получения электрической энергии в верхних слоях атмосферы Венеры и поверхности Марса разрабатывались компактные ветроустановки. Используя идею к.ф.м.н. Полякова С.М. рассматривалась возможность получения электрической энергии за счет разницы скоростей эфирного ветра на поверхности и над поверхностью Земли. Совместно с Подгорным А.Н. и одним из авторов данного исследования было проведено обсуждение с проф. Ощепковым П.К. возможности получения электроэнергии за счет эффекта обнаруженного проф. Ощепковым П.К. Сущность эффекта заключалась в том, что хаотические электронные колебания в проводнике за счет уменьшения его диаметра переводились в продольные колебания, которые в р-п переходе полупроводникового диода трансформировались в однополярные импульсы заряжающие конденсаторную батарею. Группой данное явление было доказано, но масштабного применения по разным причинам не было проведено.

Проф. Козыревым Н.А. были проведены интересные исследования по электрическим явлениям в резисторах под воздействием излучения звездных источников. При этом впервые заходит речь об информационном поле Вселенной, что в определенной части можно рассматривать как развитие идеи акад. Вернадского В.И. о ноосфере (информационное поле вокруг Земли, взаимодействующее со Вселенной). Чл.корр. Бел. АН Вейником К.А. рассматривались энергетические проблемы, связанные с преобразованием времени как самостоятельной энергетической субстанции.

Все вышеперечисленные и другие исследования интересовали нас с точки зрения получения экологически чистой энергии неограниченного количества, не связанной со сжиганием углеводородов которые при горении выделяют парниковые газы, влияющие на экосистему Земли. При этом ядерные процессы нами были исключены, поскольку они тоже производят выбросы газов типа Криптон 95. Совместно с к.т.н. Кравченко Н.И., ведущим научным сотрудником и руководителем отдела в Харьковском институте метрологии и стандартизации и под его руководством

проводились исследования выбросов радона из земной коры. При проведении данных исследований используются приборы, регистрирующие альфа излучение. Приборы достаточно сложные. С целью более простой регистрации альфа излучения на поверхности Земли нами была сделана попытка регистрации этого излучения с помощью клетки Фарадея, что само по себе должно противоречить возможности проникновения альфа излучения через конструктивы жилого 16-этажного дома. Измерения проводились на 12 этаже стандартного жилого дома при этом на цилиндре Фарадея регистрировался положительный заряд, что вообще противоречит проникновению корпускулярного излучения в примененный цилиндр Фарадея. Этот факт свидетельствовал о том, что происходит регистрация неизвестного ранее излучения, исходящего из Земли и обладающего огромной проникающей способностью. Для критической проверки данного аномального результата были проведены нижеследующие эксперименты.

Была изготовлена медная полусфера диаметром 120мм, по буртику которой были припаяны положительные выводы четырех конденсаторов емкостью 100мкф на рабочее напряжение 6В, а отрицательные выводы присоединены были к медному кольцу меньшего диаметра, размещенному над полусферой на расстоянии 5мм. Полусфера открытой стороной была направлена на поверхность Земли. При таком размещении конденсаторы зарядились до нескольких сотен милливольт. Подобный результат полностью соответствует законам электростатики. Однако полученные значения разности потенциалов могли быть больше, если бы внешняя поверхность полусферы была равномерно покрыта электроизоляционным лаком, защищающим её от потока отрицательных зарядов из атмосферы. Подобное явление, как известно, используется в электростатических генераторах Ван-Де-Граафа.

Следующим прибором был прибор на основе алюминиевой полусферы такого же диаметра, в вершину которой устанавливался медный стержень длиной 150мм, который находился внутри латунного электро-изолированного цилиндра образуя коаксиал, при этом центральный стержень заряжался до положительного заряда а наружный до отрицательного. В этой конструкции была обнаружена зависимость изменения разности потенциалов при акустических колебаниях наружного цилиндра. Этот электроакустический эффект не был исследован нами в полном объёме, хотя на наш взгляд, он может быть полезен при объяснении резонансных колебаний внутри

дольменов. Данное устройство было нами использовано в полевых условиях внутри свежей земляной лунки диаметром около 1м. Было обнаружено, что регистрируемая разность потенциалов на коаксиале, в центре лунки отличается заметно от разности потенциалов в 10см от этой лунки. При этом обечайка полусферы не касалась Земли, поскольку сам прибор находился в полиэтиленовом пакете открытом сверху. На наш взгляд это указывает на существование струйного потока земного излучения, а не некой сплошной поверхности потока. Этим же прибором производилось измерение разности потенциалов в различных точках на местности, а также по высоте на каждом этаже 16 этажного дома. В последних измерениях сколько-нибудь заметного изменения разности потенциалов с её значением на входе в здание не было.

В попытках найти материал, отражающий земное излучение исследовали различные материалы. Наиболее эффективными оказались металлы, однако, ради интереса, под полусферу была подложена бумажная ксерокопия иконы Трёх Святителей, а после неё ксерокопия фотографии одного из действующих экстрасенсов. В обоих случаях было получено значительное уменьшение разности потенциалов по сравнению с отсутствием этих ксерокопий. Данный необычный результат дает нам основание предполагать об энергоинформационной сущности земного излучения. Это дает некоторые основания для понимания взаимосвязи информационного поля механизмов, порождающих это излучение с информационным полем Земли и Вселенной. Понимание этих механизмов может открыть принципиально новые возможности в объяснении различных мистических явлений (полтергейст, привидения, исчезающие поезда и др.). Если осуществить съемку информационного поля живого организма и его визуального изображения с переводом этой информации в цифровое изображение, то голографическое изображение будет являться более полноценным и соответственно передаваться на любые расстояния.

Дальнейшие исследования были направлены на изучение эффектов описанных исследователями различных пирамид и главным образом пирамиды Хеопса. По нашему мнению, эффекты работают на потоках земного излучения. Особый интерес представляло описание наблюдения электрических эффектов на вершине пирамиды Хеопса. Именно это наблюдение дало нам основание изготовить три разноразмерных пирамиды в пропорциях пирамиды Хеопса. Для изготовления был использован двухсторонний фольгированный стеклотекстолит. При этом

внутренние металлические поверхности соединялись вместе, таким же образом соединялись и наружные поверхности. Внутренняя металлическая поверхность была изолирована от внешней металлической поверхности. Металлические поверхности как обкладки своеобразного плоского конденсатора соединялись с батареей электролитических конденсаторов емкостью 50000мкф в течение 21 минуты при использовании каждой пирамиды. Оказалось, что наибольшая величина накопленных зарядов наблюдается на наименьшей пирамиде с гранью основания 20мм. Результаты этого исследования должны быть опубликованы под нашим названием «электросорбционный эффект». Используя малую пирамиду, Зайцев В.П. летом 2017 года провел детальные измерения в районе Салтовского водохранилища как в разное время суток, так и при различной погоде, а также в узлах сетки Хартмана. Им же была показана работоспособность пирамиды при измерениях в глубоких вестибюлях Харьковского метро, а также в поезде метро, в троллейбусе, автотранспорте. Во всех случаях четко регистрировалась разность потенциалов различной величины. В последующем были проведены измерения в металлических замкнутых контейнерах. При размещении пирамиды в воде остается необъяснённым существенное увеличение разности потенциалов на ней по сравнению с размещением в открытой атмосфере. Вращение пирамиды в пространстве также дает непонятный результат по её зарядке.

Оставляя в стороне для дальнейшего исследования непонятные результаты, были изготовлены металлические матрицы с пирамидами внутри. Открытые основания пирамид были обращены к Земле, а положительный заряд с матриц снимался на положительный электрод конденсатора либо химический источник тока. Подобные сборки объединялись в последовательную цепь, концы которой замыкались на внешний аккумулятор. Первая конструкция была собрана в конце 2016 года из 10 матриц и подключена на аккумулятор из нескольких старых пальчиковых элементов, изначально разряженных до 1В. Данный накопитель энергии с момента создания и до настоящего времени работает на один синий светодиод. (Более 1,5 лет).

Фото 1. Балыбердин В.В. с источником энергии на матрицах

Фото 2. Источник со светящимся светодиодом крупным планом

В течение этого срока каждый вечер светодиод включается на 8-9 часов до утра, а в ряде случаев непрерывно на несколько суток. При отключении светодиода разность потенциалов источника восстанавливается за несколько минут до прежнего значения. Если давать оценку мощности потока излучения в данном месте на 12 этаже, то она может составлять примерно несколько ватт на квадратный метр. Особенностью накопления энергии можно считать периодическое уменьшение заряда на 10-15% с последующим восстановлением, что может указывать на некую разнополярность приходящих потоков излучения.

Следующей модификацией матричного источника была разработка 6÷7 вольтовых панелей (фото 3). Панели подключены к светодиодным фонарям с двумя светодиодами.

Фото 3. На переднем плане 6В панель

На основе этой технологии были сделаны фонари на один светодиод и на два светодиода (Фото 4 и 5).

Фото 4

Фото 5

Фото 6. Более сложная конструкция на 17в

Фото 7, 8. Панель с током нагрузки более 50 мА на группу светодиодов:

На фото 9 показана панель на 6,5 В подключенная к 6 вольтовому электромотору с вентилятором.

Фото 9

Разработанная технология позволяет изготавливать автономные источники энергии способные работать круглосуточно на различных участках земной поверхности. В отличие от солнечных панелей, работающих на солнечном излучении, данные источники энергии могут работать на чердаках, в подвалах, в подпольном пространстве при минимальных эксплуатационных затратах и сроках службы, которые ограничиваются сроками службы аккумуляторов и преобразователей напряжения. Земля как источник энергии в данном случае имеет неограниченный ресурс, который наилучшим образом будет использоваться в геопатогенных зонах. Учитывая то обстоятельство, что над панелью из матриц излучение не регистрируется, данная технология может быть защитой жилых помещений, построенных на геопатогенных зонах Земли. Если Земное излучение (планетарное) будет регистрироваться на других планетах солнечной системы, то это будет дополнительный источник энергии для космических аппаратов на других планетах.

Авторы

Балыбердин Владислав Васильевич,
Украина.

nechaev.an98@gmail.com

Руководитель и ведущий исследователь группы авторов публикуемой статьи; к.т.н., доцент. В прошлом заведующий отделом водородной энергетики в ИПМаш НАН Украины, (Харьков). Ныне пенсионер, независимый исследователь.

Балыбердин Константин Владиславович,
Украина.

nechaev.an98@gmail.com

Техник исследователь, ассистент Балыбердина Владислава Васильевича.

Жук Николай Алексеевич, *Украина.*

nechaev.an98@gmail.com

Исследователь.

Зайцев Виктор Порфирьевич, *Украина.*

nechaev.an98@gmail.com

Ведущий инженер исследователь ХФТИ.

Кумин Александр М., *Россия*

kumine@mail.ru

Родился я в г. Краснодаре (СССР) в 1945 году. А началом истории написания этой статьи, можно считать тот момент, когда я впервые придумал, как можно объяснить «всемирное притяжение» иначе, чем это сделал Ньютон. Тогда я не был знаком с работами Фатио, Ле Сажа, Ритца или Ломоносова, в то время я учился в Краснодарском техникуме электронного приборостроения (электрические и радио измерения).

Моя гипотеза о пронизывающей субстанции была столь волнительным открытием для меня самого, что я уже не мог забыть о ней. Но жизнь распорядилась таким образом, что я на долгие годы отложил эту идею в глубокие подвалы сознания.

Шли годы, я поступил в институт, был повторно призван на срочную службу. В этот раз службу проходил уже офицером - командиром взвода ИТСО (инженерно - технические средства охраны). По окончании службы работал регулировщиком на «Радиозаводе», и как представитель завода, поездил по всей стране в командировки по рекламациям, поступающим на выпускаемые заводом приборы.

Потом работал регулировщиком в НИИ источников тока, затем инженером - разработчиком, а потом стал зам. начальника отдела медико-биологических исследований по исследованию эффекта Кирлиан.

В тяжелое время работал главным инженером, директором...

Но к этому времени у меня уже была четко сформулирована идея о том, как можно практически проверить мою гипотезу, и – даже был проведен эксперимент по экспериментальному обнаружению вертикального тока положительных ионов в поверхностном слое Земли, который продолжался и в атмосфере Земли.

Именно в этот период благодаря помощи В. Денисова (который был учеником академика Логунова) я принял заочное участие в 10-й Международной конференции по гравитации, проходившей в г. Пуна (Индия) и очное - в работе 15 Российской гравитационной конференции, которая проходила в г. Владимире. Затем принимал участие и во многих других конференциях, в том числе и международных.

По совету Денисова я занялся изучением древних легенд и религий. Вот тогда я и понял, что, на самом деле, собой представляют тексты Нового Завета. Это истинное учение **передано нашей цивилизации** в качестве подсказки, но в виде притч и аллегорий. А ключ к пониманию – приватизировала и, не сумев понять их суть, извратила - церковь. Я, по сути, - материалист и я не верующий, я – **знающий и умеющий**. Я разработал и поставил на производство автоматический светодиодный светильник (свет, звук), разработал и изготовил большое количество СД лампочек и других электронных приборов. Параллельно тестировал магнитные моторы разных конструкций.

Но, каково было мое удивление, когда после выступления на Международном Конгрессе 2020 в Питере появилось два видео об аналогичных работах по обнаружению «свободной энергии» <https://youtu.be/4TzPFun5SzI> и <https://youtu.be/nWESbALZELQ>

А затем появились и другие конструкции: <https://youtu.be/igIzfTyAW9c> ; <https://youtu.be/r4N4TiOHc-g> ; <https://naukatehnika.com/vechnyj-dvigatel-gidrotarannyj-nasos.html> ; <https://youtu.be/ySzQY30GQIk> и т. д.

Изменить сложившиеся (неадекватные) представления людей об окружающем Материальном Мире очень не просто, но необходимо. Задать правильный вопрос это 50% получения верного ответа: "А что такое СИЛА в Вашей теории?" И лектор тут же сел в лужу!!! А это самый главный вопрос сегодня в ФИЗИКЕ!!! И ГЛАВНОСТЬ его состоит в том, **каким образом СИЛА генерируется и действует!**

"Нельзя решить проблему на том же уровне, на котором она возникла". Альберт Эйнштейн.

Нечаев Андрей Викторович, Украина.

nechaev.an98@gmail.com

К.т.н., исследователь

Степанец Владимир Андреевич, *Россия.*

stepanets-va@mail.ru

Заслуженный испытатель космической техники, КТН, СНС, изобретатель.

Стоцкий Геннадий, *Израиль.*

Gen.stotski@gmail.com

Родился 12 июля 1941 года в городе Ташкенте, с 1944 года по 1993 житель Москвы. В 1958 году окончил среднюю школу номер 602.

Защитил диплом в 1966 году в институте стали и сплавов на факультете «Физика полупроводников и диэлектриков», при этом получил специальность инженера электронной техники. После этого работал 3 года во Всесоюзном электротехническом институте, где проводил эксперименты по измерению сечений ионизации атомов. По результатам экспериментов были написаны статьи. С 1970 года по 1993 работал в Институте высоких температур АН СССР. В середине 70-х годов был получен патент на установку по измерению очень малого количества вещества. В 1980 году защитил диссертацию по соисканию степени к.ф.-м.н. по теме «Оптическая диагностика МГД-лазера». После этого работал на установке Токамак, где проводил исследования, используя лазерную диагностику. По всем этим результатам были опубликованы статьи. Перед репатриацией в Израиль в 1993 году занимал должность старшего научного сотрудника. В Израиле занимался анализом теоретических и экспериментальных работ по тематике «Гравитация, космология и астрофизика».

Сурду Николай Васильевич, *Украина.*

nechaev.an98@gmail.com

Старший научный сотрудник, к.т.н., ИПМаш НАН Украины.

Ревякин Павел Юрьевич, Россия

preva@list.ru

<https://www.youtube.com/user/MrPreva>

1975 г.р. Закончил Тульский Государственный Университет в 1997г. по специальности инженер-системотехник, бакалавр техники и технологий. Генеральный директор электромонтажной организации «Адмирал Электрик».

Занимается практическими работами по альтернативным технологиям. Является специалистом в области резонансов. Имеет многочисленные собственные разработки и исследования. Так же провёл множество экспериментов по работам других авторов по альтернативным технологиям. Провёл множество экспериментов по изучению ионного ветра в результате разработал мотор на основе ионного ветра.

Тафур Пердомо Иван Умберто, Колумбия.

ivansladki61@mail.ru

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ РАБОТЫ:

- 1- «В чем проблема» (рекомендации по развитию математических способностей. Нева, 2001 год).
 - 2- «Исследования по физике и математике». Нева, 2005
 - 3- «Международная система единиц» Нева, 2000 Серия «Синтез и решение задач по физике»
 - 4- Несколько статей в журнале «Доклады независимых авторов»
-

Халецкий Михаил Борисович, Израиль;
hal123mih@gmail.com,
<https://halmich>

Окончил Фрунзенский политехнический институт г. Бишкек, Киргизия, по специальности Электрические машины и аппараты. Работал в научно-исследовательском институте электродинамики ФФ ВНИИЭМ последовательно: м.н.с; с.н.с; зав. лабораторией. Учёных степеней не имею, помешал распад СССР. В 1995 г. репатрировался в Израиль. Род занятий – частный предприниматель. В свободное от работы время занимаюсь теорией релятивистской механики и её применением в квантовой физике.

Хмельник Соломон Ицкович, Израиль.
solik@netvision.net.il
<https://orcid.org/0000-0002-1493-6630>

К.т.н., научные интересы – физика, электротехника, электроэнергетика, вычислительная техника, математика. Имеет около 400 изобретений СССР, патентов, статей, книг. Среди них – работы по теории математических процессоров для операций с различными математическими объектами; по теории и новым методам расчета электромеханических и электродинамических систем; по гравитомagnetизму; по альтернативной энергетике.

Чуличков Олег Геннадиевич, США.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8178-8041>

chul-og.2020@yandex.ru

Инженер-механик (Куйбышевский
авиационный институт),

физик (Куйбышевский гос. университет).

Род занятий: проектирование сооружений.

Эткин Валерий Абрамович, Израиль.

etkin.v@mail.ru

Д.т.н., профессор, действительный член
Европейской академии естественных наук
(ЕАЕН, Ганновер, 2008), Международной
академии биоэнергетических технологий
(Киев, 2003) и Международной академии
Творчества (Москва, 1995). Автор 10 книг и
более 300 научных статей. Директор
«Института интегративных исследований»
(Израиль), руководитель ассоциации
биоэнергетологов «Энергоинформатика»
(Израиль) и научно-технической секции
«Дома ученых» (Хайфа).
